

Instituto Mexicano del Petróleo

Área Académica de Posgrado

Caracterización de Rocas Anisótropas mediante el Modelado Micromecánico: Creación de Diagramas Ternarios de Física de Rocas, Aplicación de la Técnica de Sustitución de Fluido y Predicción de la Compresibilidad de Poro

T E S I S

Que para obtener el grado de:

Doctor en Ciencias

P R E S E N T A

M. en C. Carlos Jesús Trinidad Nieto Rivero

Directores de Tesis:

Dr. Óscar Cerapio Valdiviezo Mijangos

Dr. Erick Emanuel Luna Rojero

Ciudad de México, 2025

Este trabajo de tesis se desarrolló dentro del proyecto del IMP
**Y.61067 Modelos de Física de Rocas Considerando
Estructura y Anisotropía.**

Agradecimientos

Agradezco al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) por el sustento económico, en forma de beca, que me facilitó durante todo el doctorado, así como también al Instituto Mexicano del Petróleo por darme la oportunidad de continuar mi formación profesional a través del posgrado.

Agradezco profundamente al Dr. Óscar C. Valdiviezo Mijangos por haber confiado en mí desde el primer momento y por su invaluable apoyo y orientación a lo largo de todo mi trayecto en el posgrado. Su acompañamiento me inculcó el valor del apoyo mutuo y la importancia de tender la mano a los demás. Al Dr. Erick E. Luna por su apoyo constante, su disposición para escucharme y por guiarme con paciencia en todo momento. Al Dr. Rubén Nicolás, por su tiempo y dedicación al brindarme valiosa retroalimentación sobre mi investigación, así como por sus consejos y reflexiones que trascendieron lo académico. Al Dr. Gorgonio Fuentes, por su guía y por sus certeros comentarios y aportes, que me ayudaron a aterrizar y fortalecer mi trabajo. Al Dr. Evgeny Pervago y la Dra. Irina Markova, por su tiempo y atención en revisar mi trabajo y darme valiosos comentarios en pro de llevarlo a una mejor versión. Y al Mtro. Aurelio España, por su orientación, apoyo y constante disposición a lo largo de este proceso. Básicamente, la guía de todos me permitió crecer, diversificarme y desarrollarme tanto como profesionalista como ser humano.

Agradezco a todos los amigos y compañeros que conocí a lo largo de mi trayecto en el posgrado, quienes hicieron este camino mucho más ameno y disfrutable, regalándome valiosas anécdotas e historias, tanto en el ámbito académico como en el personal. En especial, a Ricardo Ortega, Moisés Franco, Antonio Lugo, Miroslava Villegas, Angélica Estrada y Guadalupe Romero, con quienes compartí aventuras (y desventuras) dignas de otra tesis.

Agradezco a mis amigos José Antonio, Rodrigo Salazar, César Elías, Gustavo Sánchez e Iván Martín, de fuera del posgrado, cuya compañía fue, en muchas ocasiones, un faro de luz, recordándome lo simple, lo divertido y lo maravillosamente volátil que puede ser la vida.

Agradezco enormemente a mis padres, Carlos Nieto Álvarez y Magdalena Rivero Fuentes, los dos grandes pilares de mi vida. En todo momento he sido bendecido con su apoyo y confianza incondicional, al grado de que incluso han llegado a ponerse a sí mismos en segundo lugar por mí. Ninguna palabra basta para expresar la gratitud y el amor que les tengo, pero sepan que les debo todo.

Finalmente, te agradezco a ti, lector. Aunque no nos conozcamos, lo que aquí se presenta va más allá de un conjunto de datos y resultados científicos. Creo firmemente que toda obra lleva consigo la esencia de quien la crea, así que, al leer esto, no sólo te acercas a un trabajo académico, sino también a una parte de mí. Gracias por brindarme ese dichoso privilegio.

¡Muchas gracias a todos!

Carlos J. T. Nieto R. – I7 Arceuz I7

/ Justicia, Amor y Paz /

/ Conviértete en un punto de luz dentro de la oscuridad infinita /

Índice

Agradecimientos	3
Índice	5
Índice de Figuras	8
Índice de Tablas	14
Resumen	16
Abstract	17
Capítulo 1. Preámbulo	18
1.1 <i>Objetivos</i>	18
1.1.1 General.....	18
1.1.2 Específicos	18
1.2 <i>Hipótesis</i>	19
1.3 <i>Justificación</i>	20
1.4 <i>Metodología General</i>	21
1.5 <i>Introducción a la Estructura del Trabajo</i>	22
Capítulo 2. Micromecánica	23
2.1 <i>Ley de Hooke</i>	23
2.2 <i>Módulos Elásticos</i>	25
2.3 <i>Medios Isótropos y Anisótropos</i>	28
2.3.1 Medio Isótropo.....	29
2.3.2 Medio Transversalmente Isótropo Vertical (TIV).....	30
2.3.3 Medio Ortorrómbico.....	32
2.4 <i>Modelos Micromecánicos</i>	32
2.4.1 Modelo de Voigt (1910)	35
2.4.2 Modelo de Reuss (1929)	35

2.4.3 Modelo de Hill (1952, 1963)	36
2.4.4 Modelo de Hashin-Shtrikman (1962, 1963).....	37
2.4.5 Perfectly Disordered Method (1967, 1968)	37
2.4.6 Modelo Auto Consistente (1988, 1993).....	38
2.4.7 Modelo de Mori-Tanaka-Benveniste Method (1973, 1987)	39
2.5 Línea del Tiempo	45
Capítulo 3. Plantillas de Física de Rocas Anisótropas	48
3.1 Marco Teórico, Metodología y Datos	48
3.2 Caso Isótropo: RPTs con MTBM	52
3.3 Caso Anisótropo: ARPTs con MTBM	58
3.3.1 ARPTs en Muestras de Roca Anisótropas.....	64
3.3.2 ARPTs en Formaciones de Roca Anisótropas	66
Capítulo 4. Técnica de Sustitución de Fluido	69
4.1 Marco Teórico, Metodología y Datos	69
4.2 Caso Isótropo: Modelo de Gassmann	73
4.2.1 Caso Isótropo No. 1: Cuarzo con Salmuera a Cuarzo con Aceite	73
4.2.2 Caso Isótropo No. 2: Cuarzo con Aceite a Cuarzo Seco ($\alpha = 1$)	75
4.3 Caso Anisótropo: Modelo de Gassmann	77
4.3.1 Caso Anisótropo No. 1: Calcita con y sin Aceite ($\alpha = 0.3$)	77
4.3.2 Caso Anisótropo No. 2: Arenisca con y sin Aceite ($\alpha = 2$)	80
4.4 Caso Anisótropo: Modelos de Gassmann y Brown y Korringa	82
4.4.1 Caso Anisótropo No. 3: Arenisca Calcárea con y sin Aceite ($\alpha = 0.6$)	82
4.4.2 Caso Anisótropo No. 4: Illita/Mica con y sin Aceite ($\alpha = 0.6$).....	84
4.5 Caso Anisótropo: Modelos de Gassmann, Brown y Korringa, Auto Consistente y MTBM	87
4.5.1 Caso Anisótropo No. 5: Calcita con y sin Aceite ($\alpha = 0.5$)	87
Capítulo 5. Compresibilidad de Poro.....	92
5.1 Marco Teórico, Metodología y Datos	92
5.2 Caso Isótropo: Comparativa con Formulaciones Empíricas de la Literatura.....	105
5.3 Caso Anisótropo: Compresibilidad de Poro para Medios TIV con MTBM	107

5.3.1 Caso Anisótropo No. 1: <i>cpc</i> para Calcita y Arenisca en función de la Porosidad ($\alpha = 1, 10, 3, 0.3$ y 0.01)	107
5.3.2 Caso Anisótropo No. 2: <i>cpc</i> para Calcita y Arenisca con distintas Porosidades a diferentes Razones de Aspecto α	111
5.3.3 Caso Anisótropo No. 3: Estimación de Volumen de Hidrocarburos para Calcita y Arenisca, con 10% de Porosidad, considerando diferentes Razones de Aspecto (α)	115
5.3.4 Caso Anisótropo No. 4: <i>cpc</i> para formaciones siliciclásticas anisótropas: Bazhenov y Niobrara .	119
Conclusiones y Recomendaciones	125
Apéndice A. Multiplicación de Tensores y Determinación del Tensor Inverso Presentados en Base P.....	128
Referencias	129

Índice de Figuras

Figura 1.1. Las ocho etapas principales del ciclo de vida de un yacimiento, desde la exploración hasta el abandono.....	20
Figura 1.2. Metodología general del trabajo de tesis respecto a los tres tópicos del trabajo: a) Diagramas Ternarios de Física de Rocas, b) Técnica de Sustitución de Fluido y c) Cálculo de Compresibilidad de Poro....	21
Figura 2.1. a) Módulo de Young (E), b) Relación de Poisson (ν), c) Módulo Volumétrico (K) y d) Módulo de Corte (μ).....	26
Figura 2.2. Movimiento de las partículas en a) Ondas Compresionales (Longitudinales) y b) Ondas de Corte (Transversales). Adaptado de Fjær et al. (2008).....	27
Figura 2.3. a) Medio Isótropo, b) Medio Transversalmente Isótropo Vertical y Transversalmente Isótropo Horizontal (TIV y TIH, respectivamente) y c) Medio Ortorrómico.....	29
Figura 2.4. Clasificación de los modelos micromecánicos para la estimación de propiedades elásticas en función de conceptualización geométrica: a) Modelo de Capas, b) Modelo de Esferas, c) Modelos de Inclusión y d) Modelos de Fluidos. Tomado y mejorado de Schön (2011).....	33
Figura 2.5. Diagrama esquemático de inclusiones esferoidales con razón de aspecto α incrustadas en una matriz. La razón de aspecto caracteriza la forma de las inclusiones y es definida en relación con sus semiejes $a_1 = a_2 = a$ y a_3 , donde $\alpha = a_3/a$	34
Figura 2.6. Ilustración del problema de una sola partícula, donde un campo externo u actúa tanto sobre la matriz como sobre las inclusiones aisladas. La respuesta efectiva de este campo es la suma del campo de la matriz u_0 y el campo de cada inclusión u_i , como si cada inclusión estuviera sola en la matriz.....	40
Figura 2.7. Aplicaciones físicas e implicaciones de los modelos micromecánicos empleados en este trabajo, organizados en dos esquemas principales: 1) Esquema Isótropo, que incluye los modelos de Voigt, Reuss, Hill y Hashin-Shtrikman, y 2) Esquema Isótropo/Anisótropo, que engloba a Mori-Tanaka-Benveniste Method (MTBM) y el Método Auto Consistente (SCM).....	44
Figura 2.8. <i>Línea del Tiempo</i> con veinticuatro aportes dentro del campo de la Física de Rocas.....	47
Figura 3.1. Metodología para la construcción de las ARPTs, con MTBM, línea por línea y en forma de DT. En la figura se distinguen los tres procesos principales: 1) Datos de entrada, 2) Proceso principal con MTBM y 3) Gráficos de ARPTs.....	49
Figura 3.2. Comparativa de MTBM con modelos micromecánicos clásicos. La figura ilustra la relación entre el Módulo Volumétrico (K) y el Módulo de Corte (μ) respecto a la Fracción Volumétrica Mineral para las tres combinaciones: Cuarzo–Arcilla, Calcita–Arcilla y Calcita–Cuarzo.....	53

Figura 3.3. Comparativa de MTBM con modelos micromecánicos clásicos, con RPTs, en forma de Diagramas Ternarios para un medio multimineral isótropo de cuarzo, calcita y arcilla, en función del Módulo Volumétrico (K) y el Módulo de Corte (μ). Los rectángulos negros encierran los valores del 50% para cada modelo, mismos que se encuentran dentro de los propios valores del 50% que establecen los límites de Voigt y Reuss.....54

Figura 3.4. RPTs, en forma de Diagramas Ternarios, para un medio isótropo, de cuarzo, calcita y arcilla con razón de aspecto de 1, con el modelo de MTBM. El Diagrama Ternario negro no tiene presencia de fluido mientras que, el verde, cuenta con 10% de aceite de 40° API como fluido. (a) Caso Longitudinal con E_{33} y $\nu_{31} = \nu_{32}$; (b) Primer Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{13} = \nu_{23}$ y (c) Segundo Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{12} = \nu_{21}$56

Figura 3.5. RPTs, en forma de Diagramas Ternarios, para un medio isótropo, de cuarzo, calcita y arcilla con razón de aspecto de 1, para los tres modelos. Los modelos SCM y MTBM cuentan con 20% de aire dentro de los poros. Las estrellas son datos de laboratorio correspondientes a la arenisca Berea. (a) Caso Longitudinal con E_{33} y $\nu_{31} = \nu_{32}$; (b) Primer Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{13} = \nu_{23}$ y (c) Segundo Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{12} = \nu_{21}$57

Figura 3.6. Comparación de los módulos elásticos efectivos de MTBM, respecto a la razón de aspecto, con base en una composición mineral de cuarzo, calcita y arcilla con 10% de aceite de 40° API para cada uno. Se comparan los Módulos de Young entre sí (E_{33} y E_{11}), así como también las Relaciones de Poisson entre sí ($\nu_{31} = \nu_{32}$, $\nu_{13} = \nu_{23}$ y $\nu_{12} = \nu_{21}$).....59

Figura 3.7. ARPTs, en forma de Diagramas Ternarios, de cuarzo, calcita y arcilla con razón de aspecto de 1 para el PDM y distintas razones de aspecto para MTBM. (a) Caso Longitudinal con E_{33} y $\nu_{31} = \nu_{32}$; (b) Primer Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{13} = \nu_{23}$ y (c) Segundo Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{12} = \nu_{21}$60

Figura 3.8. ARPTs, en forma de Diagramas Ternarios, de cuarzo, calcita y arcilla con diferentes porcentajes de fluido (aceite de 40° API) a diferentes razones de aspecto de 3 para (a), (b), y (c); 1 para (d), (e) y (f); y 0.3 para (g), (h), y (i). (a), (d) y (g) Casos Longitudinales con E_{33} y $\nu_{31} = \nu_{32}$; (b), (e) y (h) Primeros Casos Transversales con E_{11} y $\nu_{13} = \nu_{23}$ y (c), (f) y (i) Segundos Casos Transversales con E_{11} y $\nu_{12} = \nu_{21}$62

Figura 3.9. Parámetros de Thomsen ϵ , γ , y δ para calcita, cuarzo y arcilla a diferentes razones de aspecto. El caso isótropo es representado con la línea negra a razón de aspecto de 1. A medida que disminuye la razón de aspecto, las tendencias en los valores de los parámetros de Thomsen se vuelven cada vez más marcadas.....62

Figura 3.10. ARPTs, en forma de Diagramas Ternarios, de cuarzo, calcita y arcilla con razón de aspecto de 1 para el PDM y razón de aspecto de 0.5, con 10% de aire como fluido, para MTBM. Las estrellas son datos de laboratorio correspondientes a diferentes muestras de roca. (a) Caso Longitudinal con E_{33} y $\nu_{31} = \nu_{32}$; (b) Primer Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{13} = \nu_{23}$ y (c) Segundo Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{12} = \nu_{21}$65

Figura 3.11. ARPTs, en forma de Diagramas Ternarios, de cuarzo, calcita y arcilla con razón de aspecto de 1 para el PDM y razón de aspecto de 0.1, con 10% de aire como fluido, para MTBM. Las estrellas son datos de

laboratorio correspondientes a diferentes muestras de roca. (a) Caso Longitudinal con E_{33} y $v_{31} = v_{32}$; (b) Primer Caso Transversal con E_{11} y $v_{13} = v_{23}$ y (c) Segundo Caso Transversal con E_{11} y $v_{12} = v_{21}$66

Figura 3.12. ARPTs, en forma de Diagramas Ternarios, de cuarzo, calcita y arcilla con razón de aspecto de 1 para el PDM y razón de aspecto de 0.5, con 10% de aire como fluido, para MTBM. Las estrellas son datos de pozo correspondientes a diferentes formaciones de roca. (a) Caso Longitudinal con E_{33} y $v_{31} = v_{32}$; (b) Primer Caso Transversal con E_{11} y $v_{13} = v_{23}$ y (c) Segundo Caso Transversal con E_{11} y $v_{12} = v_{21}$67

Figura 3.13. ARPTs, en forma de Diagramas Ternarios, de cuarzo, calcita y arcilla con razón de aspecto de 1 para el PDM y razón de aspecto de 0.1, con 10% de aire como fluido, para MTBM. Las estrellas son datos de pozo correspondientes a diferentes formaciones de roca. (a) Caso Longitudinal con E_{33} y $v_{31} = v_{32}$; (b) Primer Caso Transversal con E_{11} y $v_{13} = v_{23}$ y (c) Segundo Caso Transversal con E_{11} y $v_{12} = v_{21}$68

Figura 4.1. Metodología para la aplicación de la *Técnica de Sustitución de Fluido* con base en los modelos anisótropos de Gassmann y Brown y Korringa. En la figura se distinguen los tres procesos principales: 1) Datos de entrada, 2) Proceso principal y 3) Parámetros elásticos efectivos a manera de resultados.....72

Figura 4.2. Tensores de Rigidez Efectivos (Cuarzo con Aceite a Cuarzo Seco). El Saturado calculado como parámetro de entrada con el modelo Auto Consistente, mientras que el Seco obtenido mediante las ecuaciones anisótropas de Gassmann.....76

Figura 4.3. Tensores de Rigidez Efectivos (Calcita con Aceite a Calcita Seca). El Saturado calculado como parámetro de entrada con el modelo Auto Consistente, mientras que el Seco obtenido mediante las ecuaciones anisótropas de Gassmann.....78

Figura 4.4. Tensores de Rigidez Efectivos (Calcita Seca a Calcita con Aceite). El Seco es el calculado del Paso #2, mientras que el Saturado obtenido mediante las ecuaciones anisótropas de Gassmann.....79

Figura 4.5. Módulos Elásticos Efectivos de los Casos Saturados y Secos. Del lado izquierdo están los Módulos de Young E_{33} (Superior) y E_{11} (Inferior). Los Secos son las líneas verdes y los Saturados las líneas rosas. Del lado derecho están las Relaciones de Poisson $v_{31} = v_{32}$ (Superior), $v_{13} = v_{23}$ (Medio) y $v_{12} = v_{21}$ (Inferior). Los Secos son las líneas azules y los Saturados las líneas negras.....81

Figura 4.6. Tensor de rigidez isótropo de la matriz (Arenisca Calcárea) como parámetro de entrada para el modelo de Brown y Korringa.....83

Figura 4.7. Tensores de Rigidez Efectivos (Arenisca Calcárea Seca a Arenisca Calcárea con Aceite). Los tensores efectivos de Gassmann son los de la columna izquierda, mientras que los de la columna derecha corresponden a los de Brown y Korringa.....84

Figura 4.8. Tensor de rigidez anisótropo de la matriz (Illita/Mica) como parámetro de entrada para el modelo de Brown y Korringa. Los datos del tensor provienen del trabajo de Sayers & Dasgupta (2019).....85

Figura 4.9. Tensores de Rigidez Efectivos (Illita/Mica Seca a Illita/Mica con Aceite). El Seco fue calculado como parámetro de entrada con el modelo Auto Consistente, fugiendo como un aproximado dada la naturaleza anisótropa de la propia arcilla. El Saturado se obtuvo con el modelado anisótropo de Brown y Korringa.....	86
Figura 4.10. Tensores de Rigidez Efectivos (Illita/Mica Seca a Illita/Mica con Aceite). El Saturado es el calculado del Paso #2, mientras que el Seco se obtuvo con el modelado anisótropo de Brown y Korringa.....	86
Figura 4.11. Módulos Elásticos Efectivos de los Casos Saturados y Secos. Del lado izquierdo están los Módulos de Young E_{33} (Superior) y E_{11} (Inferior) y del lado derecho están las Relaciones de Poisson $\nu_{31} = \nu_{32}$ (Superior), $\nu_{13} = \nu_{23}$ (Medio) y $\nu_{12} = \nu_{21}$ (Inferior). Para todos los gráficos: Auto Consistente (AC) rojo, MTBM (MT) azul, Gassmann (GA) negro y Brown y Korringa (BK) verde.....	89
Figura 5.1. Representación esquemática de un medio poroso donde se distinguen los tres tipos de volumen: Volumen Bulk (V_b), Volumen de Sólidos (V_s) y Volumen de Poros (V_p).....	92
Figura 5.2. La razón de vacío, e , es mayor en a) que en b) dado el volumen de poros, V_p , respecto al volumen de sólidos, V_s	93
Figura 5.3. Relación entre la razón de vacío, e , porosidad, ϕ , y proporción de granos sólidos, G (Adaptado de Rieke & Chilingarian (1974), después de Robertson (1967)).....	95
Figura 5.4. Representación esquemática de la presión de confinamiento, p_c , y presión de poro, p_p , en un medio poroso.....	98
Figura 5.5. Metodología para la obtención de la compresibilidad de poro a partir del modelo micromecánico de MTBM para medios isotropos y/o anisotropos. En la figura se distinguen los tres procesos principales: 1) Datos de entrada, 2) Proceso principal con MTBM y 3) Cálculo de la compresibilidad de poro.....	102
Figura 5.6. Metodología secuencial para la obtención de la compresibilidad de poro a partir del modelo micromecánico de MTBM, para medios isotropos y/o anisotropos, y calcular los volúmenes de hidrocarburos. En la figura se distinguen cuatro procesos principales nombrados: 1) Datos de entrada, 2) Micromecánica, 3) Compresibilidad de Poro y 4) Volumen de Hidrocarburos.....	103
Figura 5.7. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para rocas carbonatadas, con base en formulaciones empíricas y modelado micromecánico con MTBM. No se considera presencia de anisotropía.....	106
Figura 5.8. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para rocas siliciclásticas, con base en formulaciones empíricas y modelado micromecánico con MTBM. No se considera presencia de anisotropía.....	107
Figura 5.9. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para calcita y arenisca, considerando una razón de aspecto de $\alpha = 1$ utilizando el modelo MTBM en un medio isotropo.....	109

Figura 5.10. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para calcita y arenisca, considerando una razón de aspecto de $\alpha = 10$ utilizando el modelo MTBM en un medio anisótropo.....	109
Figura 5.11. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para calcita y arenisca, considerando una razón de aspecto de $\alpha = 3$ utilizando el modelo MTBM en un medio anisótropo.....	110
Figura 5.12. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para calcita y arenisca, considerando una razón de aspecto de $\alpha = 0.3$ utilizando el modelo MTBM en un medio anisótropo.....	110
Figura 5.13. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para calcita y arenisca, considerando una razón de aspecto de $\alpha = 0.01$ utilizando el modelo MTBM en un medio anisótropo.....	111
Figura 5.14. Compresibilidad de poro en función de la forma del poro para una calcita, con 10% de porosidad, utilizando el modelo MTBM para medios isotropos y anisotropos.....	112
Figura 5.15. Compresibilidad de poro en función de la forma del poro para una calcita, con tres casos de 5%, 10% y 15% de porosidad, utilizando el modelo MTBM para medios isotropos y anisotropos. Se resalta el valor de compresibilidad de la calcita, sin presencia de poros, como una línea recta en ambos gráficos.....	114
Figura 5.16. Compresibilidad de poro en función de la forma del poro para una arenisca, con tres casos de 5%, 10% y 15% de porosidad, utilizando el modelo MTBM para medios isotropos y anisotropos. Se resalta el valor de compresibilidad de la arenisca, sin presencia de poros, como una línea recta en ambos gráficos.....	114
Figura 5.17. Volúmenes de hidrocarburos en función de las compresibilidades c_{pc} #1 y c_{pc} #2 a distintas razones de aspecto y a la misma porosidad de 10% para una calcita.....	117
Figura 5.18. Volúmenes de hidrocarburos en función de las compresibilidades c_{pc} #1 y c_{pc} #2 a distintas razones de aspecto y a la misma porosidad de 10% para una arenisca.....	118
Figura 5.19. Gráfico de $V_p(0^\circ)$, $V_p(90^\circ)$ y ϕ para la formación Bazhenov. Los círculos y triángulos denotan los valores puntuales de $V_p(0^\circ)$ y $V_p(90^\circ)$ de Bazhenov. Las distintas líneas continuas y con guion corresponden al modelado micromecánico de MTBM para $V_p(0^\circ)$ y $V_p(90^\circ)$, respectivamente. Cada color de las líneas corresponde a una razón de aspecto diferente: $\alpha = 0.055$ (rosa), $\alpha = 0.045$ (azul) y $\alpha = 0.035$ (rojo).....	120
Figura 5.20. Gráfico de $V_p(0^\circ)$, $V_p(90^\circ)$ y ϕ para la formación Niobrara. Los círculos y triángulos denotan los valores puntuales de $V_p(0^\circ)$ y $V_p(90^\circ)$ de Niobrara. Las distintas líneas continuas y con guion corresponden al modelado micromecánico de MTBM para $V_p(0^\circ)$ y $V_p(90^\circ)$, respectivamente. Cada color de las líneas corresponde a una razón de aspecto diferente: $\alpha = 0.3$ (rosa), $\alpha = 0.2$ (lima) y $\alpha = 0.1$ (rojo).....	121
Figura 5.21. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para la formación Bazhenov, considerando una razón de aspecto de $\alpha = 0.045$ utilizando el modelo MTBM en un medio anisótropo. c_{pc} #1 cyan y c_{pc} #2 azul, tanto para el modelado como para los datos puntuales donde, para estos últimos, c_{pc} #1 son rombos y c_{pc} #2 círculos.....	123

Figura 5.22. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para la formación Niobrara, considerando una razón de aspecto de $\alpha = 0.2$ utilizando el modelo MTBM en un medio anisótropo. c_{pc} #1 lima y c_{pc} #2 verde, tanto para el modelado como para los datos puntuales donde, para estos últimos, c_{pc} #1 son rombos y c_{pc} #2 círculos.....123

Figura 5.23. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para la formación Bazhenov, considerando una razón de aspecto de $\alpha = 0.045$ utilizando el modelo MTBM en un medio anisótropo. Izquierda: modelado de c_{pc} #1 (cyan) con los datos puntuales (rombos). Derecha: modelado de c_{pc} #2 (azul) con los datos puntuales (círculos). Para ambas figuras se tienen incrementos (línea guion rojo) y decrementos (línea guion rosa) de ± 0.2 para el modelado de MTBM.....124

Figura 5.24. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para la formación Niobrara, considerando una razón de aspecto de $\alpha = 0.2$ utilizando el modelo MTBM en un medio anisótropo. Izquierda: modelado de c_{pc} #1 (lima) con los datos puntuales (rombos). Derecha: modelado de c_{pc} #2 (verde) con los datos puntuales (círculos). Para ambas figuras se tienen incrementos (línea guion rojo) y decrementos (línea guion rosa) de ± 0.1 para el modelado de MTBM.....124

Índice de Tablas

Tabla 2.1. Notación de Voigt para la escritura de los tensores de rigidez y complianza (Mavko et al., 2020; Schön, 2011).....	24
Tabla 2.2. Relaciones entre los módulos elásticos para un material isótropo (Bianco, 2011; Mavko et al., 2020).....	28
Tabla 3.1. Propiedades de los minerales y fluidos para la construcción de los resultados de este capítulo (Fjær et al., 2008; Mavko et al., 2020).....	50
Tabla 3.2. Comparación cuantitativa de todos los modelos micromecánicos de la Figura 3.3 respecto al modelo de Hill. Se presenta el % <i>Error</i> de los valores al 0.5 (50%) respecto al mismo valor del modelo de Hill, junto a la Desviación Estándar (Des. Std.) calculada usando los valores de 0.1, 0.2, ... 0.9 para cada modelo respecto al modelo de Hill.....	55
Tabla 3.3. Valores de los módulos elásticos efectivos para cuando se tiene una fracción volumétrica del 50%, de las estrellas de las ARPTs de MTBM de la Figura 3.7 , a las distintas razones de aspecto.....	61
Tabla 4.1. Propiedades de los minerales, rocas y fluidos utilizados en los diversos modelados realizados en este capítulo (Bianco, 2011; Fjær et al., 2008; Mavko et al., 2020; Schön, 2011).....	73
Tabla 4.2. Módulos Elásticos Efectivos y Parámetros de Thomsen del Medio Isótropo Seco.....	77
Tabla 4.3. Módulos Elásticos Efectivos y Parámetros de Thomsen del Medio Anisótropo Seco y Saturado con Aceite, con base en los resultados del modelado de Gassmann.....	79
Tabla 4.4. Módulos Elásticos Efectivos y Parámetros de Thomsen del Medio Anisótropo Seco y Saturado con Aceite, con base en los resultados del modelado de Brown y Korrिंगa.....	87
Tabla 4.5. Módulos Elásticos Efectivos del Medio Anisótropo Saturado con Aceite, con base en los resultados del modelado de la <i>Técnica de Sustitución de Fluido</i> de Gassmann y Brown y Korrिंगa, así como con los modelos micromecánicos Auto Consistente y MTBM.....	90
Tabla 5.1. Propiedades de los minerales, rocas y fluidos utilizados en las diversas secciones de este capítulo, donde todos los valores se encuentran, puntualmente y/o dentro de los rangos establecidos, en los trabajos de Bianco (2011), Fjær et al. (2008), Mavko et al. (2020) & Schön (2011).....	104
Tabla 5.2. Formulaciones empíricas que relacionan la compresibilidad de poro con la porosidad, considerando diferentes tipos de roca. Recopilatorio tomado y adaptado de Farahani et al. (2022).....	105

Tabla 5.3. Valores numéricos de la Figura 5.14 de los módulos volumétricos efectivos K_1 y K_2 y compresibilidades de poro c_{pc} #1 y c_{pc} #2 a distintas razones de aspecto, a la misma porosidad de 10%. En un recuadro verde se destaca el caso isótropo (poros esféricos).....	113
Tabla 5.4. Datos tomados del trabajo de Li et al. (2004) para el procedimiento de balance de materia y estimación de volumen de hidrocarburos.....	116
Tabla 5.5. Valores numéricos de la Figura 5.17 de las compresibilidades de poro c_{pc} #1 y c_{pc} #2 y volúmenes de hidrocarburos a distintas razones de aspecto, a la misma porosidad de 10%. En verde se destaca el caso isótropo (poros esféricos).....	117
Tabla 5.6. Valores numéricos de la Figura 5.18 de las compresibilidades de poro c_{pc} #1 y c_{pc} #2 y volúmenes de hidrocarburos a distintas razones de aspecto, a la misma porosidad de 10%. En verde se destaca el caso isótropo (poros esféricos).....	118
Tabla 5.7. Datos de las formaciones Bazhenov y Niobrara (sin presencia fluido). Tomado de Vernik & Liu (1997) y Guedez et al. (2018).....	119
Tabla 5.8. Valores de la matriz, inclusión y razón de aspecto, para las formaciones de Bazhenov y Niobrara, utilizados en la Figura 5.19 y Figura 5.20 . Los valores están dentro de los rangos de Fjær et al. (2008) y Bianco (2011).....	121

Resumen

La roca es la unidad fundamental, heterogénea y anisótropa en la que se almacenan los hidrocarburos. El conocimiento de su estructura se vuelve esencial para entender y predecir su comportamiento, así como para llevar a cabo una implementación óptima de los procesos de la industria petrolera que la involucren.

Una forma de estudiar y determinar sus propiedades elásticas efectivas es mediante la técnica de propagación de ondas, haciendo posible caracterizar su estructura mediante modelos matemáticos, con representación física. Dentro de este análisis se hace uso de modelos simples que no se asemejan totalmente a la realidad, pero que arrojan resultados aceptables, así como modelos más complejos que sí involucren la presencia de anisotropía con resultados más precisos.

La implementación de modelos micromecánicos, utilizados en conjunto con otras formas de estudio como las Plantillas de Física de Rocas y la *Técnica de Sustitución de Fluido*, permiten determinar propiedades efectivas en el proceso de caracterización de la roca, logrando tener efecto al nivel de estimación de volúmenes de hidrocarburos. Aunado a lo anterior, el uso de dichos modelos es útil para determinar parámetros clave, como la compresibilidad de poro, a partir de la modelación micromecánica, otorgando así una herramienta adicional para dicho fin.

Abstract

The rock is the fundamental, heterogeneous, and anisotropic unit in which hydrocarbons are stored. Knowledge of its structure is essential to understand and predict its behavior, as well as to carry out optimal implementation of the oil industry processes that involve it.

One way to study and determine their effective elastic properties is through the wave propagation technique, making it possible to characterize their structure using mathematical models with physical representations. This analysis uses simple models that do not fully resemble reality but yield acceptable results, as well as more complex models that involve the presence of anisotropy, providing more precise results.

Implementing micromechanical models, used with other forms of study such as Rock Physics Templates and the *Fluid Substitution Technique*, allows for determining effective properties in the rock characterization process, achieving an effect at the level of estimating hydrocarbon volumes. In addition to the above, these models are useful for determining key parameters, such as pore compressibility, from micromechanical modeling, thus providing an additional tool for this purpose.

Capítulo 1. Preámbulo

1.1 Objetivos

1.1.1 General

Desarrollar tres metodologías para la caracterización de yacimientos, con base en la modelación micromecánica, que en conjunto permitan realizar un modelado isótropo y/o anisótropo, impactando en el cálculo de propiedades efectivas representativas de las rocas que lo componen.

1.1.2 Específicos

1. Crear Plantillas de Física de Rocas, en forma de Diagramas Ternarios, isótropas y anisótropas.
2. Implementar la *Técnica de Sustitución de Fluido* para el cálculo de propiedades elásticas efectivas de rocas que pueden, o no, tener fluido, isótropas y anisótropas.
3. Predecir la compresibilidad de poro de la roca a partir de la modelación micromecánica.
4. Explorar el potencial de estos resultados en términos de la estimación de volúmenes de hidrocarburos.

1.2 Hipótesis

El análisis de la microestructura de las rocas permite predecir la respuesta elástica por medio de propiedades efectivas, tales como los módulos elásticos y la compresibilidad de poro, tanto en rocas isótropas como anisótropas. La mineralogía, geometría, disposición y contenido de fluidos en los poros influyen significativamente en la anisotropía de las rocas, por lo que la implementación de un modelado micromecánico anisótropo permite un análisis más complejo y completo.

1.3 Justificación

La roca, unidad fundamental del yacimiento, es usualmente considerada como un medio homogéneo e isótropo, un planteamiento funcional, aunque no ideal, lo que limita el proceso de caracterización. Profundizar en su análisis permitiría obtener estimaciones más precisas de sus parámetros físicos, lo cual tendría un impacto directo en los cálculos de volúmenes de hidrocarburos y en la toma de decisiones asociadas a los planes de desarrollo establecidos a lo largo del ciclo de vida de un yacimiento.

Figura 1.1. Las ocho etapas principales del ciclo de vida de un yacimiento, desde la exploración hasta el abandono.

Los modelos micromecánicos son una herramienta que permiten estudiar la estructura de la roca y son un punto de partida para la creación de metodologías que permitan un mejor análisis de esta. El hacer énfasis en sus características microscópicas, y obtener a partir de ellas propiedades efectivas, proporciona resultados más realistas y acorde a las necesidades que se presentan en la actualidad.

1.4 Metodología General

Se hace distinción de los tres frentes que aborda este trabajo de tesis.

- a) Creación de Plantillas de Física de Rocas, en forma de Diagramas Ternarios.
- b) Implementación de la *Técnica de Sustitución de Fluido*.
- c) Cálculo de la Compresibilidad de Poro.

Para cada uno de los tres tópicos se parte de conceptos base de física de rocas y, cronológicamente hablando, se partió primero con a) hasta llegar a c). La **Figura 1.2** esclarece la metodología general seguida.

Figura 1.2. Metodología general del trabajo de tesis respecto a los tres tópicos del trabajo: a) Diagramas Ternarios de Física de Rocas, b) Técnica de Sustitución de Fluido y c) Cálculo de Compresibilidad de Poro.

Cada tópico corresponde a un capítulo del presente trabajo (*Capítulos 3, 4 y 5*), donde se tiene una metodología específica y detallada propia de cada uno.

1.5 Introducción a la Estructura del Trabajo

El eje central de este trabajo de tesis es la modelación micromecánica, la cual constituye la base sobre la que se sustentan todos los resultados obtenidos. En consecuencia, la estructura del documento se ha diseñado para establecer en primer lugar los fundamentos teóricos de la micromecánica, y posteriormente abordar de manera individual y detallada cada uno de los tres aportes principales del estudio. En el *Capítulo 2* se presentan los fundamentos teóricos de la micromecánica, abarcando desde la ley de Hooke hasta los modelos micromecánicos empleados a lo largo del trabajo, incluyendo sus respectivas consideraciones y limitaciones, aunado a una *Línea del Tiempo* concisa que considera algunos aportes en el campo de la Física de Rocas. El *Capítulo 3* está dedicado al estudio de las Plantillas de Física de Rocas, representadas mediante Diagramas Ternarios construidos a partir del modelo micromecánico de Mori-Tanaka-Benveniste (MTBM, donde la última ‘M’ corresponde a “Método”). Este análisis abarca medios tanto isótropos como anisótropos, con y sin la presencia de fluidos. En el *Capítulo 4* se desarrolla la *Técnica de Sustitución de Fluido*, en la que, principalmente, se consideran los esquemas isótropos y anisótropos de las metodologías de Gassmann y de Brown y Korringa. El *Capítulo 5* se enfoca en la estimación de la compresibilidad de poro para medios isótropos y anisótropos, basada en la modelación micromecánica mediante MTBM, incluyendo una sección dedicada al impacto de este parámetro en la estimación de volúmenes de hidrocarburos. Finalmente, se tiene la sección de *Conclusiones y Recomendaciones*, seguida de un único apéndice y del listado de referencias utilizadas a lo largo del trabajo. Los distintos aportes desarrollados en este trabajo contribuyen a una caracterización anisótropa, de relevancia fundamental en el ámbito de la ingeniería de yacimientos. En general, la estructura del documento ha sido concebida para permitir la lectura independiente de cada uno de los tres aportes principales, sin requerir un orden específico. Esto proporciona versatilidad en la comprensión y aplicación de los conceptos presentados, ya que cada aporte incluye su propio marco teórico, metodología y conjunto de datos. El capítulo dedicado a los fundamentos de la micromecánica se presenta como un recurso de consulta que respalda teóricamente el desarrollo del estudio.

Capítulo 2. Micromecánica

2.1 Ley de Hooke

La teoría de elasticidad trata con situaciones donde hay relaciones lineales entre los esfuerzos aplicados y las deformaciones resultantes (Fjær et al., 2008; Landau & Lifshitz, 1970). Es la ley de Hooke la que describe la relación entre esfuerzo y deformación de un material elástico (Mavko et al., 2020; Schön, 2011) donde puede ser expresada como una ecuación tensorial,

$$\sigma_{ij} = C_{ijkl}\epsilon_{kl} , \quad (2.1)$$

donde σ_{ij} es el tensor de esfuerzos, ϵ_{kl} el tensor de deformación y C_{ijkl} el tensor de módulos elásticos (conocido también como tensor de rigidez). C_{ijkl} es un tensor de orden (o rango) cuatro con un total de 81 componentes, sin embargo, no todas son independientes. Las simetrías de esfuerzos y deformaciones implican,

$$C_{ijkl} = C_{jikl} = C_{ijlk} = C_{jilk} , \quad (2.2)$$

llevando de 81 a 36 componentes independientes. Adicionalmente, la existencia de una única energía potencial de deformación lleva a,

$$C_{ijkl} = C_{klij} , \quad (2.3)$$

finalizando que de 36 se llegue a 21 componentes independientes. Considerar simetrías adicionales reduce aún más el número de componentes (constantes) elásticas. Para el caso Isótropo, el caso con la máxima simetría, se requieren 2 constantes elásticas independientes mientras que, para el caso Triclínico, se requieren de las 21 constantes elásticas independientes (Mavko et al., 2020; Schön, 2011).

Por otro lado, la ecuación (2.1) puede ser representada considerando a la deformación en función de los esfuerzos como,

$$\epsilon_{ij} = S_{ijkl}\sigma_{kl} , \quad (2.4)$$

donde S_{ijkl} es conocido como el tensor de complianza elástica. Se destaca que la multiplicación del tensor de rigidez con el de complianza llevan a la Identidad, $CS = I$.

Para un medio isotrópico, linealmente elástico, la ley de Hooke puede ser escrita de las siguientes maneras,

$$\sigma_{ij} = \lambda \delta_{ij} \varepsilon_{\alpha\alpha} + 2\mu \varepsilon_{ij}, \quad (2.5)$$

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{E} [(1 + \nu) \sigma_{ij} - \nu \delta_{ij} \sigma_{\alpha\alpha}], \quad (2.6)$$

donde ε_{ij} son los elementos del tensor de deformación, σ_{ij} los elementos del tensor de esfuerzos y δ_{ij} la delta de Kronecker donde es 0 si $i \neq j$ y 1 si $i = j$. La notación de los subíndices en $\varepsilon_{\alpha\alpha}$ y $\sigma_{\alpha\alpha}$ es conocida como la notación de Einstein y se refiere a la suma sobre índices repetidos, es decir, $\varepsilon_{\alpha\alpha} = \varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33}$ y $\sigma_{\alpha\alpha} = \sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33}$. Para un medio isotrópico, y como se nota en las ecuaciones (2.5) y (2.6), solo se requiere de dos módulos elásticos para la descripción de la relación esfuerzo-deformación, siendo los mostrados el coeficiente λ y el módulo de corte μ , conocidos como los parámetros de Lamé (Mavko et al., 2020; Schön, 2011).

El uso de una notación abreviada es una manera práctica para la escritura de la ley de Hooke tensorial para sus esfuerzos, deformaciones y constantes elásticas. Ésta es conocida como la notación de Voigt y consiste en que los cuatro subíndices de los tensores de rigidez y complianza son reducidos a 2, como se ejemplifica en la **Tabla 2.1**.

Tabla 2.1. Notación de Voigt para la escritura de los tensores de rigidez y complianza (Mavko et al., 2020; Schön, 2011).

$ij(kl)$	11	22	33	23; 32	13; 31	12; 21
$I(J)$	1	2	3	4	5	6

Con está notación, los esfuerzos y deformaciones son escritos como vectores columna de seis elementos,

$$E = \begin{bmatrix} \sigma_1 = \sigma_{11} \\ \sigma_2 = \sigma_{22} \\ \sigma_3 = \sigma_{33} \\ \sigma_4 = \sigma_{23} \\ \sigma_5 = \sigma_{13} \\ \sigma_6 = \sigma_{12} \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} \varepsilon_1 = \varepsilon_{11} \\ \varepsilon_2 = \varepsilon_{22} \\ \varepsilon_3 = \varepsilon_{33} \\ \varepsilon_4 = 2\varepsilon_{23} \\ \varepsilon_5 = 2\varepsilon_{13} \\ \varepsilon_6 = 2\varepsilon_{12} \end{bmatrix}. \quad (2.7)$$

En (2.7) se destaca un factor de 2 solo dentro del vector de las deformaciones. Con lo anterior, se llega a las representaciones matriciales de la rigidez y complianza dentro de las ecuaciones (2.8) y (2.9), respectivamente,

$$\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} & c_{15} & c_{16} \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} & c_{24} & c_{25} & c_{26} \\ c_{13} & c_{23} & c_{33} & c_{34} & c_{35} & c_{36} \\ c_{14} & c_{24} & c_{34} & c_{44} & c_{45} & c_{46} \\ c_{15} & c_{25} & c_{35} & c_{45} & c_{55} & c_{56} \\ c_{16} & c_{26} & c_{36} & c_{46} & c_{56} & c_{66} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{1111} & c_{1122} & c_{1133} & c_{1123} & c_{1113} & c_{1112} \\ c_{1122} & c_{2222} & c_{2233} & c_{2223} & c_{2213} & c_{2212} \\ c_{1133} & c_{2233} & c_{3333} & c_{3323} & c_{3313} & c_{3312} \\ c_{1123} & c_{2223} & c_{3323} & c_{2323} & c_{2313} & c_{2312} \\ c_{1113} & c_{2213} & c_{3313} & c_{2313} & c_{1313} & c_{1312} \\ c_{1112} & c_{2212} & c_{3312} & c_{2312} & c_{1312} & c_{1212} \end{bmatrix}, \quad (2.8)$$

$$\begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} & s_{13} & s_{14} & s_{15} & s_{16} \\ s_{12} & s_{22} & s_{23} & s_{24} & s_{25} & s_{26} \\ s_{13} & s_{23} & s_{33} & s_{34} & s_{35} & s_{36} \\ s_{14} & s_{24} & s_{34} & s_{44} & s_{45} & s_{46} \\ s_{15} & s_{25} & s_{35} & s_{45} & s_{55} & s_{56} \\ s_{16} & s_{26} & s_{36} & s_{46} & s_{56} & s_{66} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{1111} & s_{1122} & s_{1133} & 2s_{1123} & 2s_{1113} & 2s_{1112} \\ s_{1122} & s_{2222} & s_{2233} & 2s_{2223} & 2s_{2213} & 2s_{2212} \\ s_{1133} & s_{2233} & s_{3333} & 2s_{3323} & 2s_{3313} & 2s_{3312} \\ 2s_{1123} & 2s_{2223} & 2s_{3323} & 4s_{2323} & 4s_{2313} & 4s_{2312} \\ 2s_{1113} & 2s_{2213} & 2s_{3313} & 4s_{2313} & 4s_{1313} & 4s_{1312} \\ 2s_{1112} & 2s_{2212} & 2s_{3312} & 4s_{2312} & 4s_{1312} & 4s_{1212} \end{bmatrix}. \quad (2.9)$$

Finalmente, y ya en la notación de Voigt, la ley de Hooke se denota como,

$$\begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \\ \sigma_4 \\ \sigma_5 \\ \sigma_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} & c_{15} & c_{16} \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} & c_{24} & c_{25} & c_{26} \\ c_{13} & c_{23} & c_{33} & c_{34} & c_{35} & c_{36} \\ c_{14} & c_{24} & c_{34} & c_{44} & c_{45} & c_{46} \\ c_{15} & c_{25} & c_{35} & c_{45} & c_{55} & c_{56} \\ c_{16} & c_{26} & c_{36} & c_{46} & c_{56} & c_{66} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \\ \varepsilon_4 \\ \varepsilon_5 \\ \varepsilon_6 \end{bmatrix}. \quad (2.10)$$

Con esta notación, C representa la matriz de rigidez, mientras que σ y ε son los vectores de esfuerzo y deformación, respectivamente.

2.2 Módulos Elásticos

Los módulos elásticos permiten la descripción de las propiedades elásticas del compuesto en estudio, siendo los cuatro más utilizados mencionados a continuación (**Figura 2.1**).

1. Módulo de Young (E): Es la relación entre el esfuerzo longitudinal a la deformación longitudinal en un estado de esfuerzo uniaxial.
2. Relación de Poisson (ν): La relación negativa de la deformación lateral a la deformación axial en un estado de esfuerzo uniaxial. A diferencia de los demás, este módulo elástico es adimensional.
3. Módulo Volumétrico (K): La relación entre el esfuerzo hidrostático a la deformación volumétrica.
4. Módulo de Corte (μ): La relación del esfuerzo cortante a la deformación cortante.

Figura 2.1. a) Módulo de Young (E), b) Relación de Poisson (ν), c) Módulo Volumétrico (K) y d) Módulo de Corte (μ).

Los módulos elásticos pueden ser estudiados y determinados en función de las velocidades de propagación de ondas elásticas. Las ondas elásticas son perturbaciones mecánicas que se propagan a través de un material. Dichas ondas pueden viajar a grandes distancias a través de la Tierra, lo que nos permite obtener información sobre partes de las formaciones que de otro modo serían inaccesibles (Fjær et al., 2008). Existen diferentes tipos de ondas según sus características, pero son las velocidades de las ondas compresionales, ondas P , y las de corte,

ondas *S*, las que permiten determinar las propiedades elásticas de las rocas. Durante la propagación de las ondas *P*, el medio se comprime y se expande en la dirección de propagación, mientras que en las ondas *S*, el medio se desplaza de manera transversal (perpendicular) a dicha dirección (**Figura 2.2**). Las mediciones de estas ondas provienen de herramientas acústicas que consisten en distintos arreglos de transmisores y receptores. El principio de funcionamiento consta de inducir una corriente eléctrica en el transmisor para generar una perturbación que atraviesa la formación hasta regresar al receptor, en donde la señal es registrada (Bassiouni, 1994).

Figura 2.2. Movimiento de las partículas en a) Ondas Compresionales (Longitudinales) y b) Ondas de Corte (Transversales). Adaptado de Fjær et al. (2008).

Los módulos elásticos calculados a partir de las velocidades de propagación de ondas elásticas y densidad son conocidos como módulos dinámicos. Por otro lado, los módulos elásticos obtenidos mediante experimentos de esfuerzo – deformación son llamados módulos estáticos (Mavko et al., 2020). En la **Tabla 2.2** se denotan las relaciones entre los módulos elásticos, para un material isótropo, considerando los dos enfoques antes mencionados.

Tabla 2.2. Relaciones entre los módulos elásticos para un material isótropo (Bianco, 2011; Mavko et al., 2020).

	E	ν	K	μ	λ	V_P	V_S
(E, ν)	-	-	$\frac{E}{3(1-2\nu)}$	$\frac{E}{2(1+\nu)}$	$\frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}$	$\sqrt{\frac{E(1-\nu)}{\rho(1+\nu)(1-2\nu)}}$	$\sqrt{\frac{E}{2\rho(1+\nu)}}$
(K, μ)	$\frac{9K\mu}{3K+\mu}$	$\frac{3K-2\mu}{2(3K+\mu)}$	-	-	$K - \frac{2}{3}\mu$	$\sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}\mu}{\rho}}$	$\sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$
(μ, λ)	$\frac{\mu(3\lambda+2\mu)}{\lambda+\mu}$	$\frac{\lambda}{2(\lambda+\mu)}$	$\lambda + \frac{2}{3}\mu$	-	-	$\sqrt{\frac{\lambda+2\mu}{\rho}}$	$\sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$
(V_P, V_S)	$\rho V_S^2 \frac{(3V_P^2 - 4V_S^2)}{V_P^2 - V_S^2}$	$\frac{V_P^2 - 2V_S^2}{2(V_P^2 - V_S^2)}$	$\rho \left(V_P^2 - \frac{4}{3} V_S^2 \right)$	ρV_S^2	$\rho(V_P^2 - 2V_S^2)$	-	-

2.3 Medios Isótropos y Anisótropos

El estudio de la roca puede abordarse en distintos niveles de complejidad, donde un mayor nivel permite obtener resultados más exactos y representativos de la realidad. En el análisis de la propagación de ondas y la determinación de los módulos elásticos, se proponen modelos que consideran las características más complejas, como lo es la presencia de anisotropía. De este modo, al incrementar la complejidad del modelo, se obtienen requieren de más constantes elásticas dentro de la ley de Hooke para su correcta y completa caracterización.

El origen de la anisotropía son aquellas heterogeneidades de escala menor que el volumen bajo investigación, que van desde secuencias estratificadas de diferentes tipos de rocas hasta configuraciones moleculares (Fjær et al., 2008). La anisotropía es la variación de una propiedad con la dirección en la que se mide, lo cual puede originarse a diferentes escalas (*The SLB Energy Glossary En Español | Energy Glossary*, n.d.). Los orígenes de la anisotropía, en rocas sedimentarias, son debido a que los granos no se disponen de manera aleatoria. En cambio, adoptan una orientación preferencial, alineándose según las condiciones del entorno en el que se forma la roca. Al tipo de anisotropía antes mencionado se le conoce como anisotropía intrínseca que se da mientras el proceso de deposición de los

sedimentos mientras que, cuando la anisotropía es inducida debido a esfuerzos externos, se le conoce como anisotropía inducida, normalmente causada por la presencia de microfracturas (Fjær et al., 2008; Schön, 2011).

Con base en lo anterior, se pueden establecer distintas configuraciones para medios anisótropos en función de las simetrías, repercutiendo en el número de componentes elásticas independientes dentro de la ley de Hooke. A continuación, se mencionan tres de los más utilizados: Isótropo, Transversalmente Isótropo (Vertical y Horizontal) y Ortorrómbico (Fjær et al., 2008; Landau & Lifshitz, 1970; Mavko et al., 2020; Schön, 2011).

Figura 2.3. a) Medio Isótropo, b) Medio Transversalmente Isótropo Vertical y Transversalmente Isótropo Horizontal (TIV y TIH, respectivamente) y c) Medio Ortorrómbico.

2.3.1 Medio Isótropo

Un medio isótropo, ilustrado en la **Figura 2.3 a**, es el caso más sencillo y raramente las rocas lo representan, siendo el caso cuando se pueden considerar homogéneas. La matriz de rigidez de un medio isótropo tiene la estructura denotada a continuación,

$$\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{12} & 0 & 0 & 0 \\ c_{12} & c_{11} & c_{12} & 0 & 0 & 0 \\ c_{12} & c_{12} & c_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{44} \end{bmatrix}, \quad c_{12} = c_{11} - 2c_{44}. \quad (2.11)$$

Se tienen las siguientes relaciones entre las constantes elásticas de la matriz de rigidez y los parámetros de Lamé,

$$c_{11} = \lambda + 2\mu, \quad c_{12} = \lambda, \quad c_{44} = \mu. \quad (2.12)$$

Para este medio solo se requiere de dos módulos elásticos para su caracterización. Las relaciones de la **Tabla 2.2** son utilizadas en este medio.

2.3.2 Medio Transversalmente Isótropo Vertical (TIV)

Se tiene un medio Transversalmente Isótropo Vertical cuando el eje de simetría se encuentra a lo largo de la componente vertical (desde un punto de vista cartesiano, en el eje x_3), considerando que las propiedades en dirección horizontal son más homogéneas que en la vertical (**Figura 2.3 b**). Es común en rocas estratificadas y su matriz de rigidez tiene la siguiente forma,

$$\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & 0 & 0 & 0 \\ c_{12} & c_{11} & c_{13} & 0 & 0 & 0 \\ c_{13} & c_{13} & c_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{66} \end{bmatrix}, \quad c_{66} = \frac{1}{2}(c_{11} - c_{12}). \quad (2.13)$$

Se requieren cinco módulos elásticos para su caracterización. Cuando el material no es isótropo, es fundamental distinguir la dirección en la que se estudian dichos módulos en términos de los esfuerzos y deformaciones, por lo que se utilizarán subíndices correspondientes según sea necesario. Para el medio TIV, con esfuerzo uniaxial aplicado sobre el eje de simetría x_3 , se establece,

$$\sigma_{33} \neq 0, \quad \sigma_{11} = \sigma_{12} = \sigma_{13} = \sigma_{22} = \sigma_{23} = 0, \quad (2.14)$$

lo que lleva a,

$$E_{33} = \frac{\sigma_{33}}{\varepsilon_{33}} = c_{33} - \frac{2c_{31}^2}{c_{11} + c_{12}}, \quad (2.15)$$

$$v_{31} = v_{32} = -\frac{\varepsilon_{11}}{\varepsilon_{33}} = \frac{c_{31}}{c_{11} + c_{12}}. \quad (2.16)$$

Por otro lado, considerando un giro normal del esfuerzo uniaxial respecto al eje de simetría,

$$\sigma_{11} \neq 0, \quad \sigma_{12} = \sigma_{13} = \sigma_{22} = \sigma_{23} = \sigma_{33} = 0, \quad (2.17)$$

llevando a,

$$E_{11} = \frac{\sigma_{11}}{\varepsilon_{11}} = c_{11} + \frac{c_{31}^2(-c_{11} + c_{12}) + c_{12}(-c_{33}c_{12} + c_{31}^2)}{c_{33}c_{11} - c_{31}^2}, \quad (2.18)$$

$$v_{13} = v_{23} = -\frac{\varepsilon_{33}}{\varepsilon_{11}} = \frac{c_{31}(c_{11} - c_{12})}{c_{33}c_{11} - c_{31}^2}, \quad (2.19)$$

$$v_{12} = v_{21} = -\frac{\varepsilon_{22}}{\varepsilon_{11}} = \frac{c_{33}c_{12} - c_{31}^2}{c_{33}c_{11} - c_{31}^2}. \quad (2.20)$$

Thomsen (1986) introdujo un conjunto de parámetros para un medio TIV con anisotropía débil, complementando el análisis del medio,

$$\varepsilon = \frac{c_{11} - c_{33}}{2c_{33}}, \quad (2.21)$$

$$\gamma = \frac{c_{66} - c_{44}}{2c_{44}}, \quad (2.22)$$

$$\delta = \frac{(c_{13} + c_{44})^2 - (c_{33} - c_{44})^2}{2c_{33}(c_{33} - c_{44})}. \quad (2.23)$$

Para un medio Transversalmente Isótropo Horizontal (TIH, **Figura 2.3 b**) se consigue un desarrollo homólogo con las claras diferencias de cuando el eje de simetría se encuentra a lo largo de la componente horizontal, siendo esta vez las propiedades verticales más homogéneas. Esta concepción cambia la forma de abordar la matriz de rigidez y los consecuentes módulos elásticos, sin embargo, siguen siendo necesarios solo cinco módulos elásticos para su caracterización. En este trabajo de tesis, solo se hizo uso del medio TIV.

2.3.3 Medio Ortorrónico

Este medio surge cuando cada plano de coordenadas cartesianas está alineado con un plano de simetría de un material con simetría ortorrónica, asociado con rocas que presentan anisotropía en tres direcciones distintas, como en el caso de medios fracturados (**Figura 2.3 c**). Su matriz de rigidez es,

$$\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & 0 & 0 & 0 \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} & 0 & 0 & 0 \\ c_{13} & c_{23} & c_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c_{44} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c_{55} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{66} \end{bmatrix}. \quad (2.24)$$

Este medio necesita de nueve módulos elásticos para su caracterización. Para medios con este tipo de simetrías, o mayores aún, se hace uso de las complianzas para la definición de sus módulos elásticos (Jaeger et al., 2007),

$$E_{11} = \frac{1}{s_{11}}, \quad E_{22} = \frac{1}{s_{22}}, \quad E_{33} = \frac{1}{s_{33}}, \quad (2.25)$$

$$v_{21} = -s_{12}E_{22}, \quad v_{31} = -s_{13}E_{33}, \quad v_{32} = -s_{23}E_{33}, \quad (2.26)$$

$$\mu_{12} = \frac{1}{s_{66}}, \quad \mu_{13} = \frac{1}{s_{55}}, \quad \mu_{23} = \frac{1}{s_{44}}. \quad (2.27)$$

2.4 Modelos Micromecánicos

La micromecánica estudia y predice el comportamiento mecánico macroscópico de los compuestos en función de su microestructura (Qu & Cherkaoui, 2006). Comprender las contribuciones elásticas de la roca y la geometría de los poros permite un análisis más integral, que puede lograrse a través de la micromecánica, teniendo en cuenta tanto la composición mineral como los tipos de fluidos.

Para una descripción teórica, la roca, considerada como un sistema heterogéneo y anisótropo, debe ser idealizada con el fin de estimar sus propiedades elásticas efectivas, por lo que los modelos utilizados representan una idealización (Schön, 2011). Esto permite clasificarlos

conforme su idealización geométrica, como se ilustra en la **Figura 2.4**, destacando cuatro tipos principales: a) Modelo de Capas, b) Modelo de Esferas, c) Modelos de Inclusión y d) Modelos de Fluidos. Los de capa son utilizados en medios sin tanta complejidad geométrica y/o estratificados, los de esferas para medios granulares y los de inclusión para medios porosos donde la forma y orientación de los poros pueden dar pauta a comportamientos isotrópicos (orientación aleatoria) y anisótropos (orientados) (Schön, 2011). Los modelos de fluidos pueden estudiarse mediante los modelos de inclusión acoplando los fluidos a estos, así como pueden encontrarse dentro de sistemas porosos conectados (**Figura 2.4**).

Figura 2.4. Clasificación de los modelos micromecánicos para la estimación de propiedades elásticas en función de conceptualización geométrica: a) Modelo de Capas, b) Modelo de Esferas, c) Modelos de Inclusión y d) Modelos de Fluidos. Tomado y mejorado de Schön (2011).

En los modelos de inclusión, la razón de aspecto, α , es el parámetro que define la forma geométrica de las inclusiones, partiendo de,

$$x_1^2 + x_2^2 + \frac{x_3^2}{\alpha^2} < a^2, \quad (2.28)$$

donde a son los semiejes de las inclusiones con $a_1 = a_2 = a$ y a_3 , con a_3/a (S. Kanaun & Levin, 2008). La **Figura 2.5** muestra las tres formas de inclusiones elipsoidales incrustadas en un medio anfitrión, denominado matriz. Cuando las inclusiones están orientadas, los valores de α menores o mayores que 1 generan anisotropía transversal. En cambio, cuando α es igual a 1, las inclusiones tienen forma esférica, llevando a un medio isótropo (Mena-Negrete et al., 2022; Nicolás-López & Valdiviezo-Mijangos, 2016).

Figura 2.5. Diagrama esquemático de inclusiones esféricas con razón de aspecto α incrustadas en una matriz. La razón de aspecto caracteriza la forma de las inclusiones y es definida en relación con sus semiejes $a_1 = a_2 = a$ y a_3 , donde $\alpha = a_3/a$.

Dentro del trabajo de Shafiro & Kachanov (1997) se resalta la importancia de la geometría de la inclusión en la estructura de la roca, enfatizando el impacto elástico de las razones de aspecto de los poros en materiales anisótropos. Por otro lado, Giraud & Sevostianov (2013) también denotaron la importancia de la geometría de los poros en el modelado de las propiedades efectivas de las rocas.

A continuación, se enlistan los modelos micromecánicos utilizados en este trabajo de tesis, destacando sus fundamentos y principales características.

2.4.1 Modelo de Voigt (1910)

Voigt (1910) asume que las deformaciones volumétricas son uniformes en toda la roca heterogénea. Con base en lo anterior, el esfuerzo normal promedio para cada componente vendría dado por $\sigma_{m,i} = \varepsilon_v K_i$. El valor promedio del esfuerzo normal promedio es el promedio volumétrico del esfuerzo normal promedio para cada componente (Jaeger et al., 2007), entonces,

$$\langle \sigma_m \rangle = \sum_{i=1}^n f_i \sigma_{m,i} = \sum_{i=1}^n f_i \varepsilon_v K_i = \varepsilon_v \sum_{i=1}^n f_i K_i . \quad (2.29)$$

Con base en la definición de $K_{eff} = PV/\Delta V = P/\varepsilon_v$,

$$K_{eff} = \frac{P}{\varepsilon_v} = \frac{\langle \sigma_m \rangle}{\varepsilon_v} = \sum_{i=1}^n f_i K_i . \quad (2.30)$$

Para el módulo de corte se tiene también,

$$\mu_{eff} = \sum_{i=1}^n f_i \mu_i . \quad (2.31)$$

La estimación del modelo de Voigt es, por lo tanto, un *Promedio Aritmético Ponderado* de cada módulo elástico i , también conocido como *Promedio de Isodeformación* (Mavko et al., 2020).

2.4.2 Modelo de Reuss (1929)

Reuss (1929) asume que los esfuerzos son uniformes en toda la roca heterogénea. Sí el esfuerzo dentro de cada componente fuese una compresión hidrostática P , entonces el cambio

de volumen de cada componente vendría dado por $\Delta V_i = PV_i/K_i$. El cambio en el volumen total es la suma de los cambios de los volúmenes de cada uno de los componentes (Jaeger et al., 2007), entonces,

$$\Delta V = \sum_{i=1}^n \Delta V_i = \sum_{i=1}^n \frac{PV_i}{K_i} = \sum_{i=1}^n \frac{P f_i V}{K_i} = PV \sum_{i=1}^n \frac{f_i}{K_i}. \quad (2.32)$$

Con base en la definición de $K_{eff} = PV/\Delta V$,

$$K_{eff} = \frac{PV}{\Delta V} = \left[\sum_{i=1}^n \frac{f_i}{K_i} \right]^{-1}. \quad (2.33)$$

Para el módulo de corte se tiene también,

$$\mu_{eff} = \frac{PV}{\Delta V} = \left[\sum_{i=1}^n \frac{f_i}{\mu_i} \right]^{-1}. \quad (2.34)$$

La estimación del modelo de Reuss es, por lo tanto, un *Promedio Armónico Ponderado* de cada módulo elástico i , también conocido como *Promedio de Isoesfuerzo* (Mavko et al., 2020).

Considerando el modelo de Voigt y Reuss, se establecen los límites superiores inferiores de la respuesta elástica efectiva como $K_{eff}^{Reuss} \leq K_{eff} \leq K_{eff}^{Voigt}$ y $\mu_{eff}^{Reuss} \leq \mu_{eff} \leq \mu_{eff}^{Voigt}$.

2.4.3 Modelo de Hill (1952, 1963)

Hill (1952, 1963) propuso calcular un promedio con los modelos de Voigt y Reuss para un mejor estimado de la respuesta elástica efectiva.

$$K_{eff}^{VRH} = \frac{K_{eff}^{Voigt} + K_{eff}^{Reuss}}{2}, \quad (2.35)$$

$$\mu_{eff}^{VRH} = \frac{\mu_{eff}^{Voigt} + \mu_{eff}^{Reuss}}{2}. \quad (2.36)$$

2.4.4 Modelo de Hashin-Shtrikman (1962, 1963)

El modelo de Hashin & Shtrikman (1962, 1963) propone límites elásticos más estrechos que los presentados por los modelos de Voigt y Reuss. Se tiene un modelo para dos componentes donde K_1 y K_2 son los módulos volumétricos, μ_1 y μ_2 los módulos de corte y f_1 y f_2 las fracciones volumétricas de cada uno de ellos. Dentro de sus ecuaciones se hace la distinción entre los límites, superiores e inferiores, intercambiando que material se denomina 1 y cuál se denomina 2, donde se llega al límite superior cuando el material más rígido es asignado como 1 y al límite inferior cuando el material más suave es asignado como 1 (Mavko et al., 2020).

$$K^{HS\pm} = K_1 + \frac{f_2}{(K_2 - K_1)^{-1} + f_1 \left(K_1 + \frac{4}{3}\mu_1\right)^{-1}}, \quad (2.37)$$

$$\mu^{HS\pm} = \mu_1 + \frac{f_2}{(\mu_2 - \mu_1)^{-1} + 2f_1(K_1 + 2\mu_1) / \left[5\mu_1 \left(K_1 + \frac{4}{3}\mu_1\right)\right]}. \quad (2.38)$$

2.4.5 Perfectly Disordered Method (1967, 1968)

El Perfectly Disordered Method (PDM) es un modelo micromecánico isótropo basado en ecuaciones explícitas para calcular las propiedades elásticas efectivas de una roca multimineral. Los inicios y fundamentos fueron desarrollados por Kröner (1967) y Bolotin & Moskaïenko (1968). El método se basa en una suposición única sobre la dependencia de una función de correlación de dos puntos (para la fluctuación de un módulo elástico de un material) solo en la distancia entre estos puntos. Una característica del modelo es que no requiere conocimiento sobre la estructura interna de la roca (Nicolás-López et al., 2019). Las propiedades elásticas efectivas son obtenidas a partir de las propiedades elásticas y fracciones volumétricas de cada componente de la roca (inclusiones y matriz).

El módulo volumétrico y de corte efectivos, K^* y μ^* respectivamente, de rocas constituidas por n minerales, considerando la contribución individual de cada uno de ellos, son,

$$K^* = \sum_{r=1}^n p_r K_r \left(1 + \frac{K'_r}{K_P}\right)^{-1} \left[\sum_{r=1}^n p_r \left(1 + \frac{K'_r}{K_P}\right)^{-1} \right]^{-1}, \quad (2.39)$$

$$\mu^* = \sum_{r=1}^n p_r \mu_r \left(1 + \frac{\mu'_r}{\mu_P}\right)^{-1} \left[\sum_{r=1}^n p_r \left(1 + \frac{\mu'_r}{\mu_P}\right)^{-1} \right]^{-1}, \quad (2.40)$$

considerando,

$$K_P = K + \frac{4}{3}\mu, \quad \mu_P = \frac{5\mu(3K + 4\mu)}{6(K + 2\mu)}, \quad (2.41)$$

$$K = \sum_{r=1}^n p_r K_r, \quad \mu = \sum_{r=1}^n p_r \mu_r, \quad (2.42)$$

$$K'_r = K_r - \sum_{r=1}^n p_r K_r, \quad \mu'_r = \mu_r - \sum_{r=1}^n p_r \mu_r, \quad (2.43)$$

donde p_r representa la fracción volumétrica de los minerales de la roca mientras que K_P , μ_P , K'_r , y μ'_r son parámetros que dependen del módulo volumétrico K_r y módulo de corte μ_r del r –ésimo mineral.

2.4.6 Modelo Auto Consistente (1988, 1993)

Los métodos Auto Consistentes (Self-Consistent Method, SCM) son un conjunto de modelos, dentro de la física teórica, donde el problema de interacción entre muchas partículas (inclusiones) se reduce al problema de una sola partícula. Uno de estos métodos es conocido como el Método de Medio Efectivo (EMM, por sus siglas en inglés), que fue propuesto para materiales elásticos con microestructura aleatoria por Hill (1965) y Budiansky (1965). EL EMM se basa en la siguiente hipótesis: Se asume que cada inclusión en el material no homogéneo (compuesto) se comporta como una inclusión aislada en un medio homogéneo

con las propiedades generales del material compuesto. El campo de excitación que actúa sobre cada inclusión es un campo externo de deformación (o esfuerzo) aplicado al material compuesto. Un material no homogéneo consiste en un material principal (matriz) con tensor de módulos elásticos, C_0 , y una familia de inclusiones con módulos elásticos, C . Entonces, el tensor de módulos elásticos, C^* , efectivos se denota,

$$C^* = C_0 + p(C - C_0)[I + A^*(C - C^*)]^{-1}, \quad (2.44)$$

donde I es el tensor unitario de cuarto rango, p la fracción volumétrica de la inclusión y A^* es el tensor de cuarto rango calculado mediante la solución del problema de una sola partícula.

Considerando una matriz isótropa con módulos elásticos volumétrico, K_0 , y de corte, μ_0 , aunada a inclusiones esféricas con los módulos elásticos K y μ , la ecuación (2.44) lleva a un sistema algebraico de dos ecuaciones no lineales para el cálculo de los módulos elásticos efectivos K^* y μ^* ,

$$K^* = K_0 + p(K - K_0) \left[1 + \frac{3(K - K^*)}{3K^* + 4\mu^*} \right]^{-1}, \quad (2.45)$$

$$\mu^* = \mu_0 + p(\mu - \mu_0) \left[1 + \frac{6(\mu - \mu^*)(K^* + 2\mu^*)}{5\mu^*(3K^* + 4\mu^*)} \right]^{-1}. \quad (2.46)$$

Este método es bastante popular en micromecánica y se ha aplicado con éxito para resolver problemas estáticos y dinámicos (S. K. Kanaun et al., 2004; Qu & Cherkaoui, 2006; Sabina et al., 1993; Sabina & Willis, 1988).

2.4.7 Modelo de Mori-Tanaka-Benveniste Method (1973, 1987)

Este modelo es otro esquema Auto Consistente que tiene sus fundamentos dentro del trabajo de Mori & Tanaka (1973) donde, Benveniste (1987), posteriormente profundizó en sus fundamentos. La hipótesis del modelo establece: Cada inclusión en el compuesto se comporta como una inclusión aislada dentro de la matriz bajo la acción de un campo de deformación

(o esfuerzo) externo, que actúa sobre todas las inclusiones. Este campo coincide con el campo de deformación (o esfuerzo) promedio sobre la matriz (**Figura 2.6**).

Figura 2.6. Ilustración del problema de una sola partícula, donde un campo externo u actúa tanto sobre la matriz como sobre las inclusiones aisladas. La respuesta efectiva de este campo es la suma del campo de la matriz u_0 y el campo de cada inclusión u_i , como si cada inclusión estuviera sola en la matriz.

Las limitaciones y alcances de este modelo pueden consultarse en los trabajos de Benveniste et al. (1991) y S. Kanaun & Levin (2008).

Para el caso de una familia de inclusiones esferoidales alineadas (paralelas), el esquema de Mori-Tanaka se presenta con la siguiente fórmula, explícita, para el tensor de módulos elásticos efectivos C^* (S. Kanaun & Levin, 2008),

$$C^* = C_0 + p[(C - C_0)^{-1} + (1 - p)A]^{-1}. \quad (2.47)$$

La ecuación (2.47) permite obtener las propiedades elásticas efectivas de un medio Transversalmente Isótropo. Si el eje de isotropía de dicho medio está definido por el vector unitario m , el tensor C^* toma la siguiente forma,

$$C_{ijkl}^* = k^* P_{ijkl}^2 + 2m^* \left(P_{ijkl}^1 - \frac{1}{2} P_{ijkl}^2 \right) + l^* (P_{ijkl}^3 + P_{ijkl}^4) + 2\mu^* P_{ijkl}^5 + n^* P_{ijkl}^6, \quad (2.48)$$

donde P_{ijkl}^i ($i = 1, 2, \dots, 6$) son los tensores base definidos por las siguientes fórmulas,

$$P_{ijkl}^1 = \theta_{i(k} \theta_{l)j}, \quad P_{ijkl}^2 = \theta_{ij} \theta_{kl}, \quad P_{ijkl}^3 = \theta_{ij} m_k m_l, \quad P_{ijkl}^4 = m_i m_j \theta_{kl}, \quad (2.49)$$

$$P_{ijkl}^5 = m_{(i}\theta_{j)(k}m_{l)}, \quad P_{ijkl}^6 = m_i m_j m_k m_l, \quad \theta_{ij} = \delta_{ij} - m_i m_j. \quad (2.50)$$

En la ecuación (2.48) m^* es el módulo de corte en el plano normal, k^* es el módulo volumétrico de deformación plana para dilatación lateral sin extensión longitudinal, μ^* es el módulo de corte longitudinal, n^* es el módulo de la extensión uniaxial longitudinal y l^* es el módulo cruzado asociado (Hill, 1963). La matriz de Voigt, C_{ij}^* , puede ser escrita en términos de estos cinco módulos elásticos independientes para un medio Transversalmente Isótropo como,

$$C_{11}^* = k^* + m^*, \quad C_{12}^* = k^* - m^*, \quad C_{13}^* = l^*, \quad C_{44}^* = \mu^*, \quad (2.51)$$

$$C_{33}^* = n^*, \quad C_{23}^* = C_{13}^*, \quad C_{55}^* = C_{44}^*, \quad C_{66}^* = m^*. \quad (2.52)$$

Para el caso particular de un medio isótropo, los cinco módulos elásticos pueden ser expresados en términos de los parámetros de Lamé λ^* y μ^* ,

$$k^* = \lambda^* + \mu^*, \quad m^* = \mu^*, \quad n^* = \lambda^* + 2\mu^*, \quad l^* = \lambda^*. \quad (2.53)$$

Con base en los tensores base de las ecuaciones (2.49) y (2.50), la operación de multiplicación de dos tensores base P (convolución sobre dos índices) y cálculo del tensor inverso da los tensores presentados en la misma base (Ver el **Apéndice A** para mayor detalle de estas operaciones).

El tensor A_{ijkl} en la ecuación (2.47) para una inclusión esferoidal con eje de simetría m y semiejes $a_1 = a_2, a_3$ incrustada en una matriz isótropa con parámetros de Lamé λ_0 y μ_0 es también Transversalmente Isótropo y se puede presentar de la siguiente forma,

$$A_{ijkl} = A_1 P_{ijkl}^2 + A_2 \left(P_{ijkl}^1 - \frac{1}{2} P_{ijkl}^2 \right) + A_3 (P_{ijkl}^3 + P_{ijkl}^4) + A_5 P_{ijkl}^5 + A_6 P_{ijkl}^6, \quad (2.54)$$

donde,

$$A_1 = \frac{1}{2\mu_0} [(1 - \kappa_0)f_0 + f_1], \quad A_2 = \frac{1}{2\mu_0} [(2 - \kappa_0)f_0 + f_1], \quad (2.55)$$

$$A_3 = -\frac{1}{\mu_0} f_1, \quad A_5 = \frac{1}{\mu_0} (1 - f_0 - 4f_1), \quad (2.56)$$

$$A_6 = \frac{1}{\mu_0} [(1 - \kappa_0)(1 - 2f_0) + 2f_1], \quad \kappa_0 = \frac{\lambda_0 + \mu_0}{\lambda_0 + 2\mu_0}, \quad (2.57)$$

$$f_0 = \frac{1 - g}{2(1 - \gamma^2)}, \quad f_1 = \frac{\kappa_0}{4(1 - \gamma^2)^2} [(2 + \gamma^2)g - 3\gamma^2], \quad (2.58)$$

$$g = \begin{cases} \frac{\gamma^2}{\sqrt{\gamma^2 - 1}} \tan^{-1} \sqrt{\gamma^2 - 1}, & \gamma = \frac{a}{a_3} > 1, \\ \frac{\gamma^2}{2\sqrt{1 - \gamma^2}} \ln \frac{1 + \sqrt{1 - \gamma^2}}{1 - \sqrt{1 - \gamma^2}}, & \gamma = \frac{a}{a_3} < 1. \end{cases} \quad (2.59)$$

Considerando el módulo volumétrico y de corte de la matriz isótropa como K_0 y μ_0 , respectivamente, y para las inclusiones isótropas K y μ , respectivamente; haciendo uso de las fórmulas presentadas en el **Apéndice A** para el cálculo del tensor inverso escrito en base P, obteniendo a partir de la ecuación (2.47),

$$k^* = K_0 + \frac{1}{3}\mu_0 + \frac{p}{2\Delta} \left[\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3K_1} + \frac{1}{\mu_1} \right) + (1 - p)A_6 \right], \quad (2.60)$$

$$m^* = \mu_0 + \frac{1}{2}p \left[\frac{1}{2\mu_1} + (1 - p)A_2 \right]^{-1}, \quad (2.61)$$

$$l^* = K_0 - \frac{2}{3}\mu_0 - \frac{p}{\Delta} \left[\frac{1}{3} \left(\frac{1}{K_1} - \frac{1}{2\mu_1} \right) + (1 - p)A_3 \right], \quad (2.62)$$

$$\mu^* = \mu_0 + p \left[\frac{1}{\mu_1} + (1 - p)A_5 \right]^{-1}, \quad (2.63)$$

$$n^* = K_0 + \frac{4}{3}\mu_0 + \frac{2p}{\Delta} \left[\frac{1}{3} \left(\frac{1}{3K_1} + \frac{1}{4\mu_1} \right) + (1 - p)A_1 \right], \quad (2.64)$$

donde,

$$\Delta = \frac{1}{6K_1\mu_1} + \frac{2}{3}(1 - p) \left[\frac{1}{3K_1}(A_1 - 2A_3 + A_6) + \frac{1}{4\mu_1}(4A_1 + 4A_3 + A_6) \right] + 2(1 - p)^2(A_1A_6 - A_3^2), \quad (2.65)$$

$$K_1 = K - K_0, \quad \mu_1 = \mu - \mu_0. \quad (2.66)$$

El trabajo de Eshelby (1957) permite un mayor entendimiento sobre los fundamentos de este modelo, así como el de Benveniste (1987) profundizó particularmente en el aporte, razón por la cual, en este trabajo, se opta por denominarlo el modelo de Mori-Tanaka-Benveniste (MTBM, siendo la última M referencia a la palabra “Método”).

Por otro lado, múltiples autores han trabajado con el caso general para n inclusiones, como Mavko et al. (2020) y Moesen (2024).

Considerando un medio heterogéneo con una matriz isotrópica e inclusiones alineadas, se tiene el tensor efectivo C^* , para n familias de inclusiones, como,

$$C^* = C_0 + P[T]^{-1}, \quad (2.67)$$

donde T y P son los tensores de deformación concentrada y polarización, respectivamente,

$$T = p_0 I + \sum_{r=1}^n p_r [I + S_r C_0^{-1} (C_r - C_0)]^{-1}, \quad (2.68)$$

$$P = \sum_{r=1}^n p_r (C_r - C_0) [I + S_r C_0^{-1} (C_r - C_0)]^{-1}, \quad (2.69)$$

donde p_0 es la fracción volumétrica de la matriz, p_r la fracción volumétrica de la n inclusión, C_0 el tensor elástico efectivo de la matriz, C_r el tensor elástico efectivo de la n inclusión, I el tensor identidad, C_0^{-1} el tensor de complianza de la matriz y S_r el tensor de Eshelby que puede ser el mismo para cada inclusión o diferente para cada una de ellas, donde Mura (1987) detalla la descripción de este último tensor en términos de distintas razones de aspecto. La ecuación (2.67) permite estudiar compuestos multimineral, isotrópicos o anisótropos, considerando diferentes formas en las inclusiones.

Todos los modelos micromecánicos discutidos proveen diferentes conceptualizaciones físicas de las rocas bajo sus propias consideraciones. En la **Figura 2.7** se ilustran sus aplicaciones e implicaciones físicas.

Figura 2.7. Aplicaciones físicas e implicaciones de los modelos micromecánicos empleados en este trabajo, organizados en dos esquemas principales: 1) Esquema Isótropo, que incluye los modelos de Voigt, Reuss, Hill y Hashin-Shtrikman, y 2) Esquema Isótropo/Anisótropo, que engloba a Mori-Tanaka-Benveniste Method (MTBM) y el Método Auto Consistente (SCM).

Además de lo anteriormente expuesto, diversos autores y grupos de trabajo han propuesto distintos enfoques y modelos para el estudio de las rocas. Levin & Markov (2005) determinaron los módulos elásticos efectivos de rocas anisótropas no homogéneas mediante la aplicación de la Aproximación del Medio Efectivo (EMA). De igual forma, Markov et al. (2005) calcularon los módulos elásticos efectivos de rocas con doble porosidad mediante el método del Medio Efectivo Diferencial (DEM). Posteriormente, Markov et al. (2014) derivaron los módulos elásticos efectivos de rocas que contienen sistemas de inclusiones elipsoidales orientadas e investigaron las velocidades de propagación de las ondas elásticas en un medio anisótropo hexagonal efectivo. Recientemente, Markova & Markov (2023) propusieron un método para clasificar la porosidad secundaria en yacimientos carbonatados heterogéneos con base en datos de registros acústicos.

2.5 Línea del Tiempo

Finalmente, en la **Figura 2.8** se presenta una *Línea del Tiempo* concisa que recoge veinticuatro de los aportes más fundamentales y recientes en el campo de la Física de Rocas, específicamente en el ámbito de la modelación micromecánica. Algunos de estos ya han sido abordados a lo largo de este capítulo, mientras que otros son incluidos con el propósito de complementar la información y ofrecer una visión más clara de la evolución de los modelos y sus aplicaciones (Berryman, 1995; Budiansky & O'connell, 1976; Goodway et al., 1997; Hertz, 1882; Hudson, 1980; Kuster & Toksoz, 1974; Nieto-Rivero et al., 2025; Ortega-Arenas et al., 2025; Perez Altamar & Marfurt, 2014; Sevostianov & Giraud, 2013). Cabe destacar que, en particular, los seis últimos aportes de la *Línea del Tiempo* sirven como introducción al contenido del *Capítulo 3*.

Continúa...

Figura 2.8. Línea del Tiempo con veinticuatro aportes dentro del campo de la Física de Rocas.

Capítulo 3. Plantillas de Física de Rocas Anisótropas

3.1 Marco Teórico, Metodología y Datos

Una manera efectiva de estudiar rocas es utilizando las Plantillas de Física de Rocas (RPTs, por sus siglas en inglés), ampliamente empleadas con resultados positivos en la interpretación, permitiendo considerar tanto las propiedades de los componentes mineralógicos como las características geométricas de los poros, llevando a la estimación de propiedades representativas (efectivas) de la roca en estudio (Carcione & Avseth, 2015; Ødegaard & Avseth, 2004).

Las RPTs, en forma de Diagramas Ternarios (DT), son una herramienta gráfica para representar los constituyentes minerales, siendo comúnmente utilizados en el estudio de rocas sedimentarias (Nicolás-López & Valdiviezo-Mijangos, 2016). Son gráficos triangulares donde los vértices representan el 100% del componente (mineral) y, dado que esto solo existe a escalas muy pequeñas o ideales, estos tienen un alcance un tanto limitado. Las líneas que conectan dichos vértices tienen escalas de proporción entre dos minerales mientras que, todo lo que está dentro del triángulo es una combinación, en proporción, de los tres minerales. Los DT han sido utilizados para la obtención de propiedades efectivas, como lo son las propiedades elásticas (Nicolás-López et al., 2019; Nicolás-López & Valdiviezo-Mijangos, 2016). Estas RPTs pueden percibir el efecto de la porosidad, forma de poro, presencia de fluidos y anisotropía. Formalmente, cuando se tiene presencia de anisotropía, las RPTs son referidas como Plantillas de Física de Rocas Anisótropas (ARPTs, por sus siglas en inglés), también pudiendo ser representadas como DT (Mena-Negrete et al., 2022; Valdiviezo-Mijangos et al., 2021).

Para utilizar los DT, es necesario contar con un conjunto de datos que pueda superponerse en estos gráficos, lo que permite identificar la mineralogía asociada con las fracciones volumétricas y las formas de poro definidas, las cuales pueden, o no, presentar anisotropía, así como el contenido de fluido. Debido a la estructura de estos gráficos, la mayor parte de la información se encuentra en la región interna de los triángulos, que representan los tres componentes minerales.

En la **Figura 3.1** se ilustra el proceso de construcción de las ARPTs, en forma de DT, línea por línea. Para la combinación mineral de calcita, cuarzo y arcilla, se desarrollaron tres líneas principales: Calcita–Cuarzo, Calcita–Arcilla y Cuarzo–Arcilla. En estas líneas, el primer componente mencionado funge como la matriz (primer vértice), mientras que el segundo representa la inclusión (segundo vértice). Cada una de las líneas incorpora el efecto del fluido como una segunda inclusión (de ser el caso de su presencia). El efecto del fluido no se percibe como otro vértice, más bien afecta la respuesta elástica efectiva, de cada línea, con base en la fracción volumétrica del fluido. Para asegurar el recorrido completo del primer al segundo vértice, un criterio en términos de las fracciones volumétricas de los componentes, de cada línea de las ARPTs, es establecido en términos de la matriz e inclusiones.

Figura 3.1. Metodología para la construcción de las ARPTs, con MTBM, línea por línea y en forma de DT. En la figura se distinguen los tres procesos principales: 1) Datos de entrada, 2) Proceso principal con MTBM y 3) Gráficos de ARPTs.

En la **Tabla 3.1** se muestran los parámetros de entrada para el modelado con MTBM para las ARPTs de este capítulo. Se destaca que los valores obtenidos para la calcita difieren ligeramente de los típicamente reportados en la literatura; sin embargo, se encuentran dentro del rango característico de la roca caliza en cuanto a densidad y módulo de Young, según lo indicado en la *Tabla A.1* de Fjær et al. (2008). Los valores del módulo de Young y de la relación de Poisson muestran una estrecha concordancia con los obtenidos para la calcita a partir de los valores de V_p , V_s , y ρ reportados por Mavko et al. (2020) en la *Tabla A.4.1*. Estos valores no coinciden exactamente con los comúnmente asociados a la calcita, sin embargo, resultaron ser los más adecuados para representar este mineral dentro del marco de los ARPTs.

Tabla 3.1. Propiedades de los minerales y fluidos para la construcción de los resultados de este capítulo (Fjær et al., 2008; Mavko et al., 2020).

Minerales y Fluidos	V_p [km/s]	V_s [km/s]	ρ [g/cm ³]	E [GPa]	ν [-]
Arcilla	3.49	1.90	2.50	23.21	0.29
Calcita	7.11	3.39	2.81	87.38	0.35
Cuarzo	6.01	4.08	2.65	94.52	0.07
Aire	0.33	0	0.00128	0	0.5
Aceite 40° API	1.23	0	0.83	0	0.5

Entre algunas de las ARPTs presentadas en este capítulo, destaca el uso de datos de velocidad de las ondas P y S en diferentes tipos de roca, medidos en diversas direcciones, junto con sus correspondientes valores de porosidad y densidad. La razón de aspecto fue el único parámetro adicional que se incorporó para el análisis completo. Los datos de velocidad de las rocas anisótropas estudiadas parten de métodos ultrasónicos, en donde se genera un pulso ultrasónico que atraviesa la roca, interactuando con su estructura interna, y se registra el tiempo de llegada del pulso en el punto de destino. Posteriormente, las velocidades se calculan a partir del tiempo total de propagación del pulso. A continuación, se describen las rocas estudiadas con los respectivos trabajos de donde se obtuvo la información.

- Lo et al. (1986) llevaron a cabo un análisis experimental en tres formaciones geológicas distintas, centrándose en la lutita Chicopee y la arenisca Berea para el presente estudio. Las velocidades de propagación de las ondas en las muestras se midieron mediante el método de transmisión ultrasónica, aplicando presiones de confinamiento de hasta 1000 bares y considerando distintas direcciones de propagación. Las mediciones se realizaron en muestras no saturadas. La muestra de lutita Chicopee se caracteriza por su tonalidad marrón rojiza-grisácea, su textura de grano fino y su composición arcósica y micácea. Está compuesta principalmente por minerales arcillosos, moscovita y cuarzo, con cantidades menores de feldespato y minerales carbonatados. Tiene valores bajos de porosidad y presenta una foliación fina y, a partir de las velocidades registradas en distintas direcciones, se clasifica como un medio Transversalmente Isótropo. Por su parte, la muestra de arenisca Berea es de color marrón claro, de grano fino, bien seleccionada, y está constituida predominantemente por cuarzo, con pequeñas proporciones de feldespato, caolinita y minerales carbonatados. La anisotropía observada se atribuye principalmente a una débil orientación preferencial de fracturas y poros planos; sin embargo, dadas sus características generales, puede considerarse una roca isótropa. En cuanto a su porosidad, tiene valores cercanos a un 17%.

- Para este estudio se seleccionó una de las lutitas reportadas por Jones & Wang (1981), extraída a una profundidad de 5000 pies (conocida con el nombre clave de *Shale 5000* para este trabajo de tesis) en la Cuenca de Williston, Dakota del Norte. Su composición mineralógica incluye cuarzo, minerales arcillosos, feldespatos, pirita y carbonatos. Las velocidades de onda en la muestra fueron determinadas en laboratorio mediante la técnica de transmisión de pulsos, bajo presiones de confinamiento que oscilaron entre 1 bar y 4 kbar. Los espacios vacíos de la muestra corresponden principalmente a poros intergranulares de forma irregular, en lugar de microfracturas bien definidas. En general, los granos minerales presentan una orientación preferencial, y la porosidad registrada es del 11%.

- Se tomaron datos de distintas lutitas dentro del trabajo de Vernik & Liu (1997), las cuales son: Bazhenov (Siberia Occidental), Niobrara (Nuevo México), Lockatong (Nueva Jersey) y Woodford (Oklahoma). Las muestras de núcleo fueron seleccionadas considerando su grado de madurez y calidad, con el objetivo de facilitar las mediciones de velocidad en distintas direcciones. Las velocidades se determinaron mediante la técnica de transmisión de pulsos, utilizando una frecuencia central de 1 MHz para ondas P y de 0.7 MHz para ondas S . Los valores promedio de porosidad para cada formación son los siguientes: Bazhenov: 2.73%, Niobrara: 5.26%, Lockatong: 0.32% y Woodford: 0.75%.

3.2 Caso Isótropo: RPTs con MTBM

En el esquema isótropo, se utilizó el modelo anisótropo de MTBM con una relación de aspecto de 1, para representar un caso isótropo.

El primer paso consistió en validar que el modelo micromecánico se mantuviera dentro de los límites clásicos de Voigt, Hashin-Shtrikman y Reuss, así como también dentro de los marcos del PDM y del SCM. En la **Figura 3.2**, se analizaron tres combinaciones minerales: Cuarzo–Arcilla, Calcita–Arcilla y Calcita–Cuarzo, donde el primer mineral funge como la matriz y el segundo como la inclusión. Se muestra al módulo volumétrico (K) y de corte (μ) efectivos en función de las fracciones volumétricas de los componentes minerales. Las líneas negra y azul representan los límites de Voigt (superior) y Reuss (inferior), respectivamente. Todos los modelos se encuentran dentro de estos límites elásticos, lo que confirma la coherencia y validez de los resultados dentro de un marco isótropo. Los límites superiores e inferiores de Hashin-Shtrikman son más estrechos y tienen dentro y muy cerca de sí al modelo de MTBM de igual forma que los límites de Voigt y Reuss.

Figura 3.2. Comparativa de MTBM con modelos micromecánicos clásicos. La figura ilustra la relación entre el Módulo Volumétrico (K) y el Módulo de Corte (μ) respecto a la Fracción Volumétrica Mineral para las tres combinaciones: Cuarzo–Arcilla, Calcita–Arcilla y Calcita–Cuarzo.

La **Figura 3.3** presenta RPTs, en forma de Diagramas Ternarios, para un medio isótropo en función del módulo volumétrico (K) y de corte (μ) efectivos. Los vértices corresponden a los módulos elásticos del cuarzo, calcita y arcilla, que constituyen los componentes principales de la roca. Para estas RPTs, no se consideró la influencia del fluido dentro de los poros. Los rectángulos negros de cada uno de los tres lados (Cuarzo–Arcilla, Calcita–Arcilla y Calcita–Cuarzo) encierran los valores del 50% de todos los modelos, ubicándose dentro de los límites establecidos por los valores al 50% de Voigt y Reuss. Cabe destacar que los puntos

correspondientes al 50% no siempre coinciden exactamente con el punto medio de la línea trazada por cada modelo, debido a las variaciones en la forma en que cada modelo aborda la transición de matriz a inclusión. La **Tabla 3.2** presenta una comparación numérica del modelo de Hill con otros modelos, utilizando el error porcentual y la desviación estándar como parámetros de evaluación. Los valores más bajos de ambos parámetros se observan en el módulo de corte dentro de la sección Calcita–Cuarzo.

Figura 3.3. Comparativa de MTBM con modelos micromecánicos clásicos, con RPTs, en forma de Diagramas Ternarios par aun medio multimineral isotrópico de cuarzo, calcita y arcilla, en función del Módulo Volumétrico (K) y el Módulo de Corte (μ). Los rectángulos negros encierran los valores del 50% para cada modelo, mismos que se encuentran dentro de los propios valores del 50% que establecen los límites de Voigt y Reuss.

Tabla 3.2. Comparación cuantitativa de todos los modelos micromecánicos de la **Figura 3.3** respecto al modelo de Hill. Se presenta el % *Error* de los valores al 0.5 (50%) respecto al mismo valor del modelo de Hill, junto a la Desviación Estándar (Des. Std.) calculada usando los valores de 0.1, 0.2, ... 0.9 para cada modelo respecto al modelo de Hill.

<i>Modelo Micromecánico</i>	<i>Calcita-Cuarzo</i>		<i>Cuarzo-Arcilla</i>		<i>Calcita-Arcilla</i>	
	% <i>Error</i> (Des. Std.)		% <i>Error</i> (Des. Std.)		% <i>Error</i> (Des. Std.)	
	<i>K</i> (GPa)	μ (GPa)	<i>K</i> (GPa)	μ (GPa)	<i>K</i> (GPa)	μ (GPa)
Hashin-Shtrikman (Inferior)	2.61 (15.75)	0.01 (3.1)	2.36 (4.81)	12.85 (8.22)	20.36 (18.4)	6.76 (5.72)
Hashin-Shtrikman (Superior)	0.85 (15.81)	0.03 (3.1)	2.14 (4.86)	5.72 (8.58)	4.74 (19.09)	5.56 (5.88)
Perfectly Disordered Method	1.67 (15.7)	0.03 (3.1)	0.72 (4.92)	0.68 (8.73)	11.14 (19.38)	1.37 (5.97)
Self-Consistent Method	1.76 (15.88)	0.01 (3.12)	0.14 (4.98)	4.07 (8.87)	13.49 (19.49)	0.74 (6.01)
Mori-Tanaka-Benveniste Method	2.61 (15.75)	0.01 (3.1)	1.29 (4.85)	4.91 (8.57)	4.74 (19.09)	5.56 (5.88)

La versatilidad de las RPTs permite que puedan ser representadas en función de cualquier módulo elástico. En la **Figura 3.4** se grafican Diagramas Ternarios de cuarzo, calcita y arcilla, con MTBM, en función de los cinco módulos elásticos efectivos para un medio TIV, destacando tres secciones:

- I. Caso Longitudinal, caracterizado con el módulo de Young E_{33} y la relación de Poisson $\nu_{31} = \nu_{32}$.
- II. Primer Caso Transversal, definido con el módulo de Young E_{11} y la relación de Poisson $\nu_{13} = \nu_{23}$.
- III. Segundo Caso Transversal, con base en el módulo de Young E_{11} y la relación de Poisson $\nu_{12} = \nu_{21}$.

Cada caso incluye un “cubo” que indica la dirección de la deformación. Dado que se trata de un esquema isótropo, todos los Diagramas Ternarios son idénticos en las tres secciones. Los gráficos de color negro son aquellos que no cuentan con la presencia de fluido, mientras que los verdes cuentan con un 10% de fluido (aceite de 40° API). Se destaca como la respuesta elástica se ve mitigada cuando se tiene presencia porosidad, en este caso, con fluido.

Figura 3.4. RPTs, en forma de Diagramas Ternarios, para un medio isótropo, de cuarzo, calcita y arcilla con razón de aspecto de 1, con el modelo de MTBM. El Diagrama Ternario negro no tiene presencia de fluido mientras que, el verde, cuenta con 10% de aceite de 40° API como fluido. (a) Caso Longitudinal con E_{33} y $\nu_{31} = \nu_{32}$; (b) Primer Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{13} = \nu_{23}$ y (c) Segundo Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{12} = \nu_{21}$.

La **Figura 3.5** mantiene la misma estructura y secciones que la **Figura 3.4**. En esta se incorporan las RPTs correspondientes al PDM y al SCM. Para el PDM, los diagramas ternarios (en rojo) no consideran la presencia de fluido en ningún caso. En cambio, los diagramas ternarios del SCM y del MTBM (en azul y rosado, respectivamente) incluyen un 20% de aire como fluido en los poros, con el objetivo de emular condiciones de poros vacíos. Las estrellas negras corresponden a los datos de la arenisca Berea, que se ubican de manera similar en todas las secciones, cercanos a la línea Cuarzo–Arcilla. Si bien no existe un ajuste perfecto entre los datos y las RPTs, estos datos sirven como una referencia confiable del comportamiento elástico de la arenisca de Berea dentro de un contexto isótropo, basado en los datos minerales considerados en este estudio. Cabe destacar que, a pesar de que esta muestra presenta el mejor ajuste dentro de un marco isótropo en comparación con las otras muestras analizadas, la arenisca de Berea exhibe anisotropía transversal. Por lo tanto, sería

más adecuado realizar ajustes utilizando ARPTs con diferentes relaciones de aspecto para llevar a cabo un análisis más completo.

Figura 3.5. RPTs, en forma de Diagramas Ternarios, para un medio isótropo, de cuarzo, calcita y arcilla con razón de aspecto de 1, para los tres modelos. Los modelos SCM y MTBM cuentan con 20% de aire dentro de los poros. Las estrellas son datos de laboratorio correspondientes a la arenisca Berea. (a) Caso Longitudinal con E_{33} y $\nu_{31} = \nu_{32}$; (b) Primer Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{13} = \nu_{23}$ y (c) Segundo Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{12} = \nu_{21}$.

El esquema isótropo es, convencionalmente, el primero en utilizarse para la caracterización de las rocas, en donde las RPTs ofrecen un marco interpretativo basado en propiedades elásticas efectivas y en las conceptualizaciones físicas de los modelos. A partir de tres minerales comúnmente presentes en las rocas (calcita, cuarzo y arcilla) se desarrollan Diagramas Ternarios que abarcan desde modelos clásicos, como los de Voigt y Reuss, hasta otros más complejos y realistas, como el SCM y el MTBM. Estos se ilustran en la **Figura 3.5** con la arenisca de Berea donde, si bien el ajuste no es perfecto, constituye una referencia valiosa para comprender su comportamiento elástico dentro de un contexto isótropo.

3.3 Caso Anisótropo: ARPTs con MTBM

Dentro del esquema anisótropo, la forma geométrica del poro (razón de aspecto), aunada a la orientación y disposición de estos, impactan de manera sustancial a las propiedades elásticas efectivas de las rocas en estudio.

En la **Figura 3.6**, el módulo de Young y la relación de Poisson se grafican en función de la relación de aspecto para diversas composiciones minerales de calcita, cuarzo y arcilla, incorporando un 10% de aceite de 40° API como fluido en el modelado con MTBM. Cada caso incluye tres figuras ubicadas estratégicamente en los valores de relación de aspecto 0.5, 1 y 1.5, proporcionando una aproximación física para estos valores, donde una relación de aspecto de 1 representa un medio isótropo. En particular, en los casos del módulo de Young, E_{33} se muestra un comportamiento distintivo; a partir de una relación de aspecto de aproximadamente 0.2, tiende a aumentar de manera más lineal. Esta tendencia se observa de manera similar en los otros tres casos con la relación de Poisson de $\nu_{31} = \nu_{32}$. Se evidencia una ligera diferencia con la relación de Poisson de $\nu_{13} = \nu_{23}$, aunque es menos pronunciada en comparación con la anterior. Se destaca como las geometrías de los poros, en relación con la razón de aspecto, influyen en el comportamiento elástico efectivo.

Figura 3.6. Comparación de los módulos elásticos efectivos de MTBM, respecto a la razón de aspecto, con base en una composición mineral de cuarzo, calcita y arcilla con 10% de aceite de 40° API para cada uno. Se comparan los Módulos de Young entre sí (E_{33} y E_{11}), así como también las Relaciones de Poisson entre sí ($\nu_{31} = \nu_{32}$, $\nu_{13} = \nu_{23}$ y $\nu_{12} = \nu_{21}$).

Las ARPTs para medios anisótropos son ilustradas en la **Figura 3.7**, con el PDM y el MTBM, manteniendo las mismas tres secciones presentadas en las **Figuras 3.4** y **3.5**. El PDM se caracteriza por una razón de aspecto de 1, lo que indica un medio isótropo, donde su función es a manera de marco de referencia respecto a los Diagramas Ternarios de MTBM. Este último representa medios anisótropos a través de diversas razones de aspecto, con un único caso isótropo con razón de aspecto de 1. No se consideró fluido en este análisis para ninguno de los dos modelos.

Las líneas que convergen en los tres vértices de calcita, cuarzo y arcilla se desplazan dependiendo de la razón de aspecto en cuestión, alejándose progresivamente del caso isotrópico conforme la relación de aspecto se desvía del valor de 1. Las estrellas indican los valores cuando la fracción de volumen es del 50% para cada ARPT, los cuales se detallan en la **Tabla 3.3** para cada razón de aspecto y sección.

Figura 3.7. ARPTs, en forma de Diagramas Ternarios, de cuarzo, calcita y arcilla con razón de aspecto de 1 para el PDM y distintas razones de aspecto para MTBM. (a) Caso Longitudinal con E_{33} y $\nu_{31} = \nu_{32}$; (b) Primer Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{13} = \nu_{23}$ y (c) Segundo Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{12} = \nu_{21}$.

Tabla 3.3. Valores de los módulos elásticos efectivos para cuando se tiene una fracción volumétrica del 50%, de las estrellas de las ARPTs de MTBM de la **Figura 3.7**, a las distintas razones de aspecto.

$\alpha = a_3/a$	<i>Calcita-Cuarzo</i>		<i>Cuarzo-Arcilla</i>		<i>Calcita-Arcilla</i>	
	<i>Valores al 50% de la Fracción Volumétrica</i>					
	<i>E (GPa)</i>	<i>v (-)</i>	<i>E (GPa)</i>	<i>v (-)</i>	<i>E (GPa)</i>	<i>v (-)</i>
(a)						
0.25	94.68	0.246	45.57	0.171	42.38	0.267
0.5	93.97	0.242	47.91	0.176	44.81	0.291
1	93.33	0.238	51.20	0.178	48.10	0.312
2	92.92	0.234	54.64	0.173	51.30	0.325
3	92.80	0.232	56.29	0.170	52.73	0.329
(b)						
0.25	92.95	0.242	55.37	0.207	51.99	0.328
0.5	93.09	0.240	53.24	0.196	50.05	0.325
1	93.33	0.238	51.20	0.178	48.10	0.312
2	93.60	0.236	49.81	0.158	46.74	0.296
3	93.73	0.235	49.36	0.149	46.28	0.289
(c)						
0.25	92.95	0.226	55.37	0.140	51.99	0.325
0.5	93.09	0.231	53.24	0.156	50.05	0.317
1	93.33	0.238	51.20	0.178	48.10	0.312
2	93.60	0.244	49.81	0.198	46.74	0.313
3	93.73	0.247	49.36	0.207	46.28	0.314

La **Figura 3.8**, presenta ARPTs, con MTBM de calcita, cuarzo y arcilla, en función de tres diferentes razones de aspecto: 3, 1 y 0.3. En este caso, se incorpora el efecto de fluido de aceite de 40° API en cada Diagrama Ternario. Un mayor porcentaje de fluido reduce la respuesta elástica efectiva de cada gráfico, además de la influencia ejercida por la geometría de los poros asociada a la correspondiente relación de aspecto. Esta figura conjunta los efectos del fluido de la **Figura 3.4** con los efectos de la forma de poro de la **Figura 3.7**, destacando los cambios y comportamientos de cada Diagrama Ternario en cada sección. Se destaca que, sí bien el efecto del fluido “disminuye” cada figura, estas mantienen su forma característica según la razón de aspecto de la que se trate.

Figura 3.8. ARPTs, en forma de Diagramas Ternarios, de cuarzo, calcita y arcilla con diferentes porcentajes de fluido (aceite de 40° API) a diferentes razones de aspecto de 3 para (a), (b), y (c); 1 para (d), (e) y (f); y 0.3 para (g), (h), y (i). (a), (d) y (g) Casos Longitudinales con E_{33} y $\nu_{31} = \nu_{32}$; (b), (e) y (h) Primeros Casos Transversales con E_{11} y $\nu_{13} = \nu_{23}$ y (c), (f) y (i) Segundos Casos Transversales con E_{11} y $\nu_{12} = \nu_{21}$.

En la **Figura 3.9**, los Parámetros de Thomsen ϵ , γ y δ para los minerales de calcita, cuarzo y arcilla son claculados y graficados a distintas razones de aspecto, variando la porosidad desde 0% hasta 30%. En el caso de un medio isótropo ($\alpha = 1$), los parámetros de Thomsen son iguales a cero, lo que indica la ausencia de anisotropía. A medida que la relación de aspecto disminuye de 1, los parámetros muestran una marcada tendencia a desviarse de cero. Es importante destacar que estos parámetros se encuentran entre los pocos que pueden asumir valores negativos, de ser el caso.

Figura 3.9. Parámetros de Thomsen ϵ , γ , y δ para calcita, cuarzo y arcilla a diferentes razones de aspecto. El caso isótropo es representado con la línea negra a razón de aspecto de 1. A medida que disminuye la razón de aspecto, las tendencias en los valores de los parámetros de Thomsen se vuelven cada vez más marcadas.

3.3.1 ARPTs en Muestras de Roca Anisótropas

La **Figura 3.10** presenta los ARPTs con el PDM y MTBM. El PDM mantiene una relación de aspecto de 1, mientras que el MTBM utiliza una relación de aspecto de 0.5, incorporando un 10% de aire como fluido. La **Figura 3.11** es similar a la **Figura 3.10**, con la diferencia específica de que el MTBM emplea una relación de aspecto de 0.1, también con un 10% de aire. Las estrellas corresponden a datos de laboratorio de la lutita Chicopee y la Shale 5000. En ambas figuras, la lutita Chicopee está bien representada en todos los gráficos, probablemente debido a su baja porosidad y compatibilidad con los tres minerales principales utilizados en los ARPTs. La Shale 5000 se alinea estrechamente con los gráficos de la **Figura 3.10**; sin embargo, en la **Figura 3.11** muestra un mejor ajuste, particularmente en la sección longitudinal (a). La lutita Chicopee indica la presencia de minerales de arena y arcilla en las direcciones longitudinal y transversal (secciones (a), (b) y (c), respectivamente). En contraste, Shale 5000 se alinea más estrechamente con los minerales de arcilla en las tres secciones y se aproxima a la línea Cuarzo–Arcilla en las secciones longitudinal y transversal (a) y (b), en concordancia con los porcentajes minerales reportados por Jones & Wang (1981), los cuales indican un predominio de cuarzo y arcilla. La Shale 5000 podría lograr un mejor ajuste al incorporar valores más precisos de calcita y al utilizar ARPTs con relaciones de aspecto menores.

Figura 3.10. ARPTs, en forma de Diagramas Ternarios, de cuarzo, calcita y arcilla con razón de aspecto de 1 para el PDM y razón de aspecto de 0.5, con 10% de aire como fluido, para MTBM. Las estrellas son datos de laboratorio correspondientes a diferentes muestras de roca. (a) Caso Longitudinal con E_{33} y $\nu_{31} = \nu_{32}$; (b) Primer Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{13} = \nu_{23}$ y (c) Segundo Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{12} = \nu_{21}$.

Figura 3.11. ARPTs, en forma de Diagramas Ternarios, de cuarzo, calcita y arcilla con razón de aspecto de 1 para el PDM y razón de aspecto de 0.1, con 10% de aire como fluido, para MTBM. Las estrellas son datos de laboratorio correspondientes a diferentes muestras de roca. (a) Caso Longitudinal con E_{33} y $\nu_{31} = \nu_{32}$; (b) Primer Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{13} = \nu_{23}$ y (c) Segundo Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{12} = \nu_{21}$.

3.3.2 ARPTs en Formaciones de Roca Anisótropas

La **Figura 3.12** replica la estructura de la **Figura 3.10**, variando únicamente los datos. De manera similar, la **Figura 3.13** corresponde, en formato, a la **Figura 3.11**. Los datos de estas figuras provienen del análisis en condiciones secas de cuatro diferentes formaciones de roca: Bazhenov, Niobrara, Lockatong y Woodford. Exceptuando los datos de Bazhenov, todas las demás formaciones están representadas dentro de los Diagramas Ternarios de ambas figuras. Es destacable que los datos de Lockatong se ubican en la parte superior, mientras que los de Niobrara y Woodford ocupan el área inferior central. Los datos de Bazhenov muestran un mejor ajuste en la **Figura 3.13**, particularmente en la sección (a). A lo largo de las tres secciones, Lockatong se presenta como la formación más calcárea, mientras que Bazhenov parece ser la de mayor contenido de arcilla. Los datos de Niobrara y Woodford se ajustan

bien en ambas figuras. Es probable que los datos de Bazhenov requieran un valor distinto de arcilla para lograr un mejor ajuste.

Figura 3.12. ARPTs, en forma de Diagramas Ternarios, de cuarzo, calcita y arcilla con razón de aspecto de 1 para el PDM y razón de aspecto de 0.5, con 10% de aire como fluido, para MTBM. Las estrellas son datos de pozo correspondientes a diferentes formaciones de roca. (a) Caso Longitudinal con E_{33} y $\nu_{31} = \nu_{32}$; (b) Primer Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{13} = \nu_{23}$ y (c) Segundo Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{12} = \nu_{21}$.

Figura 3.13. ARPTs, en forma de Diagramas Ternarios, de cuarzo, calcita y arcilla con razón de aspecto de 1 para el PDM y razón de aspecto de 0.1, con 10% de aire como fluido, para MTBM. Las estrellas son datos de pozo correspondientes a diferentes formaciones de roca. (a) Caso Longitudinal con E_{33} y $\nu_{31} = \nu_{32}$; (b) Primer Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{13} = \nu_{23}$ y (c) Segundo Caso Transversal con E_{11} y $\nu_{12} = \nu_{21}$.

El modelo micromecánico anisótropo de MTBM se emplea para analizar la mineralogía, los fluidos, forma de poros y la estructura de las rocas, lo cual permite una caracterización más precisa y real de las rocas. En este contexto, los parámetros elásticos desempeñan un papel fundamental, ya que pueden variar en función de lo antes mencionado donde, esta variabilidad, se aprovecha en la aplicación de los ARPTs, en forma de Diagramas Ternarios, para modelar una amplia gama de escenarios. El medio anisótropo modelado es el Transversalmente Isótropo Vertical (TIV), donde se consideraron los cinco módulos elásticos efectivos E_{33} , $\nu_{31} = \nu_{32}$, E_{11} , $\nu_{13} = \nu_{23}$ y $\nu_{12} = \nu_{21}$. Tal como se muestra en los resultados anteriores, el modelo MTBM permite distinguir distintas geometrías de poro en función de la relación de aspecto: formas oblatas para $\alpha < 1$, esféricas para $\alpha = 1$ (caso isótropo), y prolatas para $\alpha > 1$.

Capítulo 4. Técnica de Sustitución de Fluido

4.1 Marco Teórico, Metodología y Datos

En el estudio de las propiedades elásticas de las rocas, la presencia y el tipo de fluidos tienen un papel determinante en su comportamiento elástico. Por ello, su adecuada consideración es fundamental al aplicar modelos que permiten estimar propiedades efectivas. En particular, la *Técnica de Sustitución de Fluido* (Mavko et al., 2020) se centra en el desafío de predecir las propiedades efectivas de rocas saturadas a partir de datos de rocas secas, o viceversa.

Gassmann (1951) desarrolló una metodología con base en la *Técnica de Sustitución de Fluido* para describir el comportamiento elástico tanto en medios isótropos como anisótropos. Para el primer caso, solo se requiere de los módulos volumétricos K_0 y K_{fl} , así como de la porosidad ϕ .

$$\frac{K_{sat}}{K_0 - K_{sat}} = \frac{K_{dry}}{K_0 - K_{dry}} + \frac{K_{fl}}{\phi(K_0 - K_{fl})}. \quad (4.1)$$

De manera equivalente, podemos eliminar algebraicamente los módulos de la roca seca de la ecuación (4.1) y relacionar los módulos de la roca saturada K_1 y K_2 en función de los dos módulos volumétricos de los fluidos K_{fl1} y K_{fl2} , como:

$$\frac{K_2}{K_0 - K_2} - \frac{K_{fl2}}{\phi(K_0 - K_{fl2})} = \frac{K_1}{K_0 - K_1} - \frac{K_{fl1}}{\phi(K_0 - K_{fl1})}. \quad (4.2)$$

La ecuación (4.2) es mayormente utilizada para ver los efectos del cambio de un fluido por otro dentro de las propiedades elásticas efectivas, con base en el siguiente proceso:

1. Se comienza con los datos de V_p , V_s y ρ de la roca saturada con el fluido 1. Para la densidad se hace uso de $\rho = (1 - \phi)\rho_0 + \phi\rho_{fl1}$.
2. Se calculan los módulos K_1 y μ_1 con base en las ecuaciones de la **Tabla 2.2** en términos de V_p , V_s y ρ de la roca saturada con el fluido 1.
3. Se obtiene el módulo K_2 con la ecuación (4.2). El módulo de corte se mantiene igual $\mu_2 = \mu_1$.

4. Se recalcula la densidad $\rho = (1 - \phi)\rho_0 + \phi\rho_{fl2}$.
5. Se calculan V_p y V_s de la roca saturada ya con el fluido 2 con base en las ecuaciones de la **Tabla 2.2** en términos de K , μ y ρ .

Se destaca que las ecuaciones de Gassmann son válidas a bajas frecuencias sísmicas de tal forma que las presiones de poro están equilibradas a lo largo de todo el espacio poroso, la roca debe estar conformada por dos constituyentes y todo el espacio poroso se encuentra saturado por el fluido.

Para el caso anisótropo, el modelo es aplicable a distintos tipos de anisotropía, siempre que se disponga del tensor de rigidez adecuado como parámetro de entrada. Este modelo se expresa en función de la porosidad, ϕ , los elementos del tensor de rigidez, c_{ijkl} , (tanto para el estado seco como saturado) y de los módulos volumétricos del sólido y fluido, K_0 y K_{fl} , respectivamente (Mavko et al., 2020).

$$c_{ijkl}^{sat} = c_{ijkl}^{dry} + \frac{(K_0\delta_{ij} - c_{ijaa}^{dry}/3)(K_0\delta_{kl} - c_{bbkl}^{dry}/3)}{(K_0/K_{fl})\phi(K_0 - K_{fl}) + (K_0 - c_{ccdd}^{dry}/9)}, \quad (4.3)$$

$$c_{ijkl}^{dry} = c_{ijkl}^{sat} - \frac{(K_0\delta_{ij} - c_{ijaa}^{sat}/3)(K_0\delta_{kl} - c_{bbkl}^{sat}/3)}{(K_0/K_{fl})\phi(K_0 - K_{fl}) - (K_0 - c_{ccdd}^{sat}/9)}, \quad (4.4)$$

donde δ_{ij} es la delta de Kronecker con 0 si $i \neq j$ y 1 si $i = j$, mientras que la notación de los subíndices repetidos se refiere a la notación de Einstein. Sí bien el modelado considera que la roca es anisótropa, la parte sólida es considerada como homogénea e isotropa.

Por otro lado, Brown & Korringa (1975) propusieron otra metodología, para rocas anisótropas, en términos de los componentes del tensor de complianza S . Las ecuaciones son similares a las presentadas por Gassmann y se consideran como una extensión a su modelo, sin embargo, estas sí pueden considerar la parte sólida (mineral) como otro medio anisótropo, permitiendo un análisis más complejo según sea el caso (Mavko et al., 2020).

$$s_{ijkl}^{sat} = s_{ijkl}^{dry} - \frac{(s_{ijaa}^{dry} - s_{ijaa}^0)(s_{bbkl}^{dry} - s_{bbkl}^0)}{(s_{ccdd}^{dry} - s_{ccdd}^0) + \phi(\beta_{fl} - \beta_0)}, \quad (4.5)$$

$$s_{ijkl}^{dry} = s_{ijkl}^{sat} - \frac{(s_{ijaa}^{sat} - s_{ijaa}^0)(s_{bbkl}^{sat} - s_{bbkl}^0)}{(s_{ccdd}^{sat} - s_{ccdd}^0) - \phi(1/K_{fl} - 1/K_0)}, \quad (4.6)$$

donde s_{ijkl}^0 es la complianza efectiva del medio sólido mineral mientras que, β_{fl} y β_0 , son las compresibilidades del fluido y mineral, respectivamente. Es ampliamente recomendable ser cuidadoso al momento de revisar la literatura, debido a que las ecuaciones se prestan a cambios y/o errores en su escritura. Las ecuaciones presentadas en este trabajo demostraron funcionar bien y ser consistentes con la *Técnica de Sustitución de Fluido*.

Contar con todos los componentes de los tensores C y/o S puede llegar a resultar complejo; por ello, se han desarrollado modelos que no requieren su conocimiento completo, aunque presentan ciertas limitaciones. Mavko & Bandyopadhyay (2009) propusieron una aproximación para la propagación de ondas a lo largo del eje vertical en un medio TIV, basada en los parámetros de Thomsen, particularmente en δ , así como en las constantes elásticas del tensor de rigidez asociadas al mismo eje. Otros autores han partido del modelo anisótropo de Gassmann para abordar diversos casos de estudio, como Huang et al. (2015) donde analizaron la *Técnica de Sustitución de Fluido* en medios TIH y Ortorrómicos. Es importante recalcar que en este trabajo de tesis si bien se habla del caso de la sustitución de a fluido a fluido, existen ya investigaciones que abordan el caso general de sustitución de sólido a sólido, sólido a fluido, fluido a sólido o fluido a fluido, como en lo estudiado por Saxena & Mavko (2014) a fin de establecer una metodología general, sin embargo, en medios sin presencia de anisotropía.

La **Figura 4.1** muestra el proceso correspondiente a la *Técnica de Sustitución de Fluido*, basada en los modelos anisótropos de Gassmann y de Brown y Korrington. En el caso del segundo modelo, dentro del Paso #1, se requiere el tensor de entrada de la matriz, el cual puede presentar un comportamiento anisótropo o isótropo. Este tensor puede ser calculado mediante otro modelo o proporcionado como dato de entrada. Para el Paso #2, y en ambos modelos, se necesita un tensor de entrada (ya sea en condiciones secas o saturadas) que se considera un parámetro adicional obtenido de forma independiente (aquí es donde se hace uso de la razón de aspecto α para la caracterización geométrica de los poros). En este estudio, dicho tensor inicial es calculado utilizando el modelo Auto Consistente, dentro de un esquema anisótropo aplicado a un medio TIV. Se recalca que, como se mencionó en la sección

2.1 Ley de Hooke de este trabajo, formalmente se trabajará con las representaciones matriciales de los tensores de rigidez y complianza, sin embargo, al utilizarse la notación de cuatro índices en los modelos de Gassmann y Brown y Korringa, se les denominará tensores.

Figura 4.1. Metodología para la aplicación de la *Técnica de Sustitución de Fluido* con base en los modelos anisótropos de Gassmann y Brown y Korringa. En la figura se distinguen los tres procesos principales: 1) Datos de entrada, 2) Proceso principal y 3) Parámetros elásticos efectivos a manera de resultados.

En la **Tabla 4.1** se enlistan los diversos parámetros de entrada para los procesos y resultados de este capítulo. Se distingue entre minerales, rocas y fluidos en función de abordar diferentes composiciones con la *Técnica de Sustitución de Fluido*.

Tabla 4.1. Propiedades de los minerales, rocas y fluidos utilizados en los diversos modelados realizados en este capítulo (Bianco, 2011; Fjær et al., 2008; Mavko et al., 2020; Schön, 2011).

Minerales y Fluidos	V_P [km/s]	V_S [km/s]	ρ [g/cm ³]
Cuarzo	6	4.1	2.65
Calcita	6.64	3.44	2.71
Illita/Mica	4.32	2.54	2.77
Arenisca	3.37	1.83	2.5
Arenisca Calcárea	5.46	3.22	2.69
Salmuera	1.5	0	1.03
Aceite 40° API	1.226	0	0.83
Aire	0.33	0	0.00128

4.2 Caso Isótropo: Modelo de Gassmann

4.2.1 Caso Isótropo No. 1: Cuarzo con Salmuera a Cuarzo con Aceite

Con el objetivo de ejemplificar y comprender la *Técnica de Sustitución de Fluido*, se llevó a cabo una primera prueba en un medio isótropo. Para ello, se consideró una roca compuesta principalmente por cuarzo, con una porosidad del 20% y saturada inicialmente con salmuera. El propósito es determinar sus propiedades elásticas efectivas cuando la salmuera es reemplazada por aceite de 40° API.

1. Primeramente, se deben de tener los módulos volumétricos de la parte sólida y fluidos. Para esto se puede hacer uso de las ecuaciones de la **Tabla 2.2**, o tomar algún

valor medido y/o de la literatura. Se calculó en el caso del cuarzo y se tomaron los valores de Bianco (2011) para los fluidos.

$$K_{\text{cuarzo}} = K_0 = \rho \left(V_P^2 - \frac{4}{3} V_S^2 \right) = (2.65) \left(6^2 - \frac{4}{3} 4.1^2 \right) = 36 \text{ [GPa]}$$

$$K_{\text{salmuera}} = K_{fl1} = 2.3 \text{ [GPa]}; K_{\text{aceite}} = K_{fl2} = 1.6 \text{ [GPa]}$$

2. Se calcula el módulo volumétrico y de corte efectivos del cuarzo ya saturado con la salmuera. Esto puede hacerse con diversos modelos micromecánicos o también pueden ya ser parámetros de entrada. En este caso, fueron calculados con MTBM considerando al cuarzo como matriz y la salmuera como inclusión, con $\alpha = 1$.

$$K_1 = 27.8302 \text{ [GPa]}; \mu_1 = 29.1091 \text{ [GPa]}$$

$$\rho_1 = (1 - \phi)\rho_{\text{cuarzo}} + \phi\rho_{\text{salmuera}} = (1 - 0.2)(2.65) + (0.2)(1.03) = 2.326 \text{ [g/cm}^3\text{]}$$

3. Se obtiene el módulo K_2 con la ecuación (4.2) sustituyendo los respectivos valores de los pasos anteriores.

$$\frac{K_2}{K_0 - K_2} - \frac{K_{fl2}}{\phi(K_0 - K_{fl2})} = \frac{K_1}{K_0 - K_1} - \frac{K_{fl1}}{\phi(K_0 - K_{fl1})}$$

$$\frac{K_2}{36 - K_2} - \frac{1.6}{0.2(36 - 1.6)} = \frac{27.8302}{36 - 27.8302} - \frac{2.3}{0.2(36 - 2.3)}$$

$$\frac{K_2}{36 - K_2} - 0.2325 = 3.4064 - 0.3412 \rightarrow \frac{K_2}{36 - K_2} = 3.2977$$

$$K_2 = (36 - K_2)(3.2977) \rightarrow K_2 = 118.7172 - 3.2977K_2$$

$$4.2977K_2 = 118.7172 \rightarrow K_2 = 27.6234 \text{ [GPa]}$$

$$\mu_1 = \mu_2 = 29.1091 \text{ [GPa]}$$

4. Se obtiene la densidad del cuarzo ya saturado con aceite.

$$\rho_2 = (1 - \phi)\rho_{\text{cuarzo}} + \phi\rho_{\text{aceite}} = (1 - 0.2)(2.65) + (0.2)(0.83) = 2.286 \text{ [g/cm}^3\text{]}$$

5. Finalmente, y sí se desea, se pueden calcular las velocidades del cuarzo ya saturado con el aceite con base en las ecuaciones de la **Tabla 2.2**.

$$V_P = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}\mu}{\rho}} = \sqrt{\frac{27.6234 + \frac{4}{3}(29.1091)}{2.286}} = 5.3909 \left[\frac{\text{km}}{\text{s}} \right]$$

$$V_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} = \sqrt{\frac{29.1091}{2.286}} = 3.5684 \left[\frac{\text{km}}{\text{s}} \right]$$

Es notorio cómo con solo cambiar el fluido las propiedades elásticas se ven afectadas, abriendo un amplio espectro para evaluar diferentes casos según las necesidades que se tengan.

4.2.2 Caso Isótropo No. 2: Cuarzo con Aceite a Cuarzo Seco ($\alpha = 1$)

Partiendo del caso anterior, en esta sección se evaluará un medio isótropo con base en las ecuaciones anisótropas de Gassmann, mostrando la versatilidad de su metodología en este medio. Se considera una roca compuesta principalmente por cuarzo, con una porosidad del 20% y en un estado inicialmente saturada con aceite de 40° API.

1. Con base en el modelo Auto Consistente, se calcula el tensor de rigidez inicial del medio saturado C_{SAT} con $\alpha = 1$, siendo el cuarzo la matriz y el aceite la inclusión.

- Se utiliza la ecuación anisótropa de Gassmann (4.4) para obtener el mismo tensor para cuando el medio este seco. Adicionalmente, se requiere de K_0 y K_{fl} como parámetros de entrada, donde el del cuarzo es calculado, $K_0 = 36 [GPa]$, mientras que el del aceite es tomado de Bianco (2011), $K_{fl} = 1.6 [GPa]$.

C _{SAT} =					
60.3265	8.2376	8.2380	0	0	0
8.2376	60.3265	8.2380	0	0	0
8.2380	8.2380	60.3279	0	0	0
0	0	0	26.0445	0	0
0	0	0	0	26.0445	0
0	0	0	0	0	26.0445
C _{DRY} =					
59.5776	7.4887	7.4892	0	0	0
7.4887	59.5776	7.4892	0	0	0
7.4892	7.4892	59.5791	0	0	0
0	0	0	26.0445	0	0
0	0	0	0	26.0445	0
0	0	0	0	0	26.0445

Figura 4.2. Tensores de Rigidez Efectivos (Cuarzo con Aceite a Cuarzo Seco). El Saturado calculado como parámetro de entrada con el modelo Auto Consistente, mientras que el Seco obtenido mediante las ecuaciones anisótropas de Gassmann.

En la **Figura 4.2** se destaca la forma isótropa que tienen ambos tensores resultantes, dada la razón de aspecto seleccionada de 1. Nótese que los valores del tensor seco son menores a los del tensor saturado, siendo algo consistente y esperable.

- Finalmente, se calcularon los módulos elásticos efectivos de un medio TIV, donde los dos Módulos de Young son prácticamente iguales entre sí al igual que ocurre entre las tres Relaciones de Poisson. Los parámetros de Thomsen son calculados también, sin embargo y dado el medio isótropo, son valores de 0 o muy cercanos al mismo, valores característicos de un medio isótropo.

Tabla 4.2. Módulos Elásticos Efectivos y Parámetros de Thomsen del Medio Isótropo Seco.

	E_{33} [GPa]	$\nu_{31} = \nu_{32}$	E_{11} [GPa]	$\nu_{13} = \nu_{23}$	$\nu_{12} = \nu_{21}$	ϵ	γ	δ
Seco (Dry)	57.9065	0.1117	57.9051	0.1117	0.1117	-1.2588E-05	0	-1.5106E-05

4. Con los datos de la **Tabla 4.2**, aunados a la ecuación de la **Tabla 2.2**, se calcula el valor del módulo volumétrico efectivo para cuando el medio seco.

$$K = \frac{E}{3(1 - 2\nu)} = \frac{57.9065}{3(1 - 2(0.1117))} = 24.8526 \text{ [GPa]}$$

Se nota como el módulo volumétrico seco es el más pequeño a comparación de cuando el cuarzo está saturado o por aceite o por salmuera.

4.3 Caso Anisótropo: Modelo de Gassmann

4.3.1 Caso Anisótropo No. 1: Calcita con y sin Aceite ($\alpha = 0.3$)

Se considera una calcita con una porosidad del 10% y en un estado inicialmente saturada con aceite de 40° API. Dado que se tendrá un enfoque anisótropo dentro de un medio TIV, la razón de aspecto es un parámetro adicional para considerar.

1. Con base en el modelo Auto Consistente, se calcula el tensor de rigidez inicial del medio saturado C_{SAT} con $\alpha = 0.3$, siendo la calcita la matriz y el aceite la inclusión.
2. Se utiliza la ecuación anisótropa de Gassmann (4.4) para obtener el mismo tensor para cuando el medio este seco. Adicionalmente, se requiere de K_0 y K_{fl} como parámetros de entrada, donde el de la calcita es calculado, $K_0 = 77 \text{ [GPa]}$, mientras que el del aceite es tomado de Bianco (2011), $K_{fl} = 1.6 \text{ [GPa]}$.

$$\begin{array}{r}
C_SAT = \\
\begin{array}{cccccc}
95.0235 & 39.7443 & 31.2531 & 0 & 0 & 0 \\
39.7443 & 95.0235 & 31.2531 & 0 & 0 & 0 \\
31.2531 & 31.2531 & 64.0363 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 23.1076 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 23.1076 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 27.6396
\end{array} \\
\\
C_DRY = \\
\begin{array}{cccccc}
93.6306 & 38.3514 & 29.0140 & 0 & 0 & 0 \\
38.3514 & 93.6306 & 29.0140 & 0 & 0 & 0 \\
29.0140 & 29.0140 & 60.4368 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 23.1076 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 23.1076 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 27.6396
\end{array}
\end{array}$$

Figura 4.3. Tensores de Rigidez Efectivos (Calcita con Aceite a Calcita Seca). El Saturado calculado como parámetro de entrada con el modelo Auto Consistente, mientras que el Seco obtenido mediante las ecuaciones anisótropas de Gassmann.

Se destaca la forma anisótropa que tienen ambos tensores resultantes en la **Figura 4.3**, dada la razón de aspecto seleccionada diferente de 1. Los valores del tensor seco son menores a los del tensor saturado, siendo un resultado congruente.

3. A manera de ejemplificar la consistencia de las ecuaciones de Gassmann, se calcula el caso inverso. A partir del tensor seco del paso anterior se hace uso de la ecuación (4.3) para obtener el tensor saturado.

$$\begin{aligned}
& C_{\text{DRY}} = \\
& \begin{matrix}
93.6306 & 38.3514 & 29.0140 & 0 & 0 & 0 \\
38.3514 & 93.6306 & 29.0140 & 0 & 0 & 0 \\
29.0140 & 29.0140 & 60.4368 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 23.1076 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 23.1076 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 27.6396
\end{matrix} \\
& C_{\text{SAT}} = \\
& \begin{matrix}
95.0235 & 39.7443 & 31.2531 & 0 & 0 & 0 \\
39.7443 & 95.0235 & 31.2531 & 0 & 0 & 0 \\
31.2531 & 31.2531 & 64.0363 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 23.1076 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 23.1076 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 27.6396
\end{matrix}
\end{aligned}$$

Figura 4.4. Tensores de Rigidez Efectivos (Calcita Seca a Calcita con Aceite). El Seco es el calculado del Paso #2, mientras que el Saturado obtenido mediante las ecuaciones anisótropas de Gassmann.

Tanto los tensores secos como saturados de las **Figuras 3.4** y **4.4** son iguales, dando consistencia a la propia *Técnica de Sustitución de Fluido* con el modelado anisótropo de Gassmann.

- Al final, se calcularon los cinco módulos elásticos efectivos de un medio TIV, donde los Módulos de Young y Relaciones de Poisson ya son diferentes entre sí dada la razón de aspecto de 0.3, característica de una forma oblata. Los parámetros de Thomsen ya presentan valores distintos de cero dada la presencia de anisotropía, considerando un medio TIV.

Tabla 4.3. Módulos Elásticos Efectivos y Parámetros de Thomsen del Medio Anisótropo Seco y Saturado con Aceite, con base en los resultados del modelado de Gassmann.

	E_{33} [GPa]	$\nu_{31} = \nu_{32}$	E_{11} [GPa]	$\nu_{13} = \nu_{23}$	$\nu_{12} = \nu_{21}$	ϵ	γ	δ
Seco (Dry)	47.6803	0.2198	72.2181	0.3330	0.3064	0.2746	0.0980	0.2932
Saturado (Sat)	49.5409	0.2319	72.2510	0.3382	0.3070	0.2419	0.0980	0.2441

4.3.2 Caso Anisótropo No. 2: Arenisca con y sin Aceite ($\alpha = 2$)

Se considera a la Arenisca en un estado inicialmente saturada con el aceite de 40° API donde, a diferencia de los casos anteriores, se evalúan diferentes escenarios en función de diferentes porosidades de 10%, 15%, 20%, 25% y 30%. Se hace uso de la misma razón de aspecto $\alpha = 2$ para todos los casos.

Se siguió el mismo proceso que el de la sección 4.3.1, únicamente cambiando la calcita por la Arenisca. Para este caso se optó por graficar los módulos elásticos efectivos resultantes a manera de comparación entre el caso seco y saturado. Ya no se consideró necesario mostrar los tensores secos y saturados para esta sección.

1. Con base en el modelo Auto Consistente, se calculan los tensores de rigidez iniciales de los medios saturados C_{SAT} con $\alpha = 2$, siendo la Arenisca la matriz y el aceite la inclusión.
2. Se utiliza la ecuación anisótropa de Gassmann (4.4) para obtener los tensores para cuando el medio este seco. Adicionalmente, se requiere de K_0 y K_{fl} , donde el de la Arenisca es calculado, $K_0 = 17.20 [GPa]$, mientras que el del aceite es tomado de Bianco (2011), $K_{fl} = 1.6 [GPa]$.
3. Se obtienen los casos inversos donde, a partir de los tensores secos del paso anterior, se hace uso de la ecuación (4.3) para obtener los tensores saturados.
4. Al final, se calcularon los cinco módulos elásticos efectivos de un medio TIV, mismos que fueron graficados en conjunto tanto para los casos secos como saturados.

Figura 4.5. Módulos Elásticos Efectivos de los Casos Saturados y Secos. Del lado izquierdo están los Módulos de Young E_{33} (Superior) y E_{11} (Inferior). Los Secos son las líneas verdes y los Saturados las líneas rosas. Del lado derecho están las Relaciones de Poisson $\nu_{31} = \nu_{32}$ (Superior), $\nu_{13} = \nu_{23}$ (Medio) y $\nu_{12} = \nu_{21}$ (Inferior). Los Secos son las líneas azules y los Saturados las líneas negras.

En la **Figura 4.5** se ejemplifica como el caso seco se mantiene debajo del caso saturado en todo momento, siendo un resultado consistente. Sí bien es de esperar que la respuesta elástica se vea mitigada a mayor porcentaje de la inclusión (aire y/o fluido), es de destacar como en los casos saturados de $\nu_{31} = \nu_{32}$ y $\nu_{12} = \nu_{21}$ sus valores tienden a incrementar, siendo consecuencia de la litología, fluido y, sobre todo, la razón de aspecto prolata de $\alpha = 2$.

4.4 Caso Anisótropo: Modelos de Gassmann y Brown y Korrington

4.4.1 Caso Anisótropo No. 3: Arenisca Calcárea con y sin Aceite ($\alpha = 0.6$)

En este caso, el objetivo es comparar los resultados de los modelos de Gassmann y de Brown y Korrington bajo las mismas condiciones. Si se mantiene la parte sólida (la matriz) como un medio isótropo en el modelo de Brown y Korrington, los resultados obtenidos por ambos modelos serán similares. Se considera la Arenisca Calcárea en un estado inicialmente seco con una porosidad del 20%, con los poros con una razón de aspecto de $\alpha = 0.6$.

1. Con base en el modelo Auto Consistente, se calcula el tensor de rigidez inicial del medio seco C_{DRY} con $\alpha = 0.6$, siendo la Arenisca Calcárea la matriz y el aire la inclusión para emular los poros secos.
2. Se utiliza la ecuación anisótropa de Gassmann (4.3) para obtener el mismo tensor para cuando el medio este saturado con aceite. Adicionalmente, se requiere de K_0 y K_{fl} , donde el de la Arenisca Calcárea es calculado, $K_0 = 43.0283 [GPa]$, mientras que el del aceite es tomado de Bianco (2011), $K_{fl} = 1.6 [GPa]$.
3. Para Brown y Korrington se requiere el tensor de la matriz (Arenisca Calcárea), que en este caso será isótropa, por lo que primero son calculados los parámetros de Lamé $\mu_0 = 27.8736 [GPa]$ y $\lambda_0 = 24.4459 [GPa]$ con base en las ecuaciones de la **Tabla 2.2** para que, posteriormente, construir el tensor de rigidez de la matriz (**Figura 4.6**) a partir de las ecuaciones (2.12).

```

Matrix_C =
      80.1931   24.4459   24.4459         0         0         0
      24.4459   80.1931   24.4459         0         0         0
      24.4459   24.4459   80.1931         0         0         0
           0         0         0   27.8736         0         0
           0         0         0         0   27.8736         0
           0         0         0         0         0   27.8736

```

Figura 4.6. Tensor de rigidez isotrópico de la matriz (Arenisca Calcárea) como parámetro de entrada para el modelo de Brown y Korringa.

Ya con el tensor de rigidez, se obtiene su inverso para llegar al tensor de complianza S^0 de la matriz.

4. Se utiliza la ecuación anisótropa de Brown y Korringa (4.5) para obtener el tensor de complianza efectivo del medio ya saturado con aceite. Las compresibilidades del fluido y mineral requeridas pueden ser obtenidas mediante el inverso del módulo volumétrico de cada uno.
5. Para ambos modelos se obtiene el caso inverso donde, a partir del tensor saturado, se obtiene el tensor seco mediante las ecuaciones (4.4) y (4.6) para Gassmann y Brown y Korringa, respectivamente. Para este segundo, se obtiene el inverso de tanto el tensor seco y saturado para la obtención de los tensores de rigidez.

<i>Gassmann</i>						<i>Brown y Korringa</i>					
C_DRY =						C_DRY =					
50.6959	14.0349	11.9291	0	0	0	50.6959	14.0349	11.9291	0	0	0
14.0349	50.6959	11.9291	0	0	0	14.0349	50.6959	11.9291	0	0	0
11.9291	11.9291	36.8442	0	0	0	11.9291	11.9291	36.8442	0	0	0
0	0	0	15.7036	0	0	0	0	0	15.7036	0	0
0	0	0	0	15.7036	0	0	0	0	0	15.7036	0
0	0	0	0	0	18.3305	0	0	0	0	0	18.3305
C_SAT =						C_SAT =					
51.9574	15.2964	13.5746	0	0	0	51.9574	15.2964	13.5746	0	0	0
15.2964	51.9574	13.5746	0	0	0	15.2964	51.9574	13.5746	0	0	0
13.5746	13.5746	38.9906	0	0	0	13.5746	13.5746	38.9906	0	0	0
0	0	0	15.7036	0	0	0	0	0	15.7036	0	0
0	0	0	0	15.7036	0	0	0	0	0	15.7036	0
0	0	0	0	0	18.3305	0	0	0	0	0	18.3305

Figura 4.7. Tensores de Rigidez Efectivos (Arenisca Calcárea Seca a Arenisca Calcárea con Aceite). Los tensores efectivos de Gassmann son los de la columna izquierda, mientras que los de la columna derecha corresponden a los de Brown y Korringa.

Tanto los tensores secos como saturados de las **Figura 4.7** son iguales indicando que, bajo las mismas condiciones, ambos modelos dan los mismos resultados.

4.4.2 Caso Anisótropo No. 4: Illita/Mica con y sin Aceite ($\alpha = 0.6$)

Se parte de un compuesto de Illita/Mica en un estado inicialmente seco con una porosidad del 20%, con poros a razón de aspecto de $\alpha = 0.6$. La propia arcilla es un medio anisótropo TIV, con su tensor de rigidez característico denotado en la **Figura 4.8**, tomado como parámetro de entrada de Sayers & Dasgupta (2019). Dada la naturaleza de este caso de estudio, únicamente se puede hacer uso del modelo de Brown y Korringa.

```

Matrix_C =
    53.4000    28.0000    21.0000         0         0         0
    28.0000    53.4000    21.0000         0         0         0
    21.0000    21.0000    33.4000         0         0         0
         0         0         0     8.5000         0         0
         0         0         0         0     8.5000         0
         0         0         0         0         0    12.7000

```

Figura 4.8. Tensor de rigidez anisótropo de la matriz (Illita/Mica) como parámetro de entrada para el modelo de Brown y Korringa. Los datos del tensor provienen del trabajo de Sayers & Dasgupta (2019).

1. Se requiere del tensor de entrada seco y, siendo la parte sólida ya anisótropa, formalmente no es posible obtenerlo con alguno de los modelos de este trabajo, por lo que se parte de un supuesto y aproximado mediante el modelo Auto Consistente, donde se calcula el tensor de rigidez inicial del medio seco C_{DRY} con $\alpha = 0.6$, siendo la Illita/Mica la matriz y el aire la inclusión para emular los poros secos.
2. Con base en el inverso del tensor de la arcilla de la **Figura 4.8** se llega al tensor de complianza S^0 , para utilizar la ecuación anisótropa de Brown y Korringa (4.5) y obtener el tensor de complianza efectivo del medio ya saturado con aceite. Las compresibilidades del fluido y mineral requeridas pueden ser obtenidas mediante el inverso del módulo volumétrico de cada uno. El módulo volumétrico del aceite es tomado de Bianco (2011), $K_{fl} = 1.6 [GPa]$, mientras que para el de la Illita/Mica es calculado con el sólido supuesto del Paso #1, $K_0 = 27.86 [GPa]$.
3. Se obtiene el inverso para obtener el tensor de rigidez saturado C_{SAT} .

C_DRY =						
32.8026	9.3195	7.9920	0	0	0	
9.3195	32.8026	7.9920	0	0	0	
7.9920	7.9920	23.8322	0	0	0	
0	0	0	10.0252	0	0	
0	0	0	0	10.0252	0	
0	0	0	0	0	11.7415	
C_SAT =						
35.0236	11.5406	9.5465	0	0	0	
11.5406	35.0236	9.5465	0	0	0	
9.5465	9.5465	24.9201	0	0	0	
0	0	0	10.0252	0	0	
0	0	0	0	10.0252	0	
0	0	0	0	0	11.7415	

Figura 4.9. Tensores de Rigidez Efectivos (Illita/Mica Seca a Illita/Mica con Aceite). El Seco fue calculado como parámetro de entrada con el modelo Auto Consistente, fugiendo como un aproximado dada la naturaleza anisótropa de la propia arcilla. El Saturado se obtuvo con el modelado anisótropo de Brown y Korringa.

4. Verificando la consistencia de las ecuaciones de Brown y Korringa, se calcula el caso inverso. A partir del tensor saturado del paso anterior se hace uso de la ecuación (4.6) para obtener el tensor seco.

C_SAT =						
35.0236	11.5406	9.5465	0	0	0	
11.5406	35.0236	9.5465	0	0	0	
9.5465	9.5465	24.9201	0	0	0	
0	0	0	10.0252	0	0	
0	0	0	0	10.0252	0	
0	0	0	0	0	11.7415	
C_DRY =						
32.8026	9.3196	7.9920	0	0	0	
9.3196	32.8026	7.9920	0	0	0	
7.9920	7.9920	23.8322	0	0	0	
0	0	0	10.0252	0	0	
0	0	0	0	10.0252	0	
0	0	0	0	0	11.7415	

Figura 4.10. Tensores de Rigidez Efectivos (Illita/Mica Seca a Illita/Mica con Aceite). El Saturado es el calculado del Paso #2, mientras que el Seco se obtuvo con el modelado anisótropo de Brown y Korringa.

5. Finalmente, se calculan los módulos elásticos efectivos y parámetros de Thomsen para ambos casos.

Tabla 4.4. Módulos Elásticos Efectivos y Parámetros de Thomsen del Medio Anisótropo Seco y Saturado con Aceite, con base en los resultados del modelado de Brown y Korringa.

	E_{33} [GPa]	$\nu_{31} = \nu_{32}$	E_{11} [GPa]	$\nu_{13} = \nu_{23}$	$\nu_{12} = \nu_{21}$	ϵ	γ	δ
Seco (Dry)	20.7994	0.1897	28.6590	0.2614	0.2204	0.1881	0.0855	0.2035
Saturado (Sat)	21.0057	0.2050	29.3852	0.2868	0.2513	0.2027	0.0855	0.2171

4.5 Caso Anisótropo: Modelos de Gassmann, Brown y Korringa, Auto Consistente y MTBM

4.5.1 Caso Anisótropo No. 5: Calcita con y sin Aceite ($\alpha = 0.5$)

Se parte de una calcita inicialmente en estado seco, donde los poros tienen una razón de aspecto de $\alpha = 0.5$. Diferentes escenarios, en función de diferentes porosidades de 10%, 15% y 20% son considerados. En este caso se usan tanto los modelos de Gassmann y Brown y Korringa como el Auto Consistente y MTBM para la predicción de las propiedades elásticas efectivas, con la finalidad de ver las diferencias entre el esquema micromecánico y la propia *Técnica de Sustitución de Fluido*.

Para Gassmann y Brown y Korringa:

1. Con base en el modelo Auto Consistente, se calculan los tensores de rigidez iniciales de los medios secos C_{DRY} con $\alpha = 0.5$, siendo la calcita la matriz y el aire la inclusión.
2. Se utiliza la ecuación anisótropa de Gassmann (4.3) para obtener el mismo tensor para cuando los medios estén saturados con aceite. Adicionalmente, se requiere de K_0

- y K_{fl} como parámetros de entrada, donde el de la calcita es calculado, $K_0 = 77 [GPa]$, mientras que el del aceite es tomado de Bianco (2011), $K_{fl} = 1.6 [GPa]$.
3. Para Brown y Korrिंगa se requiere el tensor de la matriz (calcita), que en este caso será isotrópica, por lo que primero son calculados los parámetros de Lamé $\mu_0 = 32 [GPa]$ y $\lambda_0 = 56 [GPa]$ con base en las ecuaciones de la **Tabla 2.2** para que, posteriormente, construir el tensor de rigidez de la matriz (**Figura 4.6**) a partir de las ecuaciones (2.12). Ya con el tensor de rigidez, se obtiene su inverso para llegar al tensor de complianza S^0 de la matriz.
 4. Se utiliza la ecuación anisótropa de Brown y Korrिंगa (4.5) para obtener los tensores de complianza efectivos de los medios ya saturados con aceite. Las compresibilidades del fluido y mineral requeridas pueden ser obtenidas mediante el inverso del módulo volumétrico de cada uno.

Para el modelo Auto-Consistente y MTBM:

1. Para los casos saturados se calculan los tensores de rigidez efectivos C_{SAT} con la razón de aspecto de $\alpha = 0.5$, siendo la calcita la matriz y el aceite la inclusión, para todas las porosidades.

Para los cuatro modelos se calcularon los cinco módulos elásticos efectivos para los casos saturados, graficados en la **Figura 4.11** y mostrados en la **Tabla 4.5**.

Figura 4.11. Módulos Elásticos Efectivos de los Casos Saturados y Secos. Del lado izquierdo están los Módulos de Young E_{33} (Superior) y E_{11} (Inferior) y del lado derecho están las Relaciones de Poisson $\nu_{31} = \nu_{32}$ (Superior), $\nu_{13} = \nu_{23}$ (Medio) y $\nu_{12} = \nu_{21}$ (Inferior). Para todos los gráficos: Auto Consistente (AC) rojo, MTBM (MT) azul, Gassmann (GA) negro y Brown y Korringa (BK) verde.

Tabla 4.5. Módulos Elásticos Efectivos del Medio Anisótropo Saturado con Aceite, con base en los resultados del modelado de la *Técnica de Sustitución de Fluido* de Gassmann y Brown y Korringa, así como con los modelos micromecánicos Auto Consistente y MTBM.

<i>Auto Consistente</i>					
% Aceite	E_{33} [GPa]	$\nu_{31} = \nu_{32}$	E_{11} [GPa]	$\nu_{13} = \nu_{23}$	$\nu_{12} = \nu_{21}$
0	84.0000	0.3200	84.0000	0.3200	0.3200
0.1	59.0797	0.2723	70.4748	0.3248	0.3057
0.15	47.3875	0.2485	63.3771	0.3324	0.2983
0.2	36.6115	0.2245	56.1198	0.3442	0.2899

<i>Mori-Tanaka-Benveniste Method</i>					
% Aceite	E_{33} [GPa]	$\nu_{31} = \nu_{32}$	E_{11} [GPa]	$\nu_{13} = \nu_{23}$	$\nu_{12} = \nu_{21}$
0	84.0000	0.3200	84.0000	0.3200	0.3200
0.1	62.7619	0.2822	71.4576	0.3213	0.3078
0.15	54.5842	0.2690	65.5822	0.3232	0.3034
0.2	47.6219	0.2580	60.0322	0.3252	0.2994

<i>Gassmann</i>					
% Aceite	E_{33} [GPa]	$\nu_{31} = \nu_{32}$	E_{11} [GPa]	$\nu_{13} = \nu_{23}$	$\nu_{12} = \nu_{21}$
0	84.0000	0.3200	84.0000	0.3200	0.3200
0.1	59.1140	0.2735	70.4760	0.3260	0.3058
0.15	47.3349	0.2503	63.3674	0.3350	0.2985
0.2	36.3870	0.2268	56.0740	0.3495	0.2900

<i>Brown y Korringa</i>					
% Aceite	E_{33} [GPa]	$\nu_{31} = \nu_{32}$	E_{11} [GPa]	$\nu_{13} = \nu_{23}$	$\nu_{12} = \nu_{21}$
0	84.0000	0.3200	84.0000	0.3200	0.3200
0.1	59.1205	0.2736	70.4786	0.3261	0.3059
0.15	47.3399	0.2504	63.3697	0.3351	0.2986
0.2	36.3907	0.2269	56.0760	0.3496	0.2900

En la **Figura 4.11** es notorio como todos los modelos mantienen las mismas tendencias, sin embargo, el modelo de MTBM (líneas azules) es el que está más alejado de los demás. Esto no es ningún inconveniente, ya que tanto como Gassmann como Brown y Korringa partieron con los tensores de entrada de los medios secos calculados con el modelo Auto Consistente, por lo que, al momento de ocupar sus respectivas metodologías para la obtención de los casos saturados, naturalmente estos se inclinan más hacia la respuesta efectiva del propio modelo

micromecánico Auto Consistente del caso saturado, ya que los tres prácticamente parten de los mismos orígenes para el caso seco. Caso contrario hubiera sido sí el modelo de MTBM se hubiera utilizado para los tensores de entrada secos de Gassmann y Brown y Korringa. En la figura es clara la cercanía entre estos últimos dos modelos (líneas negras y verdes), siendo consistente con los resultados de la sección 4.4.1 donde ambos son muy parecidos bajo las mismas consideraciones, a pesar de tratarse de otro tipo de litología. Debido al mineral seleccionado, fluido y razón de aspecto oblata de $\alpha = 0.5$, solo en la relación de Poisson $\nu_{13} = \nu_{23}$ no se ve mitigada la respuesta elástica efectiva con el incremento del fluido como inclusión.

Las *Técnicas de Sustitución de Fluido* abordadas, tanto para casos isótropos como para cualquier caso anisótropo, son efectivas porque permiten obtener las propiedades efectivas de medios secos y/o saturados siempre y cuando se cuente con todos los parámetros de entrada requeridos, dificultando esto cuando se necesitan los tensores en los casos más complejos. Por otro lado, los modelos micromecánicos también permiten calcular las propiedades efectivas sin tanta complejidad en sus parámetros de entrada (a excepción de la razón de aspecto), sin embargo, están limitados a los con los que pueden trabajar, siendo para este trabajo de tesis los medios isótropos y TIV tanto para el modelo Auto Consistente como para MTBM.

Capítulo 5. Compresibilidad de Poro

5.1 Marco Teórico, Metodología y Datos

La compresibilidad de la roca, en particular la compresibilidad de poro, es un parámetro fundamental en la estimación de volúmenes de hidrocarburos. Si no se le otorga la atención adecuada, puede conducir a sobreestimaciones significativas, que en algunos casos pueden oscilar entre un 30 % y un 100 % del valor real (Hall, 1953).

Para poder estudiarla adecuadamente, es necesario distinguir entre los distintos tipos de volumen que conforman el medio poroso, como se muestra en la **Figura 5.1**.

Figura 5.1. Representación esquemática de un medio poroso donde se distinguen los tres tipos de volumen: Volumen Bulk (V_b), Volumen de Sólidos (V_s) y Volumen de Poros (V_p).

El volumen total (bulk), V_b , del medio poroso es expresado como:

$$V_b = V_s + V_p, \quad (5.1)$$

donde V_s es el volumen de los granos sólidos que componen la estructura de la roca y V_p corresponde al volumen de poros (huecos) de la misma (Rieke & Chilingarian, 1974).

La porosidad, ϕ , es la fracción de los poros (espacio poroso) dentro de la roca, pudiendo ser definida como el volumen de poros respecto al volumen total de la roca.

$$\phi = \frac{V_p}{V_b} . \quad (5.2)$$

Por otro lado, la razón de vacío, e , relaciona el volumen de poros respecto al volumen de sólidos.

$$e = \frac{V_p}{V_s} . \quad (5.3)$$

Cuando se tiene una roca no tan consolidada se tiene un mayor espacio poroso, teniendo un valor mayor en el numerador de (5.3) y, en consecuencia, mayor razón de vacío. Sí la roca está compactada se reduce el espacio poroso, resultando en un menor valor de la razón de vacío, como se ilustra en la **Figura 5.2**. La compactación es el proceso físico mediante el cual se da la reducción del espacio poroso a medida que el empaquetamiento de los granos se vuelve más estrecho (*The SLB Energy Glossary En Español | Energy Glossary, n.d.*).

Figura 5.2. La razón de vacío, e , es mayor en a) que en b) dado el volumen de poros, V_p , respecto al volumen de sólidos, V_s .

La razón de vacío puede ser relacionada con la porosidad mediante las ecuaciones previas, multiplicando por $\frac{V_b}{V_b}$ y reordenando, llegando a:

$$e = \frac{V_p}{V_s} = \frac{V_p}{V_b - V_p} = \left(\frac{V_b}{V_b}\right) \frac{V_p}{V_b - V_p} = \left(\frac{V_p}{V_b}\right) \frac{V_b}{V_b - V_p} = \frac{\frac{V_p}{V_b}}{\frac{V_b - V_p}{V_b}} = \frac{\frac{V_p}{V_b}}{\frac{V_b}{V_b} - \frac{V_p}{V_b}} = \frac{\phi}{1 - \phi} . \quad (5.4)$$

Por otro lado, resolviendo para la porosidad se tiene:

$$\phi = \frac{V_p}{V_b} = \frac{V_p}{V_s + V_p} \rightarrow \frac{1}{\phi} = \frac{V_s + V_p}{V_p} = \frac{V_s}{V_p} + \frac{V_p}{V_p} = \frac{1}{e} + 1 = \frac{1 + e}{e} \rightarrow \phi = \frac{e}{1 + e} . \quad (5.5)$$

Tanto ϕ como e se fundamentan en V_p , diferenciándose de acuerdo con el volumen al que se refieren, V_b y V_s , respectivamente, razón por la cual solo la porosidad puede ser representada de manera porcentual.

Un tercer parámetro es la proporción de granos sólidos, G , definido como el volumen de sólidos respecto al volumen total de la roca.

$$G = \frac{V_s}{V_b} . \quad (5.6)$$

La proporción de granos sólidos también puede ser descrita en términos de la porosidad y razón de vacío.

$$G = \frac{V_s}{V_b} = \frac{V_b - V_p}{V_b} = \frac{V_b}{V_b} - \frac{V_p}{V_b} = 1 - \phi , \quad (5.7)$$

$$G = \frac{V_s}{V_b} = \frac{V_s}{V_s + V_p} \rightarrow \frac{1}{G} = \frac{V_s + V_p}{V_s} = \frac{V_s}{V_s} + \frac{V_p}{V_s} = 1 + e \rightarrow G = \frac{1}{1 + e} . \quad (5.8)$$

La proporción de granos sólidos puede ser representada de manera porcentual al igual que la porosidad. G representa un índice del cambio en masa por unidad de volumen mientras que, la razón de vacío, e , es un índice del cambio de volumen asociado al sedimento (Rieke & Chilingarian, 1974). La **Figura 5.3** ilustra la relación entre e , ϕ y G .

Figura 5.3. Relación entre la razón de vacío, e , porosidad, ϕ , y proporción de granos sólidos, G (Adaptado de Rieke & Chilingarian (1974), después de Robertson (1967)).

Con base en lo establecido anteriormente, y como punto de partida, se establecen los siguientes tipos de compresibilidad para el estudio de medios porosos: Compresibilidad Bulk, c_b , Compresibilidad de Poro, c_p , Compresibilidad de Matriz, c_s , y Compresibilidad de Fluido, c_f (Rieke & Chilingarian, 1974).

La compresibilidad bulk se define como el cambio en el volumen total (bulk), V_b , respecto al cambio en la presión efectiva de compactación, p (presión efectiva = presión de sobrecarga total – presión de poro).

$$c_b = -\frac{1}{V_b} \left(\frac{dV_b}{dp} \right). \quad (5.9)$$

La compresibilidad de poro es el cambio en el volumen poroso, V_p , respecto al cambio en la presión externa, p .

$$c_p = -\frac{1}{V_p} \left(\frac{dV_p}{dp} \right). \quad (5.10)$$

A partir de la compresibilidad bulk se puede obtener la compresibilidad de poro; partiendo de (5.1) y haciendo la variación de los respectivos volúmenes:

$$dV_b = dV_s + dV_p, \quad (5.11)$$

donde, asumiendo que el cambio en el volumen de granos sólidos $dV_s = 0$ y dividiendo sobre la porosidad ϕ , (5.9) se reescribe como:

$$c_b = -\frac{1}{V_b} \frac{dV_p}{dp} \rightarrow \frac{c_b}{\phi} = -\frac{1}{V_b \phi} \frac{dV_p}{dp}, \quad (5.12)$$

ahora a partir de (5.2) y sustituyendo $V_b \phi = V_p$ en (5.12):

$$\frac{c_b}{\phi} = -\frac{1}{V_p} \left(\frac{dV_p}{dp} \right) \rightarrow \frac{c_b}{\phi} = c_p. \quad (5.13)$$

La compresibilidad de matriz es el cambio en el volumen de granos sólidos, V_s , respecto al cambio en la presión, p .

$$c_s = -\frac{1}{V_s} \left(\frac{dV_s}{dp} \right). \quad (5.14)$$

Asumiendo que el cambio en el volumen de granos sólidos $dV_s \neq 0$, c_b puede ser descrita en términos de c_p , c_s y ϕ (Dobrynin, 1962).

$$c_b = \phi c_p + (1 - \phi) c_s. \quad (5.15)$$

Finalmente, la compresibilidad isotérmica del fluido es el cambio en el volumen de fluido, V_f , respecto al cambio en la presión, p .

$$c_f = -\frac{1}{V_f} \left(\frac{dV_f}{dp} \right)_T. \quad (5.16)$$

Es evidente que el estudio de la compresibilidad requiere tanto de los diferentes volúmenes como de las diversas presiones para poder definirla adecuadamente. Por ello, se parte de este aspecto fundamental para abordar los distintos casos de análisis. También se recalca la notación de esta, siendo los símbolos más comunes “ c ” y “ β ” donde, para este trabajo, se optó por “ c ” (A manera de aclaración, la única vez que se utilizó “ β ” fue en la notación de

la ecuación (4.5) de Brown y Korringa de la sección 4.1, con el fin de respetar la referencia de la literatura).

Primeramente, para un medio elástico no poroso se define un solo tipo de compresibilidad:

$$c = -\frac{1}{V^i} \left(\frac{dV}{dp} \right), \quad (5.17)$$

donde V es el volumen y p la presión ejercida sobre la superficie exterior. El superíndice i indica el valor de volumen inicial, libre de presión. El valor de la presión en (5.17) se considera positivo dado su comportamiento de compresión y, dado que esto reduce el volumen, el símbolo negativo tiene la finalidad de hacer la compresibilidad un valor positivo. En contraste, para un medio poroso se tienen cuatro tipos de compresibilidades diferentes asociadas al volumen bulk, V_b , volumen poroso, V_p , presión de confinamiento, p_c , y presión de poro, p_p (Zimmerman, 1991; Zimmerman et al., 1986).

$$c_{bc} = -\frac{1}{V_b^i} \left(\frac{\partial V_b}{\partial p_c} \right)_{p_p}, \quad (5.18)$$

$$c_{bp} = \frac{1}{V_b^i} \left(\frac{\partial V_b}{\partial p_p} \right)_{p_c}, \quad (5.19)$$

$$c_{pc} = -\frac{1}{V_p^i} \left(\frac{\partial V_p}{\partial p_c} \right)_{p_p}, \quad (5.20)$$

$$c_{pp} = \frac{1}{V_p^i} \left(\frac{\partial V_p}{\partial p_p} \right)_{p_c}. \quad (5.21)$$

El primer índice denota la variación en términos del volumen y el segundo la variación en términos de la presión. A manera de ejemplo, c_{bc} se entiende como el cambio en el volumen bulk respecto al cambio en la presión de confinamiento, considerando la presión de poro constante. Las presiones de confinamiento tienden a reducir los volúmenes del medio poroso, mientras que las presiones de poro los incrementan. Por esta razón, las ecuaciones que involucran presiones de confinamiento incorporan un signo negativo, con el fin de mantener valores positivos en los cálculos de compresibilidad. En la **Figura 5.4** se ilustra la presión de confinamiento y presión de poro en un medio poroso. Zimmerman (1991) destaca que c_{bc} es

un análogo de la compresibilidad de un material no poroso, mayormente utilizada en problemas que involucran largas escalas tectónicas, así como de propagación de ondas; c_{bp} es utilizada para problemas de subsidencia debido a la influencia de la presión de poro en el volumen bulk; c_{pc} referida a trabajos de laboratorio para determinar las condiciones *in situ* del volumen poroso de la roca; c_{pp} usada mayormente en los cálculos de ingeniería de yacimientos. Hall (1953) se refiere a c_{pc} y c_{pp} como “coeficiente de compactación de la formación” y “compresibilidad de poro efectiva”, respectivamente.

Figura 5.4. Representación esquemática de la presión de confinamiento, p_c , y presión de poro, p_p , en un medio poroso.

La compresibilidad está estrechamente relacionada con el módulo elástico volumétrico K , ya que ambos conceptos dependen de la relación entre la presión y el volumen para su definición y análisis.

Mavko et al. (2020) destaca que el módulo volumétrico efectivo, K_{dry} , y el módulo volumétrico del espacio poroso, K_ϕ , ambos secos, se describen como:

$$K_{dry} = \frac{1}{c_{bc}}, \quad (5.22)$$

$$K_{\phi} = \frac{1}{c_{pc}}. \quad (5.23)$$

Las ecuaciones (5.22) y (5.23) son la forma convencional de obtener la compresibilidad a través del módulo volumétrico, con el cálculo del inverso. Nótese que dichas ecuaciones están en función de la presión de confinamiento, donde la única diferencia es el tipo de variación en el volumen, para un medio seco. Es posible calcular una compresibilidad bulk considerando un medio poroso saturado, siempre y cuando la masa del fluido permanezca constante a medida que cambia el esfuerzo de confinamiento.

$$c_{sat} = \frac{1}{K_{sat}} = \frac{1}{V_b} \left(\frac{\partial V_b}{\partial p_c} \right)_{masa\ fluido}, \quad (5.24)$$

donde se asume que la presión de poro está equilibrada a través de todo el espacio poroso, lo que quiere decir que la ecuación (5.24) es apropiada para bajas frecuencias. Para altas frecuencias, con presiones de poro no equilibradas, K_{sat} debe ser calculado mediante otros medios, como la teoría de Biot o modelos viscoelásticos (Mavko et al., 2020).

Los cuatro tipos principales de compresibilidades presentados anteriormente, aunados tanto al módulo volumétrico del componente sólido, K_0 (mineral, por ejemplo) como a la porosidad, ϕ , se relacionan entre sí de la siguiente manera (Mavko et al., 2020; Zimmerman, 1991; Zimmerman et al., 1986),

$$c_{bp} = c_{bc} - \frac{1}{K_0}, \quad (5.25)$$

$$c_{pc} = \frac{c_{bp}}{\phi}, \quad (5.26)$$

$$c_{pp} = \frac{\left[c_{bc} - (1 + \phi) \frac{1}{K_0} \right]}{\phi}. \quad (5.27)$$

Boutéca et al. (1994) denotó otras relaciones entre la compresibilidad y el módulo volumétrico con base en Zimmerman et al. (1986) y Zimmerman (1991). La teoría de

compresibilidad, hasta este punto, asume un medio poroso isótropo, linealmente elástico, considerando la temperatura constante y despreciando los efectos de fricción y viscosidad.

En capítulos anteriores se abordó el comportamiento de medios anisótropos, en los cuales los módulos elásticos, como el módulo de Young y la relación de Poisson, varían según la dirección considerada. No obstante, el caso del módulo elástico volumétrico es diferente el planteamiento. Mavko et al. (2020) menciona que, para un material linealmente elástico isótropo o de simetría cúbica, el módulo volumétrico se define con certeza de la siguiente forma,

$$K = \frac{1}{3} \frac{(\sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33})}{(\varepsilon_{11} + \varepsilon_{22} + \varepsilon_{33})}, \quad (5.28)$$

donde σ_{ij} y ε_{ij} son las trazas de los tensores de esfuerzo y deformación, respectivamente. Para las siguientes simetrías que ya involucran el efecto de anisotropía se parte de dos esquemas, donde sí una deformación volumétrica $\varepsilon_{ij} = \varepsilon_0 \delta_{ij}$ es impuesta sobre una muestra, los esfuerzos normales son,

$$\begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \sigma_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{12} & c_{22} & c_{23} \\ c_{13} & c_{23} & c_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_0 \\ \varepsilon_0 \\ \varepsilon_0 \end{bmatrix}, \quad (5.29)$$

donde el módulo volumétrico, en términos de la notación de Voigt, es escrito como,

$$K_1 = \frac{1}{9} (c_{11} + c_{22} + c_{33} + 2c_{12} + 2c_{13} + 2c_{23}). \quad (5.30)$$

Por otro lado, sí un esfuerzo normal uniforme $\sigma_{ij} = \sigma_0 \delta_{ij}$ es impuesto sobre la muestra, las deformaciones normales son,

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \varepsilon_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} & s_{13} \\ s_{12} & s_{22} & s_{23} \\ s_{13} & s_{23} & s_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_0 \\ \sigma_0 \\ \sigma_0 \end{bmatrix}, \quad (5.31)$$

donde el módulo volumétrico, en términos de la notación de Voigt, es escrito como,

$$K_2 = (s_{11} + s_{22} + s_{33} + 2s_{12} + 2s_{13} + 2s_{23})^{-1}. \quad (5.32)$$

Con base en los anterior, $K_2 \geq K_1$ donde solo se llega a la igualdad cuando se trata de medios isótropos o con simetría cúbica (Avellaneda & Milton, 1989). Al incorporar el efecto de la

anisotropía, estos módulos volumétricos permiten una caracterización más detallada de la compresibilidad de poro, como se analizará en secciones posteriores.

Por otro lado, Rieke & Chilingarian (1974) retoman parte del trabajo de Craft & Hawkins (1959) donde se menciona que la compresibilidad apropiada está en términos de los distintos fluidos y poros; a esta se le denomina compresibilidad total, c_t , y es escrita en términos de las distintas fases con sus respectivas saturaciones, aunada a la compresibilidad de poro,

$$c_t = c_o s_o + c_g s_g + c_w s_w + c_p , \quad (5.33)$$

donde s_o es la saturación del aceite, s_g la saturación del gas, s_w la saturación del agua, c_o la compresibilidad del aceite, c_g la compresibilidad del gas, c_w la compresibilidad del agua y c_p la compresibilidad de poro.

Con base en lo expuesto, la compresibilidad del poro ejerce un impacto significativo en la estimación de volúmenes de hidrocarburos, al constituir un parámetro fundamental para la determinación de la compresibilidad efectiva, c_{eff} , la cual se emplea en la Ecuación General de Balance de Materia (EGBM) con este propósito. Por ejemplo y en esencia, Hall (1953) y Zhu et al. (2018) parten de uno de los planteamientos más sencillos de la EGBM considerando un yacimiento volumétrico bajo saturado, con el fin de estimar el volumen de aceite original mediante balance de materia, destacando el impacto de la compresibilidad,

$$N_p B_o = N B_{oi} c_{eff} \Delta p , \quad (5.34)$$

donde N_p es la producción acumulada de aceite, B_o el factor de volumen del aceite, N el volumen original de aceite, B_{oi} el factor de volumen inicial del aceite, c_{eff} la compresibilidad efectiva y Δp la caída y variación de la presión. La c_{eff} para cuando se tiene solo la producción de aceite, aunado a la presencia inherente del agua, es escrita a continuación,

$$c_{eff} = \frac{c_o s_o + c_w s_w + c_p}{1 - s_w} . \quad (5.35)$$

Fuentes-Cruz & Vásquez-Cruz (2022) señalaron que, en el caso de los Yacimientos Naturalmente Fracturados (YNF), es fundamental diferenciar tres tipos de compresibilidad para una caracterización integral del sistema de triple porosidad: la compresibilidad de la formación, la compresibilidad de las fracturas y la compresibilidad de las cavidades de

disolución. La contribución conjunta de estos elementos, junto con la de los fluidos presentes, da lugar a una compresibilidad efectiva representativa del sistema.

Considerando lo expuesto anteriormente, la **Figura 5.5** presenta la metodología empleada para el cálculo de la compresibilidad del poro mediante el modelo micromecánico de MTBM. En este procedimiento, y para todos los casos analizados, se consideró únicamente una inclusión dentro de la matriz. La obtención del tensor de rigidez efectivo a partir del modelo de MTBM no se detalla en esta sección, dado que ya fue explicado en capítulos previos. Se destaca el proceso para la determinación de los módulos volumétricos efectivos, a partir de los cuales se calcula la compresibilidad del poro, incorporando posteriormente la corrección correspondiente en función de la porosidad.

Figura 5.5. Metodología para la obtención de la compresibilidad de poro a partir del modelo micromecánico de MTBM para medios isótropos y/o anisótropos. En la figura se distinguen los tres procesos principales: 1) Datos de entrada, 2) Proceso principal con MTBM y 3) Cálculo de la compresibilidad de poro.

La **Figura 5.6** presenta de manera secuencial la metodología previamente expuesta en la **Figura 5.5**, resaltando con mayor claridad cada una de las etapas del proceso. Asimismo, se añade un paso adicional posterior al cálculo de la compresibilidad del poro, orientado a la estimación de volúmenes de hidrocarburos mediante los principios del balance de materia. Este procedimiento es esencial y resultará útil en el análisis de algunos de los resultados que se discutirán posteriormente.

Figura 5.6. Metodología secuencial para la obtención de la compresibilidad de poro a partir del modelo micromecánico de MTBM, para medios isótropos y/o anisótropos, y calcular los volúmenes de hidrocarburos. En la figura se distinguen cuatro procesos principales nombrados: 1) Datos de entrada, 2) Micromecánica, 3) Compresibilidad de Poro y 4) Volumen de Hidrocarburos.

Finalmente, en la **Tabla 5.1** se enumeran los distintos minerales, rocas y fluidos (aire) utilizados en este capítulo. A diferencia de los capítulos anteriores, en esta ocasión se optó por clasificarlos según la sección a la que pertenecen, con el fin de facilitar su análisis y contextualización debido a que se ocupan mismos tipos de minerales, rocas y fluidos, pero con distintos valores, según sea el caso. Lo anterior se realizó así debido a que se busca ver el impacto del modelado micromecánico, así como de la compresibilidad, al variar en mayor o menor medida los parámetros de los mismos componentes utilizados, destacando así la versatilidad y sensibilidad del modelado.

Tabla 5.1. Propiedades de los minerales, rocas y fluidos utilizados en las diversas secciones de este capítulo, donde todos los valores se encuentran, puntualmente y/o dentro de los rangos establecidos, en los trabajos de Bianco (2011), Fjær et al. (2008), Mavko et al. (2020) & Schön (2011).

<i>Sección</i>	Minerales y Fluidos	V_P [km/s]	V_S [km/s]	ρ [g/cm ³]
5.2	Calcita	6.64	3.44	2.71
	Caliza	4.3	2.4	2.54
	Arenisca #1	4.5	3.1	2.5
	Arenisca #2	6.55	1.97	2.65
	Aire	0.33	0	0.00128
5.3.1	Calcita	6.39	3.18	2.71
	Arenisca	4.5	3.1	2.5
	Aire	0.33	0	0.00014
5.3.2 y 5.3.3	Calcita	6.64	3.44	2.71
	Arenisca	4.5	3.1	2.5
	Aire	0.33	0	0.00128
5.3.4	Matriz Base	4.8	3.08	2.77
	Aire	0.33	0	0.00128
5.4	Calcita	6.64	3.44	2.71
	Dolomita	7.35	3.96	2.87
	Cuarzo	6.008	4.075	2.65
	Caolinita	1.44	0.93	1.58
	Illita	4.740	3.082	2.77
	Esmectita	2.78	1.7	2.4

5.2 Caso Isótropo: Comparativa con Formulaciones Empíricas de la Literatura

Numerosos autores han desarrollado una serie de formulaciones empíricas aplicables a yacimientos siliciclásticos y carbonatados, las cuales se fundamentan predominantemente en la porosidad para la estimación de c_{pc} . Farahani et al. (2022) presentó una síntesis de algunas de ellas en la **Tabla 5.2**. En esta es evidente como algunas de ellas son aplicables para los mismos tipos de rocas, mientras que otras distinguen en función de estas. Además de lo anterior, es posible que distintos tipos de litologías presenten la misma compresibilidad, siempre que tengan una misma porosidad. A pesar de estas limitantes, estas formulaciones son ampliamente utilizadas con resultados viables de compresibilidad de poro, como con el caso de la desarrollada por Hall (1953).

Tabla 5.2. Formulaciones empíricas que relacionan la compresibilidad de poro con la porosidad, considerando diferentes tipos de roca. Recopilatorio tomado y adaptado de Farahani et al. (2022).

Fórmula Empírica	Litología	Autores
$c_{pc} = \left(\frac{1.782}{\phi^{0.488}}\right) X 10^{-6}$	<u>Calizas y Areniscas</u> c_{pc} en [psi]	Hall (1953)
$c_{pc} = \frac{0.8535}{(1 + 1.075 X 2.202 X 10^6 X \phi)^{1/1.075}}$	<u>Calizas y Areniscas</u> c_{pc} en [psi]	Newman (1973)
Caliza $c_{pc} = (4.026 - 23.07\phi + 44.28\phi^2) X 10^{-6}$ Arenisca Consolidada $c_{pc} = \exp(5.118 - 36.26\phi + 63.98\phi^2) X 10^{-6}$ Arenisca No Consolidada $c_{pc} = \exp(534.01(\phi - 0.2)) X 10^{-6}$	<u>Calizas y Areniscas</u> c_{pc} en [psi]	Horne (1995)
Caliza $c_{pc} = \left(\frac{1}{1.022^{-2} + 1.681^{-2}\phi^{1.05}}\right) X 10^{-6}$ Arenisca $c_{pc} = \left(\frac{1}{-2.141^{-2} + 4.064^{-2}\phi^{0.4652}}\right) X 10^{-6}$	<u>Calizas y Areniscas</u> c_{pc} en [psi]	Jalalh (2006)
$c_{pc} = \left(\frac{1}{0.367 + 0.099\ln(\phi)}\right) X 10^{-6}$	<u>Calizas</u> c_{pc} en [psi]	Akhoundzadeh et al. (2011)

A partir del modelo micromecánico MTBM, es posible estimar la compresibilidad del poro, diferenciando entre los distintos tipos de roca y considerando además la presencia de porosidad. En la **Figura 5.7** se presentan los resultados de la compresibilidad del poro en función de la porosidad, utilizando los datos descritos en la **Tabla 5.2** para el caso de rocas calizas. En la figura se muestran dos estimaciones de compresibilidad de poro basadas en el modelo MTBM, diferenciando entre la roca caliza (puntos verdes) y el mineral calcita (puntos negros). En todos los casos, se observa un comportamiento exponencial decreciente con respecto a la porosidad. Por otro lado, la **Figura 5.8** muestra resultados análogos para el caso de rocas siliciclásticas. Para este caso, el modelo MTBM se aplicó a dos tipos distintos de areniscas (puntos verdes y negros). En ambas figuras, el enfoque micromecánico permite considerar variaciones dentro de una misma litología al estimar la compresibilidad de poro, aun teniendo la misma porosidad, ampliando el espectro de aplicación. Cabe destacar también que, para los casos de modelado micromecánico, se empleó un enfoque isótropo (formas esféricas de los poros, $\alpha = 1$) en la estimación de la compresibilidad de poro dado que, las formulaciones empíricas, no consideran anisotropía.

Figura 5.7. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para rocas carbonatadas, con base en formulaciones empíricas y modelado micromecánico con MTBM. No se considera presencia de anisotropía.

Figura 5.8. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para rocas siliciclásticas, con base en formulaciones empíricas y modelado micromecánico con MTBM. No se considera presencia de anisotropía.

5.3 Caso Anisótropo: Compresibilidad de Poro para Medios TIV con MTBM

5.3.1 Caso Anisótropo No. 1: c_{pc} para Calcita y Arenisca en función de la Porosidad ($\alpha = 1, 10, 3, 0.3$ y 0.01)

Considerar la presencia de anisotropía implica la estimación de los módulos elásticos adecuados para su caracterización por lo que, en estos casos, se requiere de los dos módulos volumétricos efectivos denotados en las ecuaciones (5.30) y (5.32), donde el primero K_1 está asociado a una deformación volumétrica uniforme en la roca mientras que, el segundo K_2 , a un esfuerzo normal uniforme sobre la misma. Tras el proceso metodológico denotado en la **Figura 5.5**, se obtienen dos compresibilidades de poro que se desprenden de los respectivos dos módulos volumétricos ya mencionados, c_{pc} #1 y c_{pc} #2. Esto resulta en dos tipos de

compresibilidad de poro para cuando se tiene un medio anisótropo en función de si la deformación volumétrica o el esfuerzo normal son uniformes, según sea el caso.

En la **Figura 5.9** se observa la compresibilidad de poro para la calcita (en azul) y arenisca (en naranja) en función de la porosidad para un medio con poros esféricos ($\alpha = 1$). Dada la isotropía, los dos módulos volumétricos son iguales en cada litología, por lo que solo se tiene un solo tipo de compresibilidad para cada una. Por otro lado, y en todos los resultados subsecuentes de esta sección, se distinguen claramente los dos tipos de compresibilidad del poro tanto para la calcita como para la arenisca. Su comportamiento varía en función de la porosidad y la geometría del poro, reflejando la influencia combinada de estas variables en la respuesta mecánica del medio poroso anisótropo. En todas estas figuras se distingue a c_{pc} #1 por sus puntos cuadrados y a c_{pc} #2 por sus puntos triangulares, manteniendo el mismo código de color de azul para la calcita y naranja para la arenisca.

La **Figura 5.10** y **Figura 5.11** consideran poros prolatos con $\alpha = 10$ y $\alpha = 3$, respectivamente. En la primera figura y para ambas litologías no es hasta porosidades mayores a 0.2 que, ligeramente, se comienzan a distinguir las dos compresibilidades una de otra mientras que, en la segunda figura, es prácticamente indistinguible una compresibilidad de la otra para cada litología. La **Figura 5.12** y **5.13** tienen poros oblatos con $\alpha = 0.3$ y $\alpha = 0.01$, respectivamente. A diferencia de los casos prolatos, aquí se distinguen ambos valores de compresibilidad para cada caso, siendo evidente que al considerar el esfuerzo normal uniforme se obtiene una mayor compresibilidad (esto también es visible en la **Figura 5.10** con $\alpha = 10$, pero casi indistinguible dada la poca separación entre las curvas). La **Figura 5.13** presenta un comportamiento particular con c_{pc} #2 tanto para la calcita como arenisca, pasando de un comportamiento decreciente exponencial a un incremento de la compresibilidad de poro después de ciertos valores de porosidad, siendo estos de 0.1 para la calcita y 0.15 para la arenisca. Sí bien esto último no es usual, trabajos como el de Unal-miser & Swalwell (1993) reportan ligeros incrementos de la compresibilidad de poro, en carbonatos, a porosidades mayores al 15% mientras que, otros trabajos como los de Li et al. (2004) y Zhu et al. (2018) son sumamente disruptivos debido a que afirman que la compresibilidad de poro incrementa con la porosidad, llegando a cuestionar el comportamiento exponencial decreciente visto en otros trabajos, como en el de Hall (1953).

Esféricas (1)

Figura 5.9. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para calcita y arenisca, considerando una razón de aspecto de $\alpha = 1$ utilizando el modelo MTBM en un medio isótropo.

Prolatas (10)

Figura 5.10. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para calcita y arenisca, considerando una razón de aspecto de $\alpha = 10$ utilizando el modelo MTBM en un medio anisótropo.

Prolatas (3)

Figura 5.11. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para calcita y arenisca, considerando una razón de aspecto de $\alpha = 3$ utilizando el modelo MTBM en un medio anisótropo.

Oblatas (0.3)

Figura 5.12. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para calcita y arenisca, considerando una razón de aspecto de $\alpha = 0.3$ utilizando el modelo MTBM en un medio anisótropo.

Oblatas (0.01)

Figura 5.13. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para calcita y arenisca, considerando una razón de aspecto de $\alpha = 0.01$ utilizando el modelo MTBM en un medio anisótropo.

5.3.2 Caso Anisótropo No. 2: c_{pc} para Calcita y Arenisca con distintas Porosidades a diferentes Razones de Aspecto (α)

Para este caso se parte de una calcita con 10% de porosidad donde se estiman las dos compresibilidades de poro para un medio anisótropo $c_{pc} \#1$ y $c_{pc} \#2$ en función de una deformación volumétrica uniforme y esfuerzo normal uniforme, respectivamente. Se consideran diversas formas de poro desde $\alpha = 0.1$ a $\alpha = 10$, considerando tanto formas oblatas y prolatas, aunadas al único caso isótropo con poros esféricos de $\alpha = 1$, todas con el mismo 10% de porosidad.

En la **Figura 5.14** se observan ambas compresibilidades en función de la forma del poro, en donde se distinguen las 3 formas principales de los mismos. Se destaca como $c_{pc} \#2$ es siempre mayor a $c_{pc} \#1$ en todos los valores de α , siendo más evidente cuando son formas oblatas que prolatas. El único caso donde ambas compresibilidades son exactamente iguales

es cuando se tienen poros esféricos con $\alpha = 1$, siendo el medio isótropo. Este último caso destaca también al tener los valores de compresibilidad más bajos a comparación de todos los demás. En la **Tabla 5.3** se observan los valores numéricos para cada caso donde, como se mencionó en la sección 5.1 y como se discutió anteriormente, tanto los módulos volumétricos efectivos K_1 y K_2 como las dos compresibilidades c_{pc} #1 y c_{pc} #2 son iguales al tener formas de poro esféricas (esta situación se resalta con el recuadro verde en la tabla). En misma **Tabla 5.3** están denotados, numéricamente, otros cuatro casos de compresibilidad de poro para cuando $\alpha = 0.001, 0.005, 0.01$ y 0.05 , siendo otras formas de poro oblatas adicionales.

Figura 5.14. Compresibilidad de poro en función de la forma del poro para una calcita, con 10% de porosidad, utilizando el modelo MTBM para medios isótropos y anisótropos.

Tabla 5.3. Valores numéricos de la **Figura 5.14** de los módulos volumétricos efectivos K_1 y K_2 y compresibilidades de poro c_{pc} #1 y c_{pc} #2 a distintas razones de aspecto, a la misma porosidad de 10%. En un recuadro verde se destaca el caso isótropo (poros esféricos).

Porosidad	Razón de Aspecto	MTBM					
		[GPa]	[GPa ⁻¹]	[GPa ⁻¹]	[GPa]	[GPa ⁻¹]	[GPa ⁻¹]
		K_1	$1/K_1$	c_{pc}/ϕ	K_2	$1/K_2$	c_{pc}/ϕ
0.1	0.001	24.99255	0.04001	0.40012	0.65836	1.51892	15.18924
0.1	0.005	26.11105	0.03830	0.38298	3.17717	0.31475	3.14746
0.1	0.01	27.43792	0.03645	0.36446	6.09926	0.16395	1.63954
0.1	0.05	35.81637	0.02792	0.27920	23.04153	0.04340	0.43400
0.1	0.1	42.61596	0.02347	0.23465	35.11216	0.02848	0.28480
0.1	0.2	50.17895	0.01993	0.19929	47.03478	0.02126	0.21261
0.1	0.3	53.99023	0.01852	0.18522	52.49443	0.01905	0.19050
0.1	0.4	56.08167	0.01783	0.17831	55.33367	0.01807	0.18072
0.1	0.5	57.27788	0.01746	0.17459	56.90263	0.01757	0.17574
0.1	0.6	57.97046	0.01725	0.17250	57.78948	0.01730	0.17304
0.1	0.7	58.36507	0.01713	0.17134	58.28586	0.01716	0.17157
0.1	0.8	58.57737	0.01707	0.17071	58.54928	0.01708	0.17080
0.1	0.9	58.67573	0.01704	0.17043	58.67000	0.01704	0.17044
0.1	1	58.70203	0.01704	0.17035	58.70203	0.01704	0.17035
0.1	1.1	58.68268	0.01704	0.17041	58.67874	0.01704	0.17042
0.1	1.2	58.63466	0.01705	0.17055	58.62125	0.01706	0.17059
0.1	1.3	58.56907	0.01707	0.17074	58.54315	0.01708	0.17081
0.1	1.4	58.49323	0.01710	0.17096	58.45328	0.01711	0.17108
0.1	1.5	58.41201	0.01712	0.17120	58.35747	0.01714	0.17136
0.1	3	57.41364	0.01742	0.17417	57.20318	0.01748	0.17482
0.1	6	56.70213	0.01764	0.17636	56.40148	0.01773	0.17730
0.1	10	56.43823	0.01772	0.17718	56.10877	0.01782	0.17823

Se repitió el mismo procedimiento anterior para la misma calcita y una arenisca, donde se obtuvieron los dos valores de compresibilidad de poro c_{pc} #1 y c_{pc} #2 a diferentes razones de aspecto, considerando esta vez tres casos de porosidad de 5%, 10% y 15% para ambas litologías. En la **Figura 5.15** y **Figura 5.16** se ilustran los resultados para la calcita y arenisca, respectivamente. En ambas se grafican por separado los dos tipos de compresibilidad, así como también se destaca el valor inherente de la compresibilidad de la calcita y arenisca, representado como una línea recta, que no considera porosidad, siendo solo el valor de la parte sólida. Para ambas figuras c_{pc} #2 (azul) siempre es mayor a c_{pc} #1 (rojo) a la misma porosidad, así como también ambos valores convergen cuando $\alpha = 1$ para todos los casos. Con estos resultados se destaca el cálculo de la compresibilidad de poro en función de la forma de poro, porosidad y litología, con base en el modelado micromecánico de MTBM para medios isótropos y anisótropos. Se resalta también que, a mayor porosidad menos

compresibilidad, así como que el valor mínimo de compresibilidad es cuando no se consideran poros dentro de las rocas.

Figura 5.15. Compresibilidad de poro en función de la forma del poro para una calcita, con tres casos de 5%, 10% y 15% de porosidad, utilizando el modelo MTBM para medios isotrópicos y anisótropos. Se resalta el valor de compresibilidad de la calcita, sin presencia de poros, como una línea recta en ambos gráficos.

Figura 5.16. Compresibilidad de poro en función de la forma del poro para una arenisca, con tres casos de 5%, 10% y 15% de porosidad, utilizando el modelo MTBM para medios isotrópicos y anisótropos. Se resalta el valor de compresibilidad de la arenisca, sin presencia de poros, como una línea recta en ambos gráficos.

Los resultados y tendencias obtenidas para la compresibilidad de poro, en función de la razón de aspecto, son congruentes con lo desarrollado en el trabajo de David & Zimmerman (2011) donde, entre otras cosas, obtienen la compresibilidad de poro para formas esferoidales mediante el tensor de Eshelby.

5.3.3 Caso Anisótropo No. 3: Estimación de Volumen de Hidrocarburos para Calcita y Arenisca, con 10% de Porosidad, considerando diferentes Razones de Aspecto (α)

La compresibilidad de poro es un parámetro crucial para la estimación de volúmenes de hidrocarburos ya que, como se mencionó al inicio de la sección 5.1, un mal cálculo de esta lleva a estimaciones erróneas de dichos volúmenes. Sí bien es la compresibilidad de poro la utilizada en la ingeniería de yacimientos para este fin, es importante distinguir los dos tipos que se tienen: c_{pc} y c_{pp} . En principio, es c_{pp} con la que se deben hacer las estimaciones de hidrocarburos, debido a que esta refleja el volumen de exceso de fluido de poro que puede almacenarse en el espacio poroso dado un aumento en la presión de poro (Zimmerman, 1991). A pesar de lo anterior, el utilizar c_{pc} puede fungir como estimaciones iniciales o de referencia de hidrocarburos dado que considera las condiciones *in situ* de la roca.

Con base en lo anterior dicho y en los resultados de compresibilidad de poro de c_{pc} #1 y c_{pc} #2 a diferentes razones de aspecto con solo el caso de 10% de porosidad de la sección 5.3.2 para calcita y arenisca, se estimaron los volúmenes de hidrocarburos considerando un yacimiento volumétrico bajo saturado con base en las ecuaciones (5.34) y (5.35). Para los datos faltantes de la EGBM, (5.34), se optó por tomar los propuestos dentro del ejemplo de Li et al. (2004) que considera un caso con aceite (**Tabla 5.4**).

Tabla 5.4. Datos tomados del trabajo de Li et al. (2004) para el procedimiento de balance de materia y estimación de volumen de hidrocarburos.

ϕ	0.1
B_{oi}	1.2
c_w [MPa ⁻¹]	4×10^{-4}
c_o [MPa ⁻¹]	6×10^{-4}
$\frac{N_p B_o}{\Delta p}$ $\left[\frac{\text{m}^3}{\text{MPa}} \right]$	4.5269×10^4
s_w	0.3

Con base en las compresibilidades de la sección 5.3.2, los datos de la **Tabla 5.4** y la metodología establecida en la **Figura 5.6**, se estimaron diversos volúmenes de hidrocarburos, para la misma porosidad de 10%, en función de las distintas razones de aspecto para la calcita y la arenisca. La **Figura 5.17** y **Figura 5.18** muestran los diferentes volúmenes de aceite, N en [MMbbl], para la calcita y arenisca, respectivamente. En ambas se grafican por separado los dos tipos de compresibilidad, donde es evidente que las estimaciones con c_{pc} #1 (azul) que involucran la deformación volumétrica uniforme son superiores a las realizadas con c_{pc} #2 (rojo) que implica el esfuerzo normal uniforme. Este comportamiento es más evidente con formas de poro oblatas, siendo más marcado cada vez que la razón de aspecto se aleja más de uno. Las estimaciones son mayores con formas prolatas que oblatas, sin embargo, cuando se consideran poros esféricos ($\alpha = 1$) se tiene el máximo volumen de hidrocarburos, que a su vez es el mismo en ambas compresibilidades. Este volumen es de $N = 233.82$ [MMbbl] para la calcita y de $N = 141.44$ [MMbbl] para la arenisca. En las **Tablas 5.5** y **5.6** se tienen los valores numéricos puntuales de N para cada razón de aspecto, destacando el caso de los poros esféricos con color verde, tanto para la calcita como la arenisca, respectivamente. Con estos resultados se destaca la estimación de volúmenes de hidrocarburos con base en la compresibilidad de poro que considera la forma de poro, porosidad y litología, mediante el modelado micromecánico de MTBM para medios isótropos y anisótropos.

Figura 5.17. Volúmenes de hidrocarburos en función de las compresibilidades c_{pc} #1 y c_{pc} #2 a distintas razones de aspecto y a la misma porosidad de 10% para una calcita.

Tabla 5.5. Valores numéricos de la **Figura 5.17** de las compresibilidades de poro c_{pc} #1 y c_{pc} #2 y volúmenes de hidrocarburos a distintas razones de aspecto, a la misma porosidad de 10%. En verde se destaca el caso isótropo (poros esféricos).

C_p #1						C_p #2					
[MPa ⁻¹]	[MPa ⁻¹]	[m ³]	[bbl]	[MMbbl]	Razón de Aspecto	[MPa ⁻¹]	[MPa ⁻¹]	[m ³]	[bbl]	[MMbbl]	Razón de Aspecto
c_{pc}/ϕ	Ceff	N	N	N		c_{pc}/ϕ	Ceff	N	N	N	
2.3465E-04	1.1066E-03	3.4089E+07	2.1441E+08	214.4112	0.1	2.8480E-04	1.1783E-03	3.2016E+07	2.0138E+08	201.3751	0.1
1.9929E-04	1.0561E-03	3.5719E+07	2.2467E+08	224.6686	0.2	2.1261E-04	1.0752E-03	3.5087E+07	2.2069E+08	220.6917	0.2
1.8522E-04	1.0360E-03	3.6412E+07	2.2903E+08	229.0268	0.3	1.9050E-04	1.0436E-03	3.6149E+07	2.2737E+08	227.3721	0.3
1.7831E-04	1.0262E-03	3.6762E+07	2.3123E+08	231.2291	0.4	1.8072E-04	1.0296E-03	3.6640E+07	2.3046E+08	230.4558	0.4
1.7459E-04	1.0208E-03	3.6954E+07	2.3243E+08	232.4341	0.5	1.7574E-04	1.0225E-03	3.6895E+07	2.3206E+08	232.0602	0.5
1.7250E-04	1.0179E-03	3.7062E+07	2.3311E+08	233.1145	0.6	1.7304E-04	1.0186E-03	3.7034E+07	2.3294E+08	232.9379	0.6
1.7134E-04	1.0162E-03	3.7123E+07	2.3350E+08	233.4967	0.7	1.7157E-04	1.0165E-03	3.7111E+07	2.3342E+08	233.4203	0.7
1.7071E-04	1.0153E-03	3.7155E+07	2.3370E+08	233.7008	0.8	1.7080E-04	1.0154E-03	3.7151E+07	2.3367E+08	233.6738	0.8
1.7043E-04	1.0149E-03	3.7170E+07	2.3379E+08	233.7949	0.9	1.7044E-04	1.0149E-03	3.7170E+07	2.3379E+08	233.7894	0.9
1.7035E-04	1.0148E-03	3.7174E+07	2.3382E+08	233.8200	1	1.7035E-04	1.0148E-03	3.7174E+07	2.3382E+08	233.8200	1
1.7041E-04	1.0149E-03	3.7171E+07	2.3380E+08	233.8015	1.1	1.7042E-04	1.0149E-03	3.7171E+07	2.3380E+08	233.7978	1.1
1.7055E-04	1.0151E-03	3.7164E+07	2.3376E+08	233.7556	1.2	1.7059E-04	1.0151E-03	3.7162E+07	2.3374E+08	233.7428	1.2
1.7074E-04	1.0153E-03	3.7154E+07	2.3369E+08	233.6928	1.3	1.7081E-04	1.0154E-03	3.7150E+07	2.3367E+08	233.6679	1.3
1.7096E-04	1.0157E-03	3.7143E+07	2.3362E+08	233.6200	1.4	1.7108E-04	1.0158E-03	3.7137E+07	2.3358E+08	233.5816	1.4
1.7120E-04	1.0160E-03	3.7130E+07	2.3354E+08	233.5419	1.5	1.7136E-04	1.0162E-03	3.7122E+07	2.3349E+08	233.4894	1.5
1.7417E-04	1.0202E-03	3.6975E+07	2.3257E+08	232.5685	3	1.7482E-04	1.0212E-03	3.6942E+07	2.3236E+08	232.3600	3
1.7636E-04	1.0234E-03	3.6863E+07	2.3186E+08	231.8589	6	1.7730E-04	1.0247E-03	3.6814E+07	2.3156E+08	231.5550	6
1.7718E-04	1.0245E-03	3.6820E+07	2.3159E+08	231.5923	10	1.7823E-04	1.0260E-03	3.6767E+07	2.3126E+08	231.2568	10

Figura 5.18. Volúmenes de hidrocarburos en función de las compresibilidades c_{pc} #1 y c_{pc} #2 a distintas razones de aspecto y a la misma porosidad de 10% para una arenisca.

Tabla 5.6. Valores numéricos de la **Figura 5.18** de las compresibilidades de poro c_{pc} #1 y c_{pc} #2 y volúmenes de hidrocarburos a distintas razones de aspecto, a la misma porosidad de 10%. En verde se destaca el caso isotrópico (poros esféricos).

C_p #1						C_p #2					
[MPa ⁻¹]	[MPa ⁻¹]	[m ³]	[bbl]	[MMbbl]		[MPa ⁻¹]	[MPa ⁻¹]	[m ³]	[bbl]	[MMbbl]	
c_{pc}/ϕ	Ceff	N	N	N	Razón de Aspecto	c_{pc}/ϕ	Ceff	N	N	N	Razón de Aspecto
7.3402E-04	1.8200E-03	2.0727E+07	1.3037E+08	130.3704	0.1	8.3845E-04	1.9692E-03	1.9157E+07	1.2049E+08	120.4938	0.1
6.7988E-04	1.7427E-03	2.1647E+07	1.3616E+08	136.1569	0.2	7.0711E-04	1.7816E-03	2.1174E+07	1.3318E+08	133.1833	0.2
6.5757E-04	1.7108E-03	2.2050E+07	1.3869E+08	138.6933	0.3	6.6798E-04	1.7257E-03	2.1860E+07	1.3750E+08	137.4974	0.3
6.4660E-04	1.6951E-03	2.2254E+07	1.3997E+08	139.9749	0.4	6.5119E-04	1.7017E-03	2.2169E+07	1.3944E+08	139.4361	0.4
6.4075E-04	1.6868E-03	2.2365E+07	1.4067E+08	140.6687	0.5	6.4287E-04	1.6898E-03	2.2325E+07	1.4042E+08	140.4170	0.5
6.3752E-04	1.6822E-03	2.2426E+07	1.4105E+08	141.0548	0.6	6.3848E-04	1.6835E-03	2.2408E+07	1.4094E+08	140.9396	0.6
6.3574E-04	1.6796E-03	2.2460E+07	1.4127E+08	141.2684	0.7	6.3614E-04	1.6802E-03	2.2452E+07	1.4122E+08	141.2199	0.7
6.3480E-04	1.6783E-03	2.2478E+07	1.4138E+08	141.3807	0.8	6.3494E-04	1.6785E-03	2.2475E+07	1.4136E+08	141.3641	0.8
6.3438E-04	1.6777E-03	2.2486E+07	1.4143E+08	141.4318	0.9	6.3441E-04	1.6777E-03	2.2485E+07	1.4143E+08	141.4285	0.9
6.3427E-04	1.6775E-03	2.2488E+07	1.4145E+08	141.4453	1	6.3427E-04	1.6775E-03	2.2488E+07	1.4145E+08	141.4453	1
6.3435E-04	1.6776E-03	2.2486E+07	1.4144E+08	141.4356	1.1	6.3437E-04	1.6777E-03	2.2486E+07	1.4143E+08	141.4333	1.1
6.3455E-04	1.6779E-03	2.2483E+07	1.4141E+08	141.4115	1.2	6.3461E-04	1.6780E-03	2.2481E+07	1.4140E+08	141.4041	1.2
6.3482E-04	1.6783E-03	2.2477E+07	1.4138E+08	141.3789	1.3	6.3494E-04	1.6785E-03	2.2475E+07	1.4136E+08	141.3647	1.3
6.3513E-04	1.6788E-03	2.2471E+07	1.4134E+08	141.3414	1.4	6.3531E-04	1.6790E-03	2.2468E+07	1.4132E+08	141.3198	1.4
6.3546E-04	1.6792E-03	2.2465E+07	1.4130E+08	141.3015	1.5	6.3570E-04	1.6796E-03	2.2460E+07	1.4127E+08	141.2723	1.5
6.3947E-04	1.6850E-03	2.2389E+07	1.4082E+08	140.8207	3	6.4037E-04	1.6862E-03	2.2372E+07	1.4071E+08	140.7134	3
6.4232E-04	1.6890E-03	2.2335E+07	1.4048E+08	140.4822	6	6.4359E-04	1.6908E-03	2.2311E+07	1.4033E+08	140.3312	6
6.4338E-04	1.6905E-03	2.2315E+07	1.4036E+08	140.3563	10	6.4477E-04	1.6925E-03	2.2289E+07	1.4019E+08	140.1913	10

5.3.4 Caso Anisótropo No. 4: c_{pc} para formaciones siliciclásticas anisótropas: Bazhenov y Niobrara

En este caso, se analizaron los datos correspondientes a dos formaciones rocosas previamente estudiadas con las ARPTs en la *sección 3.3.2*: Bazhenov y Niobrara. Dichas formaciones siliciclásticas anisótropas parten del trabajo de Vernik & Liu (1997), sin embargo, en trabajos más recientes como en el de Guedez et al. (2018) continúa su análisis anisótropo, al igual que con otros tipos de formaciones. En la **Tabla 5.7** se denotan los valores de ambas, destacando su anisotropía con las constantes elástica del tensor de rigidez del medio TIV.

Tabla 5.7. Datos de las formaciones Bazhenov y Niobrara (sin presencia fluido). Tomado de Vernik & Liu (1997) y Guedez et al. (2018).

<i>Dry Shales</i>	Φ (%)	ρ_b (g/cm ³)	Ker. Vol. Frac.	$V_P(0^\circ)$ (km/s)	$V_P(90^\circ)$ (km/s)	$V_{SH}(0^\circ)$ (km/s)	$V_{SH}(90^\circ)$ (km/s)	C_{33} (GPa)	C_{44} (GPa)	C_{11} (GPa)	C_{66} (GPa)	C_{12} (GPa)	C_{13} (GPa)
Bazhenov	2.26	2.44	0.182	3.34	4.45	2.18	2.8	27.2343	11.5832	48.3323	19.0985	10.0663	7.4463
	4.11	2.32	0.207	3.11	4.46	1.97	2.75	22.4080	9.0321	46.1259	17.5127	11.0316	3.7232
	4.12	2.34	0.168	3.28	4.41	2.1	2.76	25.1659	10.3421	45.5054	17.8574	9.8595	9.5148
	4.2	2.5	0.066	3.3	4.84	2.3	3.07	27.2343	13.2379	58.5365	23.5801	11.4453	15.7201
	2.26	2.57	0.087	3.82	4.9	2.56	3.08	37.5075	16.8232	61.7081	24.4075	12.9621	11.4453
	3.19	2.43	0.137	3.41	4.79	2.28	2.99	28.2685	12.6174	55.7786	21.7185	12.2727	7.0327
	1.99	2.49	0.085	3.6	4.84	2.48	3.08	32.2675	15.3064	58.3297	23.6490	11.1006	8.1358
	2.59	2.46	0.105	3.69	4.78	2.53	3.08	33.5085	15.7201	56.1923	23.3043	9.5148	8.2737
Niobrara	3.2	2.62	0.032	4.55	5.39	2.76	3.17	54.2618	19.9259	76.1182	26.3380	23.4422	11.5142
	4.6	2.57	0.053	4.31	5.02	2.5	2.94	47.7117	16.0648	64.7418	22.2011	20.3395	17.4437
	5.7	2.5	0.057	4.06	4.83	2.36	2.91	41.2307	13.9274	58.3297	21.1669	15.9958	14.2032
	7	2.6	0.045	4.23	4.96	2.43	2.9	46.5396	15.3753	63.9834	21.8564	20.2016	15.7890
	5.8	2.55	0.014	4.4	5.17	2.56	3.02	49.3665	16.6853	68.1892	23.2353	21.6495	10.5490
	6	2.6	0.028	4.51	4.97	2.68	2.96	52.8828	18.6848	64.1902	22.7527	18.6848	23.9938

Para la aplicación de los modelos micromecánicos, es necesario contar con el valor de la razón de aspecto. Por ello, en este punto del trabajo de tesis se optó no solo proponer un valor en función de lo ya conocido de ambas formaciones, sino determinarlo con base en la siguiente premisa: Con los datos de $V_P(0^\circ)$ y $V_P(90^\circ)$ de la **Tabla 5.7**, estos son graficados en función de su porosidad ϕ para cada formación, obteniendo una serie de datos puntuales. Posteriormente, con MTBM se hace un modelado micromecánico con base en una matriz siliciclástica base (establecida en función de los datos y geología de las formaciones) con poros huecos (reellenos de aire), para obtener las mismas de $V_P(0^\circ)$ y $V_P(90^\circ)$ a diferentes

razones de aspecto y a distintas porosidades. Esto permite visualizar las velocidades efectivas a distintas razones de aspecto y porosidades, siendo contrastadas con los datos de las formaciones, para la elección de la forma de poro más adecuada. En las **Figuras 5.19 y 5.20** se observan estos análisis para Bazhenov y Niobrara, respectivamente. Los datos de las formaciones de $V_P(0^\circ)$ son los círculos, mientras que los de $V_P(90^\circ)$ triángulos. Las curvas de MTBM que modelan a $V_P(0^\circ)$ son las líneas continuas, mientras que para $V_P(90^\circ)$ son las líneas con guion. Es notorio las tendencias entre ambas velocidades para las dos figuras, teniendo las respuestas efectivas de $V_P(0^\circ)$ en la parte media y de $V_P(90^\circ)$ en la parte superior para ambos gráficos. Cada línea tiene un color propio de una razón de aspecto modelada para cada formación, siendo en la **Figura 5.19** la de $\alpha = 0.045$ (azul) la que mejor ajusta a los datos de Bazhenov, mientras que en la **Figura 5.20** es la de $\alpha = 0.2$ (lima) para el caso de Niobrara. En la **Tabla 5.8** están descritos los valores de la matriz e inclusión, aunadas a las respectivas razones de aspecto, que ajustaron para ambas formaciones con base en lo obtenido en las **Figuras 5.19 y 5.20**.

Figura 5.19. Gráfico de $V_P(0^\circ)$, $V_P(90^\circ)$ y ϕ para la formación Bazhenov. Los círculos y triángulos denotan los valores puntuales de $V_P(0^\circ)$ y $V_P(90^\circ)$ de Bazhenov. Las distintas líneas continuas y con guion corresponden al modelado micromecánico de MTBM para $V_P(0^\circ)$ y $V_P(90^\circ)$, respectivamente. Cada color de las líneas corresponde a una razón de aspecto diferente: $\alpha = 0.055$ (rosa), $\alpha = 0.045$ (azul) y $\alpha = 0.035$ (rojo).

Figura 5.20. Gráfico de $V_P(0^\circ)$, $V_P(90^\circ)$ y ϕ para la formación Niobrara. Los círculos y triángulos denotan los valores puntuales de $V_P(0^\circ)$ y $V_P(90^\circ)$ de Niobrara. Las distintas líneas continuas y con guion corresponden al modelado micromecánico de MTBM para $V_P(0^\circ)$ y $V_P(90^\circ)$, respectivamente. Cada color de las líneas corresponde a una razón de aspecto diferente: $\alpha = 0.3$ (rosa), $\alpha = 0.2$ (lima) y $\alpha = 0.1$ (rojo).

Tabla 5.8. Valores de la matriz, inclusión y razón de aspecto, para las formaciones de Bazhenov y Niobrara, utilizados en la **Figura 5.19** y **Figura 5.20**. Los valores están dentro de los rangos de Fjær et al. (2008) y Bianco (2011).

Bazhenov	V_P [km/s]	V_S [km/s]	ρ [g/cm ³]	α
Matriz	4.65	3.0819	2.77	0.045
Inclusión (Aire)	0.33	0	0.00128	
Niobrara	V_P [km/s]	V_S [km/s]	ρ [g/cm ³]	α
Matriz	5.05	3.0819	2.77	0.2
Inclusión (Aire)	0.33	0	0.00128	

Con todo lo anterior y mediante el uso del modelado micromecánico de MTBM, se calculó la compresibilidad de poro para un medio anisótropo c_{pc} #1 y c_{pc} #2 en función de una

deformación volumétrica uniforme y esfuerzo normal uniforme, respectivamente. Dadas las bajas razones de aspecto, las inclusiones para ambas formaciones son oblatas. En la **Figura 5.21** se tienen ambas compresibilidades respecto a la porosidad, siendo c_{pc} #1 la línea cyan mientras que c_{pc} #2 la azul. Dado que se tienen las constantes elásticas de la formación Bazhenov en la **Tabla 5.7**, las compresibilidades c_{pc} #1 y c_{pc} #2 fueron calculadas para cada valor puntual de porosidad, siendo c_{pc} #1 los rombos cyan y c_{pc} #2 los círculos azules. La **Figura 5.22** es, estructuralmente, igual a la figura ya mencionada, pero para el caso de la formación Niobrara. Aquí c_{pc} #1 es la línea lima mientras que c_{pc} #2 la verde. Las compresibilidades puntuales de Niobrara son c_{pc} #1 los rombos lima y c_{pc} #2 los círculos verdes. Con estas figuras se tienen los dos tipos de compresibilidad junto con los mismos dos valores de las formaciones, permitiendo una interpretación cualitativa de cada compresibilidad respecto a su modelado con MTBM (los colores de cada línea van acorde a los colores de cada dato puntual para este fin). En ambas figuras, se tiene el comportamiento decreciente de la compresibilidad respecto a la porosidad, que su vez es distinguible en los propios valores puntuales de compresibilidad de ambas formaciones. La interpretación cualitativa indica un ajuste adecuado para ambos casos, siendo más evidente en el caso de Niobrara al tener a casi todos los puntos encima de sus respectivas líneas de compresibilidad. En las **Figuras 5.23** y **5.24** se tienen estos mismos resultados para Bazhenov y Niobrara, respectivamente. La diferencia es que los dos tipos de compresibilidades se visualizan de forma separada y, para cada valor del modelado de MTBM, se le suma y resta un valor numérico para otra interpretación cualitativa siendo: ± 0.2 para el caso de las compresibilidades de Bazhenov y ± 0.1 para el caso de Niobrara. Para ambas figuras, estos incrementos se denotan con líneas guion rojas, mientras los decrementos con líneas guion rosas.

Figura 5.21. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para la formación Bazhenov, considerando una razón de aspecto de $\alpha = 0.045$ utilizando el modelo MTBM en un medio anisótropo. c_{pc} #1 cian y c_{pc} #2 azul, tanto para el modelado como para los datos puntuales donde, para estos últimos, c_{pc} #1 son rombos y c_{pc} #2 círculos.

Figura 5.22. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para la formación Niobrara, considerando una razón de aspecto de $\alpha = 0.2$ utilizando el modelo MTBM en un medio anisótropo. c_{pc} #1 lima y c_{pc} #2 verde, tanto para el modelado como para los datos puntuales donde, para estos últimos, c_{pc} #1 son rombos y c_{pc} #2 círculos.

Figura 5.23. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para la formación Bazhenov, considerando una razón de aspecto de $\alpha = 0.045$ utilizando el modelo MTBM en un medio anisótropo. Izquierda: modelado de c_{pc} #1 (cyan) con los datos puntuales (rombos). Derecha: modelado de c_{pc} #2 (azul) con los datos puntuales (círculos). Para ambas figuras se tienen incrementos (línea guion rojo) y decrementos (línea guion rosa) de ± 0.2 para el modelado de MTBM.

Figura 5.24. Compresibilidad de poro en función de la porosidad para la formación Niobrara, considerando una razón de aspecto de $\alpha = 0.2$ utilizando el modelo MTBM en un medio anisótropo. Izquierda: modelado de c_{pc} #1 (lima) con los datos puntuales (rombos). Derecha: modelado de c_{pc} #2 (verde) con los datos puntuales (círculos). Para ambas figuras se tienen incrementos (línea guion rojo) y decrementos (línea guion rosa) de ± 0.1 para el modelado de MTBM.

Conclusiones y Recomendaciones

A partir de la modelación micromecánica, se desarrolló un modelado aplicable tanto a medios isotropos como anisotropos, con el objetivo de estimar propiedades representativas de interés para la ingeniería de yacimientos. Se consideraron parámetros como la porosidad, la composición mineralógica, el contenido de fluidos, así como la geometría y disposición de los poros en los distintos análisis realizados, lo cual permitió abordar un amplio espectro de estudio de los diferentes tipos de medios evaluados. En este contexto, se desarrollaron tres ejes temáticos principales en el presente trabajo, con el propósito de establecer herramientas y metodologías clave que contribuyan a una caracterización más precisa y robusta de la roca: a) Plantillas de Física de Rocas, en forma de Diagramas Ternarios, b) Implementación de la *Técnica de Sustitución de Fluido* y c) Cálculo de la Compresibilidad de Poro. Cada uno de los tres tópicos anteriores tienen como fundamento la modelación micromecánica, obteniendo resultados aplicables tanto para medios isotropos como anisotropos.

Se construyeron Plantillas de Física de Rocas Isotropas y Anisotropas (RPTs y ARPTs por sus siglas en inglés, respectivamente), en forma de Diagramas Ternarios, con base en el modelo micromecánico de Mori-Tanaka-Benveniste (MTBM, siendo la última M referencia a la palabra “Método”) en función de los módulos elásticos efectivos, como los módulos de Young y las relaciones de Poisson. Estas permiten la interpretación de datos geofísicos y la estimación de las propiedades elásticas efectivas de las rocas. Las ARPTs incorporan variables clave, como la composición mineral, la porosidad, el tipo de fluido y la geometría de los poros, para evaluar los módulos elásticos efectivos. La validación se realizó en condiciones isotropas, específicamente cuando la relación de aspecto de los poros es igual a 1, con resultados que coinciden con los modelos Perfectly Disordered Method (PDM) y Auto Consistente (Self-Consistent Method, SCM). En estas condiciones, los valores de las propiedades mecánicas se mantienen dentro de los límites teóricos establecidos por los modelos de Voigt, Reuss y Hashin-Shtrikman. Las ARPTs fueron utilizadas para el estudio de diversos tipos de rocas siliciclásticas, destacando su aplicabilidad y sensibilidad para el estudio de medios Transversalmente Isotropos Verticalmente (TIV). Al integrar propiedades mecánicas anisotropas, como los módulos elásticos efectivos, se mejora el análisis petrofísico tradicional, proporcionando una herramienta adicional para una interpretación de diversos

datos. Se recomienda tener particular cuidado al considerar sistemas con múltiples inclusiones tanto con las ARPTs como con MTBM, sin embargo, dado que los ARPTs desarrollados se construyeron línea por línea dentro de un marco esencialmente de dos fases, no se han encontrado problemas, incluso al tener en cuenta el efecto del fluido como una inclusión adicional. Asimismo, se recomienda que en futuros trabajos se explore el uso de estas plantillas en función de distintos parámetros elásticos para su construcción.

La implementación de la *Técnica de Sustitución de Fluido* permitió analizar y calcular las propiedades elásticas efectivas de medios tanto secos como saturados, con o sin presencia de anisotropía, abarcando un amplio espectro de casos. En particular, las metodologías propuestas por Gassmann, así como por Brown y Korrinda, permiten estimar las propiedades elásticas efectivas de medios secos y saturados en medios anisótropos de cualquier tipo, siempre que se disponga de los tensores de entrada requeridos. No obstante, esto representa también su principal limitante, dado que la obtención de dichos tensores implica un alto grado de complejidad. Por otro lado, los modelos micromecánicos de MTBM y SCM permiten estimar las propiedades efectivas sin requerir parámetros de entrada tan complejos, siendo solo la razón de aspecto, potencialmente, el más complicado de obtener, sin embargo, su aplicabilidad se encuentra restringida a los tipos de medios para los cuales fueron desarrollados (ambos solo son aplicables a medios Isótropos o TIV, con base en lo desarrollado en este trabajo). Se destaca como tanto las dos *Técnicas de Sustitución de Fluido* como los dos modelos micromecánicos presentan resultados similares y congruentes, no teniendo prácticamente diferencias notables a porosidades, aproximadamente, menores al 10%. Esto último es interesante porque comúnmente primero se busca obtener la respuesta elástica seca, para después la obtener esta misma respuesta elástica saturada mediante alguna *Técnica de Sustitución de Fluido* mientras que, los modelos micromecánicos, permiten el segundo enfoque de manera directa, optimizando el proceso de estudio (a bajas porosidades y/o concentraciones de fluidos). A futuro, se recomienda explorar estos resultados considerando las partes sólidas como mezclas de múltiples componentes, así como también diferentes tipos de fluidos dentro de los poros. Por supuesto, también abordar diferentes modelos micromecánicos, así como potenciales procesos de optimización a las propias *Técnicas de Sustitución de Fluido*.

Se estimó la compresibilidad de poro, c_{pc} , mediante modelación micromecánica con base en MTBM, tanto para medios isótropos como anisótropos, considerando la porosidad, la composición mineralógica, la geometría y disposición de los poros para todos los casos. En primer lugar, los resultados obtenidos fueron contrastados con formulaciones empíricas disponibles en la literatura, destacando por reproducir el comportamiento decreciente de tipo exponencial en función de la porosidad, característico de la compresibilidad del poro. Asimismo, se establecieron compresibilidades de poro que consideren la presencia de anisotropía en medios TIV, obteniendo dos tipos distintos correspondientes ya sea a una deformación volumétrica uniforme y a un esfuerzo normal uniforme. Se consideraron diversos casos con para el estudio de estas dos compresibilidades de poro, particularmente destacando como la forma del poro influye directamente en estas, siendo mayormente cuando se tienen forma de poros oblatas ($\alpha < 1$) cuando hay mayor compresibilidad, a comparación de las formas de poro prolatas ($\alpha > 1$). Cuando la forma del poro es esférica ($\alpha = 1$), siendo el caso isótropo, ambas compresibilidades convergen a un único valor. El modelado micromecánico de la compresibilidad de poro fue utilizado para estimar el volumen de hidrocarburos mediante la Ecuación General de Balance de Materia (EGBM) para el caso de un yacimiento volumétrico bajo saturado, donde se destacan dichas estimaciones con base en las dos compresibilidades a distintas formas de poro, teniendo resultados numéricos congruentes en $[MMbbl]$, así como la mayor producción de hidrocarburos cuando se tienen los poros de forma esférica. Cuando se tienen formas oblatas con razones de aspecto de, aproximadamente, menores a 0.1, se tienen comportamientos disruptivos entre ambas compresibilidades, impactando directamente en las estimaciones de hidrocarburos. Los resultados presentados en dan una primera pauta para estimar compresibilidad de poro con modelación micromecánica en medios isótropos y anisótropos, estando en congruencia con comportamientos vistos en la literatura. Se recomienda profundizar en el entendimiento de los tipos de compresibilidad de poro c_{pc} y c_{pp} mediante la incorporación puntual de distintos tipos de esfuerzo dentro de los cálculos de la modelación micromecánica.

Apéndice A. Multiplicación de Tensores y Determinación del Tensor Inverso Presentados en Base P

Dos tensores A_{ijkl} y B_{ijkl} son presentados en base P,

$$A_{ijkl} = a_1 P_{ijkl}^2 + a_2 \left(P_{ijkl}^1 - \frac{1}{2} P_{ijkl}^2 \right) + a_3 P_{ijkl}^3 + a_4 P_{ijkl}^4 + a_5 P_{ijkl}^5 + a_6 P_{ijkl}^6, \quad (A.1)$$

$$B_{ijkl} = b_1 P_{ijkl}^2 + b_2 \left(P_{ijkl}^1 - \frac{1}{2} P_{ijkl}^2 \right) + b_3 P_{ijkl}^3 + b_4 P_{ijkl}^4 + b_5 P_{ijkl}^5 + b_6 P_{ijkl}^6, \quad (A.2)$$

donde a_1, a_2, \dots, a_6 y b_1, b_2, \dots, b_6 son coeficientes escalares. La convolución de A_{ijkl} y B_{ijkl} sobre dos índices es determinado por la siguiente fórmula,

$$\begin{aligned} A_{ijpq} B_{pqkl} = & (2a_1 b_1 + a_3 b_4) P_{ijkl}^2 + a_2 b_2 \left(P_{ijkl}^1 - \frac{1}{2} P_{ijkl}^2 \right) + (2a_1 b_3 + a_3 b_6) P_{ijkl}^3 \\ & + (2a_4 b_1 + a_6 b_4) P_{ijkl}^4 + \frac{1}{2} a_5 b_5 P_{ijkl}^5 + (a_6 b_6 + 2a_4 b_3) P_{ijkl}^6. \end{aligned} \quad (A.3)$$

Si el tensor A_{ijkl} es presentado en base P, el tensor inverso se determina como,

$$A_{ijkl}^{-1} = \frac{a_6}{2\Delta} P_{ijkl}^2 + \frac{1}{2} \left(P_{ijkl}^1 - \frac{1}{2} P_{ijkl}^2 \right) - \frac{a_3}{\Delta} P_{ijkl}^3 - \frac{a_4}{\Delta} P_{ijkl}^4 + \frac{4}{a_5} P_{ijkl}^5 + \frac{2a_1}{\Delta} P_{ijkl}^6, \quad (A.4)$$

donde,

$$\Delta = 2(a_1 a_2 - a_3 a_4). \quad (A.5)$$

Referencias

- Avellaneda, M., & Milton, G. W. (1989). Optimal Bounds on the Effective Bulk Modulus of Polycrystals. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 49(3), 824–837. <https://doi.org/10.1137/0149048>
- Bassiouni, Z. (1994). *Theory, Measurement, and Interpretation of Well Logs* (Vol. 4). Society of Petroleum Engineers.
- Benveniste, Y. (1987). A new approach to the application of Mori-Tanaka's theory in composite materials. *Mechanics of Materials*, 6(2), 147–157. [https://doi.org/10.1016/0167-6636\(87\)90005-6](https://doi.org/10.1016/0167-6636(87)90005-6)
- Benveniste, Y., Dvorak, G. J., & Chen, T. (1991). On diagonal and elastic symmetry of the approximate effective stiffness tensor of heterogeneous media. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 39(7), 927–946. [https://doi.org/10.1016/0022-5096\(91\)90012-D](https://doi.org/10.1016/0022-5096(91)90012-D)
- Berryman, J. (1995). Mixture theories for rock properties. In *In: Arens, T.J. (Ed.), A Handbook of Physical Constants*. (pp. 205–228). American Geophysical Union.
- Bianco, E. (2011). *Rock Physics Cheatsheet - Agile Scientific*.
- Bolotin, V. V, & Moskaïenko, V. N. (1968). Determination of elasticity constants for microheterogeneous media. *Journal of Applied Mechanics and Technical Physics*, 9(1), 41–44. <https://doi.org/10.1007/BF00923461>
- Boutéca, M. J., Bary, D., Piau, J. M., Kessler, N., Boisson, M., & Fourmaintraux, D. (1994). Contribution of Poroelasticity to Reservoir Engineering: Lab Experiments, Application to Core Decompression and Implication in HP-HT Reservoirs Depletion. *Society of Petroleum Engineers - Rock Mechanics in Petroleum Engineering 1994*, 525–533. <https://doi.org/10.2118/28093-MS>
- Brown, R. J. S., & Korringa, J. (1975). ON THE DEPENDENCE OF THE ELASTIC PROPERTIES OF A POROUS ROCK ON THE COMPRESSIBILITY OF THE PORE FLUID. *Geophysics*, 40(4), 608–616. <https://doi.org/10.1190/1.1440551>

- Budiansky, B. (1965). On the elastic moduli of some heterogeneous materials. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 13(4), 223–227. [https://doi.org/10.1016/0022-5096\(65\)90011-6](https://doi.org/10.1016/0022-5096(65)90011-6)
- Budiansky, B., & O'connell, R. J. (1976). Elastic moduli of a cracked solid. *International Journal of Solids and Structures*, 12(2), 81–97. [https://doi.org/10.1016/0020-7683\(76\)90044-5](https://doi.org/10.1016/0020-7683(76)90044-5)
- Carcione, J., & Avseth, P. (2015). Rock-physics templates for clay-rich source rocks. *GEOPHYSICS*, 80, D481–D500. <https://doi.org/10.1190/geo2014-0510.1>
- Craft, B. C., & Hawkins, M. F. (1959). *Applied Petroleum Reservoir Engineering*. Prentice-Hall.
- David, E. C., & Zimmerman, R. W. (2011). Compressibility and shear compliance of spheroidal pores: Exact derivation via the Eshelby tensor, and asymptotic expressions in limiting cases. *International Journal of Solids and Structures*, 48(5), 680–686. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2010.11.001>
- Dobrynin, V. M. (1962). Effect of Overburden Pressure on Some Properties Of Sandstones. *Society of Petroleum Engineers Journal*, 2(04), 360–366. <https://doi.org/10.2118/461-PA>
- Eshelby, J. D. (1957). The Determination of the Elastic Field of an Ellipsoidal Inclusion, and Related Problems. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences*, 241(1226), 376–396. <http://www.jstor.org/stable/100095>
- Farahani, M., Aghaei, H., Saki, M., & Asadolahpour, S. R. (2022). Prediction of pore volume compressibility by a new non-linear equation in carbonate reservoirs. *Energy Geoscience*, 3(3), 290–299. <https://doi.org/10.1016/J.ENGEOS.2022.04.005>
- Fjær, E., Holt, R. M., Horsrud, P., Raaen, A. M., & Risnes, R. (2008). *Petroleum Related Rock Mechanics* (2nd ed., Vol. 53). Developments in Petroleum Science.
- Fuentes-Cruz, G., & Vásquez-Cruz, M. A. (2022). Reservoir performance analysis through the material balance equation: An integrated review based on field examples. *Journal of*

- Petroleum Science and Engineering*, 208, 109377.
<https://doi.org/10.1016/J.PETROL.2021.109377>
- Gassmann, F. (1951). Über die Elastizität poröser Medien. *Vierteljahrsschrift Der Naturforschenden Gesellschaft in Zurich*, 96, 1–23.
- Giraud, A., & Sevostianov, I. (2013). Micromechanical modeling of the effective elastic properties of oolitic limestone. *International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences*, 62, 23–27. <https://doi.org/10.1016/J.IJRMMS.2013.04.001>
- Goodway, B., Chen, T., & Downton, J. (1997). Improved AVO fluid detection and lithology discrimination using lamé petrophysical parameters; “ $\lambda\rho$ ”, “ $\mu\rho$ ”, & “ λ/μ fluid stack”, from P and S inversions. *1997 SEG Annual Meeting*, 183–186.
<https://doi.org/10.1190/1.1885795;WGROU:STRING:SEG>
- Guedez, A., Mokhtari, M., Seibi, A., & Mitra, A. (2018). Developing correlations for velocity models in vertical transverse isotropic media: Bakken case study. *Journal of Natural Gas Science and Engineering*, 54, 175–188.
<https://doi.org/10.1016/J.JNGSE.2018.03.026>
- Hall, H. N. (1953). Compressibility of Reservoir Rocks. *Journal of Petroleum Technology*, 5(01), 17–19. <https://doi.org/10.2118/953309-G>
- Hashin, Z., & Shtrikman, S. (1962). A variational approach to the theory of the elastic behaviour of polycrystals. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 10(4), 343–352. [https://doi.org/10.1016/0022-5096\(62\)90005-4](https://doi.org/10.1016/0022-5096(62)90005-4)
- Hashin, Z., & Shtrikman, S. (1963). A variational approach to the theory of the elastic behaviour of multiphase materials. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 11(2), 127–140. [https://doi.org/10.1016/0022-5096\(63\)90060-7](https://doi.org/10.1016/0022-5096(63)90060-7)
- Hertz, H. (1882). Über die Berührung fester elastischer Körper. *Journal Für Die Reine Und Angewandte Mathematik*, 92, 156–171.
- Hill, R. (1952). The Elastic Behaviour of a Crystalline Aggregate. *Proceedings of the Physical Society. Section A*, 65(5), 349. <https://doi.org/10.1088/0370-1298/65/5/307>

- Hill, R. (1963). Elastic properties of reinforced solids: Some theoretical principles. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 11(5), 357–372. [https://doi.org/10.1016/0022-5096\(63\)90036-X](https://doi.org/10.1016/0022-5096(63)90036-X)
- Hill, R. (1965). Theory of mechanical properties of fibre-strengthened materials—III. self-consistent model. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 13(4), 189–198. [https://doi.org/10.1016/0022-5096\(65\)90008-6](https://doi.org/10.1016/0022-5096(65)90008-6)
- Huang, L., Stewart, R. R., Sil, S., & Dyaur, N. (2015). Fluid substitution effects on seismic anisotropy. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 120(2), 850–863. <https://doi.org/10.1002/2014JB011246>
- Hudson, J. A. (1980). Overall properties of a cracked solid. *J. Math. Proc.*, 88, 371–384.
- Jaeger, J. C., Cook, N. G. W., & Zimmerman, R. W. (2007). *Fundamentals of Rock Mechanics* (4th Edition). Blackwell Publishing.
- Jones, L. E. A., & Wang, H. F. (1981). Ultrasonic velocities in Cretaceous shales from the Williston Basin. *Geophysics*, 46(3), 288–297. <https://doi.org/10.1190/1.1441199>
- Kanaun, S. K., Levin, V. M., & Sabina, F. J. (2004). Propagation of elastic waves in composites with random set of spherical inclusions (effective medium approach). *Wave Motion*, 40(1), 69–88. <https://doi.org/10.1016/J.WAVEMOTI.2003.12.013>
- Kanaun, S., & Levin, V. (2008). Self-consistent methods for composites. Vol. 1: Static problems. In *Solid Mechanics and its Applications* (Vol. 148). https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6664-1_1
- Kröner, E. (1967). Elastic moduli of perfectly disordered composite materials. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 15(5), 319–329. [https://doi.org/10.1016/0022-5096\(67\)90026-9](https://doi.org/10.1016/0022-5096(67)90026-9)
- Kuster, G. T., & Toksoz, M. N. (1974). Velocity and attenuation of seismic waves in two-phase media; Part I, Theoretical formulations. *Geophysics*, 39(5), 587–606. <https://doi.org/10.1190/1.1440450>

- Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (1970). *Theory of Elasticity* (2nd ed., Vol. 7). Pergamon Press.
- Levin, V. M., & Markov, M. G. (2005). Elastic properties of inhomogeneous transversely isotropic rocks. *International Journal of Solids and Structures*, *42*(2), 393–408. <https://doi.org/10.1016/J.IJSOLSTR.2004.06.044>
- Li, C., Chen, X., & Du, Z. (2004). A New Relationship of Rock Compressibility with Porosity. *SPE Asia Pacific Oil and Gas Conference and Exhibition, APOGCE*, 163–167. <https://doi.org/10.2118/88464-MS>
- Lo, T.-W., Coyner, K. B., & Toksoz, M. N. (1986). Experimental determination of elastic anisotropy of Berea Sandstone, Chicopee Shale, and Chelmsford Granite. *Geophysics*, *51*(1), 164–171. <https://doi.org/10.1190/1.1442029>
- Markov, A., Ronquillo Jarillo, G., & Markov, M. (2014). Elastic properties of rocks containing oriented systems of ellipsoidal inclusions. *Journal of Applied Geophysics*, *103*, 114–120. <https://doi.org/10.1016/J.JAPPGEO.2014.01.010>
- Markov, M., Levine, V., Mousatov, A., & Kazatchenko, E. (2005). Elastic properties of double-porosity rocks using the differential effective medium model. *Geophysical Prospecting*, *53*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:140178554>
- Markova, I., & Markov, M. (2023). Secondary porosity classification in heterogeneous carbonate reservoirs based on the sonic log data. *Journal of Applied Geophysics*, *218*, 105215. <https://doi.org/10.1016/J.JAPPGEO.2023.105215>
- Mavko, G., & Bandyopadhyay, K. (2009). Approximate fluid substitution for vertical velocities in weakly anisotropic VTI rocks. *Geophysics*, *74*(1), D1–D6. <https://doi.org/10.1190/1.3026552>
- Mavko, G., Mukerji, T., & Dvorkin, J. (2020). *The Rock Physics Handbook* (3rd ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108333016>
- Mena-Negrete, J., Valdiviezo-Mijangos, O. C., Nicolás-López, R., & Coconi-Morales, E. (2022). Characterization of elastic moduli with anisotropic rock physics templates considering mineralogy, fluid, porosity, and pore-structure: A case study in Volve field,

- North Sea. *Journal of Applied Geophysics*, 206, 104815.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2022.104815>
- Moesen, M. (2024). *Micromechanical tensor computations in matlab* (2022). MATLAB Central File Exchange.
<https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32891-mmtensor-1-0>
- Mori, T., & Tanaka, K. (1973). Average stress in matrix and average elastic energy of materials with misfitting inclusions. *Acta Metallurgica*, 21(5), 571–574.
[https://doi.org/10.1016/0001-6160\(73\)90064-3](https://doi.org/10.1016/0001-6160(73)90064-3)
- Mura, T. (1987). *Micromechanics of defects in solids* (2nd ed., Vol. 3). Springer Netherlands.
<https://doi.org/10.1007/978-94-009-3489-4>
- Nicolás-López, R., & Valdiviezo-Mijangos, O. C. (2016). Rock physics templates for integrated analysis of shales considering their mineralogy, organic matter and pore fluids. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 137, 33–41.
<https://doi.org/10.1016/J.PETROL.2015.11.009>
- Nicolás-López, R., Valdiviezo-Mijangos, O. C., Meléndez-Martínez, J., & Levin, V. M. (2019). A multiminerale Rock Physics Template built from the Perfectly Disordered Method for shale lithology interpretation. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 176, 532–536. <https://doi.org/10.1016/J.PETROL.2019.01.095>
- Nieto-Rivero, C. J. T., Valdiviezo-Mijangos, O. C., Luna-Rojero, E. E., España-Pinto, J. A., Nicolás-López, R., & Levin, V. M. (2025). Anisotropic rock physics templates constructed by the Mori–Tanaka–Benveniste Method and evaluated with classical micromechanics modeling and experimental data. *Arabian Journal of Geosciences* 2025 18:3, 18(3), 1–25. <https://doi.org/10.1007/S12517-025-12198-1>
- Ødegaard, E., & Avseth, P. (2004). Well log and seismic data analysis using rock physics templates. *First Break*, 22, 37–43. <https://doi.org/10.3997/1365-2397.2004017>
- Ortega-Arenas, R., Meléndez-Martínez, J., Nicolás-López, R., Valdiviezo-Mijangos, O. C., & Sabina, F. J. (2025). Modeling the effects of pore aspect ratio, porosity, and seismic anisotropy on wave velocity dispersion and attenuation patterns in oil- and brine-

- saturated carbonates using a dynamic self-consistent anisotropic approach. *Acta Geophysica*, 73(2), 1217–1240. <https://doi.org/10.1007/s11600-024-01456-7>
- Perez Altamar, R., & Marfurt, K. (2014). Mineralogy-based brittleness prediction from surface seismic data: Application to the Barnett Shale. *Interpretation*, 2(4), T255–T271. <https://doi.org/10.1190/INT-2013-0161.1>
- Qu, J., & Cherkaoui, M. (2006). *Fundamentals of Micromechanics of Solids*. John Wiley & Sons.
- Reuss, A. (1929). Berechnung der Fließgrenze von Mischkristallen auf Grund der Plastizitätsbedingung für Einkristalle. *ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift Für Angewandte Mathematik Und Mechanik*, 9(1), 49–58. <https://doi.org/10.1002/ZAMM.19290090104>
- Rieke, H. H., & Chilingarian, G. V. (1974). *Compaction of Argillaceous Sediments* (1st ed., Vol. 16). Elsevier.
- Robertson, E. C. (1967). Laboratory consolidation of carbonate sediment. *Marine Geotechnique*, 118–127.
- Sabina, F. J., Smyshlyaev, V. P., & Willis, J. R. (1993). Self-consistent analysis of waves in a matrix-inclusion composite—I. Aligned spheroidal inclusions. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 41(10), 1573–1588. [https://doi.org/10.1016/0022-5096\(93\)90014-7](https://doi.org/10.1016/0022-5096(93)90014-7)
- Sabina, F. J., & Willis, J. R. (1988). A simple self-consistent analysis of wave propagation in particulate composites. *Wave Motion*, 10(2), 127–142. [https://doi.org/10.1016/0165-2125\(88\)90038-8](https://doi.org/10.1016/0165-2125(88)90038-8)
- Saxena, N., & Mavko, G. (2014). Exact equations for fluid and solid substitution. *Geophysics*, 79(3), L21–L32. <https://doi.org/10.1190/GEO2013-0187.1;REQUESTEDJOURNAL:JOURNAL:GPYSA7;PAGEGROUP:STRING:PUBLICATION>
- Sayers, C. M., & Dasgupta, S. (2019). A predictive anisotropic rock-physics model for estimating elastic rock properties of unconventional shale reservoirs. *Leading Edge*,

- Schön, J. H. (2011). *Physical Properties of Rocks* (Vol. 8).
- Sevostianov, I., & Giraud, A. (2013). Generalization of Maxwell homogenization scheme for elastic material containing inhomogeneities of diverse shape. *International Journal of Engineering Science*, *64*, 23–36. <https://doi.org/10.1016/J.IJENGSCI.2012.12.004>
- Shafiro, B., & Kachanov, M. (1997). Materials with fluid-filled pores of various shapes: Effective elastic properties and fluid pressure polarization. *International Journal of Solids and Structures*, *34*(27), 3517–3540. [https://doi.org/10.1016/S0020-7683\(96\)00185-0](https://doi.org/10.1016/S0020-7683(96)00185-0)
- The SLB Energy Glossary en Español | Energy Glossary*. (n.d.). Retrieved February 5, 2024, from <https://glossary.slb.com/es/>
- Thomsen, L. (1986). Weak Elastic Anisotropy. *Geophysics*, *51*, 1954–1966. <https://doi.org/10.1190/1.1442051>
- Unalmsir, S., & Swalwell, T. (1993). Routine Determination of Pore Compressibility at Any Pressure Based on Two Point Measurements. *Conference Paper*.
- Valdiviezo-Mijangos, O. C., Jaimes-Tejeda, L. D., Nicolás-López, R., Rodríguez-Ramos, R., & Sabina, F. J. (2021). Rock physics templates for anisotropic and heterogeneous reservoir rocks considering mineralogy, texture and pore-filling fluid. *Journal of Natural Gas Science and Engineering*, *94*, 104140. <https://doi.org/10.1016/J.JNGSE.2021.104140>
- Vernik, L., & Liu, X. (1997). Velocity anisotropy in shales: A petrophysical study. *Geophysics*, *62*(2), 521–532. <https://doi.org/10.1190/1.1444162>
- Voigt, W. (1910). *Lehrbuch der Kristallphysik*. Teubner-Verlag.
- Zhu, S., Du, Z., Li, C., You, Z., Peng, X., & Deng, P. (2018). An analytical model for pore volume compressibility of reservoir rock. *Fuel*, *232*, 543–549. <https://doi.org/10.1016/J.FUEL.2018.05.165>

Zimmerman, R. W. (1991). *Compressibility of Sandstones*. Elsevier.

Zimmerman, R. W., Somerton, W. H., & King, M. S. (1986). Compressibility of porous rocks. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 91(B12), 12765–12777.
<https://doi.org/10.1029/JB091IB12P12765>